

Zoologie

**Charakterisierung von Adrenorezeptoren in der Gefäßwand und in
kultivierten Gefäßwandzellen der Schweineaorta**

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades
der Naturwissenschaften im Fachbereich Biologie
der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

vorgelegt von

Wilhelm Erdbrügger
aus
Dortmund

- 1993 -

Meinen Eltern und meiner Freundin Roswitha

Teile dieser Arbeit wurden veröffentlicht:

ERDBRÜGGER, W. und BAUCH, H.-J. (1991). Characterization of α -adrenoceptors of porcine aorta: differences between vascular smooth muscle and cultured cells. In: HAUSS, W.H., WISSLER, R.W. und BAUCH, H.-J. (Ed.). New aspects of metabolism and behaviour of mesenchymal cells during the pathogenesis of arteriosclerosis. Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften. Abhandlung Band 76: 204-209. Westdeutscher Verlag.

ERDBRÜGGER, W. und BAUCH, H.-J. (1992). Noradrenaline increases Ca^{2+} in cultured porcine aortic smooth muscle cells: involvement of α_1 -, α_2 - and β -adrenoceptors. Naunyn Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 345 (Suppl.): R108.

ERDBRÜGGER, W., BAUCH, H.-J. und MICHEL, M.C. (1992). Three different α -adrenoceptor subtypes exist in porcine aortic smooth muscle. Br. J. Pharmacol. 105 (Suppl.): 230P.

ERDBRÜGGER, W. und MICHEL, M.C. (1992). PP56 does not inhibit neuropeptide Y-stimulated Ca^{2+} elevations in cultured porcine aortic smooth muscle cells. Br. J. Pharmacol. 107 (Suppl.): 474P.

ERDBRÜGGER, W., VISCHER, P., BAUCH, H.-J. und MICHEL, M.C. (1993). Noradrenaline and neuropeptide Y increase intracellular Ca^{2+} in cultured porcine aortic smooth muscle cells via α_2 -adrenoceptors and Y_3 -like neuropeptide Y receptors. J. Cardiovasc. Pharmacol. im Druck

FETH, F., ERDBRÜGGER, W., RASCHER, W. und MICHEL, M.C. (1993). Is PP56 (D-myo-inositol-1,2,6-trisphosphat) an antagonist at neuropeptide Y receptors? Life Sci. 52: 1835-1844 im Druck.

	Seite
A	
<u>Einleitung</u>	1
1	1
Bau der arteriellen Gefäßwand und Funktion vaskulärer glatter Muskelzellen	1
2	3
Kontrolle des Gefäßtonus	3
3	4
Adrenorezeptoren	4
3.1	4
α_1 -, α_2 -und β -Adrenorezeptoren	4
3.1.1	5
Agonisten und Antagonisten	5
3.2	8
Struktur, G-Protein Kopplung und intrazelluläre Signalübertragung	8
3.3	10
Adrenorezeptor-Subtypen	10
3.3.1	10
α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen: Pharmakologische, molekularbiologische und biochemische Untersuchungen	10
3.3.2	12
α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen: Pharmakologische, molekularbiologische und biochemische Untersuchungen	12
3.3.3	14
β_1 -, β_2 - und "atypische" β -Adrenorezeptoren: Pharmakologie und Molekularbiologie	14
4	15
Adrenorezeptoren auf Gefäßmuskelzellen	15
5	18
Einfluß von Endothelzellen auf den Gefäßtonus	18
6	20
Zielsetzung	20
B	
<u>Material und Methoden</u>	22
1	22
Gewinnung und Kultivierung von Gefäßwandzellen aus Schweineaorten	22
1.1	22
Endothelzellen	22
1.1.1	22
Gewinnung	22
1.1.2	23
Kultivierung	23

	Seite	
1.2	Glatte Muskelzellen	24
1.2.1	Präparation von Gefäßmuskelgewebe und An- legen von Explantatkulturen	24
1.2.2	Kultivierung	24
1.3	Zellzahlbestimmungen	25
2	Charakterisierung adrenerger Rezeptoren in Membranpräparationen von Gefäßmuskelgewebe und kultivierten glatten Muskel- und Endo- thelzellen aus Schweineaorten mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien	26
2.1	Gewinnung von Membranpräparationen	26
2.1.1	Mediagewebe	26
2.1.1.1	Quantitative Bestimmung von Katecholaminen in Membranpräparationen aus Mediagewebe	27
2.1.2	Kultivierte Gefäßwandzellen	28
2.2	Radioligand-Bindungsstudien	29
2.2.1	Vakuumfiltration	31
2.2.2	α -Adrenorezeptoren	32
2.2.2.1	α_1 -Adrenorezeptoren	32
2.2.2.2	α_2 -Adrenorezeptoren	34
2.2.2.3	Quantitative Bestimmung von [^3H]-markierten Verbindungen	35
2.2.3	β -Adrenorezeptoren	35
2.2.3.1	Quantitative Bestimmung von [^{125}J]-markierten Verbindungen	36
2.2.4	Auswertung	36
2.2.4.1	Sättigungsanalysen	37
2.2.4.2	Simulation von Sättigungsanalysen	38
2.2.4.3	Bestimmung von Gleichgewichtskonstanten durch kinetische Untersuchungen	39
2.2.4.4	Verdrängungsanalysen	41
2.2.4.5	Simulation von Verdrängungsanalysen	43
2.2.4.6	Statistik	44
2.2.5	Bezugsquellen für die in Bindungsstudien verwendeten Chemikalien	45

3	Messung der intrazellulären freien Ca^{2+}-Konzentration in kultivierten Gefäßwandzellen mit dem Fluoreszenzindikator Fura-2	46
3.1	Beladen der Zellen mit Fura-2	47
3.2	Fluoreszenzmessungen	47
3.3	Berechnung der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration	48
3.3.1	Ratio-Methode	49
3.3.2	Einzel-Wellenlängen-Methode	50
3.4	Bezugsquellen für die in Ca^{2+} -Messungen verwendeten Chemikalien	51
4	Arachidonsäurestoffwechsel von kultivierten Gefäßwandzellen	52
4.1	Inkubation kultivierter Gefäßwandzellen mit [^3H]-Arachidonsäure	52
4.2	Stimulation der Arachidonsäurefreisetzung und Metabolisierung	52
4.2.1	Stimulation mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187	52
4.2.2	Mechanische Stimulation	53
4.3	Analyse von [^3H]-Arachidonsäure haltigen Phospholipden	53
4.4	Extraktion und Analyse von Arachidonsäuremetaboliten	55
4.4.1	Lösungsmittlextraktion	55
4.4.2	C_{18} -Festphasenextraktion	56
4.4.3	Chromatographische Trennverfahren	60
4.4.3.1	Dünnschichtchromatographie (DC)	60
4.4.3.2	Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)	60
4.4.4	Detektion und Quantifizierung von [^3H]-markierten Arachidonsäuremetaboliten	61
4.4.4.1	Riodünnschichtanalysator	61
4.4.4.2	Autofluorographie	61
4.4.4.3	Fraktionierte Säulenelution	62
4.4.4.4	Szintillationsmessung	63

		Seite
5	Proteinbestimmung	63
6	DNA-Bestimmung	64
6.1	Kultivierte Gefäßwandzellen	64
6.2	Gefäßmuskelgewebe	64
C	<u>Ergebnisse</u>	65
1	Charakterisierung von Adrenorezeptoren mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien	65
1.1	α -Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta	66
1.1.1	α_1 -Adrenorezeptoren	66
1.1.1.1	α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen	70
1.1.2	α_2 -Adrenorezeptoren	72
1.1.2.1	α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen	76
1.2	β -Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta	78
1.2.1	β -Adrenorezeptor-Subtypen	86
1.3	β -Adrenorezeptoren in kultivierten Endothelzellen aus Schweineaorten	87
1.3.1	β -Adrenorezeptor-Subtypen	89
1.4	Zusammenfassung	90
1.5	Berechnung der mittleren α - und β -Adreno- rezeptordichte pro Zelle im Gefäßmuskel der Schweineaorta	91
1.6	Adrenorezeptoren in kultivierten glatten Muskelzellen aus Schweineaorten	92
2	Adrenorezeptor und Neuropeptid Y ver- mittelte Anstiege der intrazellulären freien Ca^{2+}-Konzentration in kultivierten glatten Muskelzellen	95
2.1	Differenzierung Noradrenalin stimulierter Ca^{2+} -Anstiege mit Hilfe von α -, α_1 -, α_2 - und β -Adrenorezeptor selektiven Agonisten und Antagonisten	97

	Seite	
2.2	Analyse von Neuropeptid Y vermittelten Ca^{2+} -Anstiegen mit Hilfe selektiver Agonisten und Antagonisten	100
2.2.1	Charakterisierung des Neuropeptid Y Rezeptors mit Hilfe selektiver Agonisten	101
2.2.2	Einfluß von PP56 (D-Myo-Inositol-1,2,6,-Trisphosphat) auf NPY stimulierte Ca^{2+} -Anstiege	102
2.3	Einfluß von Pertussis-Toxin auf Adrenorezeptor und Neuropeptid Y-stimulierte Ca^{2+} -Anstiege	103
2.4	Beteiligung von extrazellulärem Ca^{2+} an Adrenorezeptor und Neuropeptid Y vermittelten Ca^{2+} -Anstiegen	104
2.4.1	Adrenorezeptor und Neuropeptid Y stimulierte Ca^{2+} -Anstiege in Gegenwart von Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten	105
2.4.2	Adrenorezeptor und Neuropeptid Y stimulierte Ca^{2+} -Anstiege in Abwesenheit von extrazellulärem Ca^{2+}	106
2.5	Zusammenfassung	107
3	Arachidonsäurestoffwechsel kultivierter Gefäßwandzellen und α_2-Adrenorezeptor vermittelte Erhöhungen der intrazellulären freien Ca^{2+}-Konzentration in glatten Muskelzellen	108
3.1	Arachidonsäurestoffwechsel kultivierter Gefäßwandzellen	108
3.1.1	Einbau von Arachidonsäure in Membranphospholipide von kultivierten Endothel- und glatten Muskelzellen	108
3.1.2	Freisetzung und Metabolisierung von Arachidonsäure in Endothelzellen nach Stimulation mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187	109
3.1.3	Metabolisierung von Arachidonsäure in kultivierten Endothel- und glatten Muskelzellen nach mechanischer Stimulation und Stimulation mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187	112

	Seite	
3.2	Wechselwirkung zwischen Arachachidon- säuremetaboliten kultivierter Gefäßwand- zellen und α_2 -Adrenorezeptor medierten Ca^{2+} -Anstiegen in kultivierten glatten Muskelzellen	115
3.3	Zusammenfassung	117
D	<u>Diskussion</u>	119
1	Charakterisierung von Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta	119
2	Charakterisierung von Adrenorezeptoren in kultivierten glatten Muskelzellen aus Schweineaorten	126
3	Prostaglandinstoffwechsel kultivierter Gefäßwandzellen aus Schweineaorten und α_2 -Adrenorezeptor vermittelte Ca^{2+} - Anstiege in glatten Muskelzellen	133
4	Schlußbetrachtung	137
E	<u>Zusammenfassung</u>	139
F	<u>Literaturverzeichnis</u>	144

A Einleitung

1 **Bau der arteriellen Gefäßwand und Funktion vaskulärer glatter Muskelzellen**

Am Aufbau der arteriellen Gefäßwand sind drei verschiedene Zelltypen beteiligt. Der zentrale Teil der Gefäßwand ist die Media (Abb. 1). Die Media ist auch in großen Gefäßen nicht vaskularisiert und wird ausschließlich von glatten Muskelzellen aufgebaut. Glatte Muskelzellen der Gefäßwand sind in eine extrazelluläre Kollagen-Matrix eingebettet, die sie selbst synthetisieren. Der Media liegt zum Gefäßlumen hin eine zellfreie elastische Schicht auf, die Lamina elastica interna. Ihre Hauptbestandteile sind Kollagen und Elastin. Auf der Lamina elastica interna schließen Endothelzellen einschichtig das Gefäß zum Lumen hin ab. Der innere Gefäßteil aus Lamina elastica interna und Endothelzellen wird als Intima bezeichnet (Abb. 1). Den äußeren Abschluß des Gefäßes bildet die Adventitia. Sie setzt sich aus der zellfreien Lamina elastica externa und dem von Fibroblasten aufgebautem Bindegewebe zusammen.

Abb. 1 **Bau der arteriellen Gefäßwand**

Vaskuläre glatte Muskelzellen synthetisieren mit der extrazellulären Matrix das elastische formerhaltende Element der Gefäßwand. Physiologisch bedeutsamer ist jedoch ihre Fähigkeit zur Kontraktion, die eine aktive Beeinflussung des Gefäßtonus

erlaubt. Die Kontraktilität glatter Muskelzellen basiert wie im gestreiften Skelettmuskel auf der Wechselwirkung von dünnen Actin- und dicken Myosin-Filamenten. Die Anordnung der Filamente in glatten Muskelzellen ist aber weniger regelmäßig als im Skelett- oder Herzmuskel. Darüberhinaus sind die Struktur und Funktion im einzelnen nicht so gut verstanden (Hathaway et al., 1991).

Das wesentliche zelluläre Signal, das die Kontraktion von Gefäßmuskelzellen reguliert, ist der durch Neurotransmitter oder Hormone stimulierte Anstieg der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration (Ca_i). Anstiege der freien Ca^{2+} -Konzentration im Cytosol können grundsätzlich über unterschiedliche Mechanismen erfolgen. Sie können auf eine Freisetzung von Ca^{2+} aus intrazellulären Speichern, wie dem sarcoplasmatischen Reticulum, auf einen Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} über Plasmamembrankanäle oder auf eine Kombination beider Prozesse zurückgehen. Häufig werden in glatten Muskelzellen vorübergehende Ca^{2+} -Anstiege beobachtet, die auf einer intrazellulären Ca^{2+} -Mobilisierung beruhen. Vermutlich sekundär kommt es dann zu einem anhaltenden "langsamen" Ca^{2+} -Einstrom über die Plasmamembran (Putney, 1978 & 1986). Es gibt aber auch Hinweise, daß die intrazelluläre Ca^{2+} -Mobilisierung durch einen Ca^{2+} -Einstrom hervorgerufen werden kann. Dieser Ca^{2+} -induzierten Ca^{2+} -Freisetzung ist für die Aktivierung der Kontraktion in glatten Muskelzellen eine besondere Bedeutung eingeräumt worden (Karaki & Weiss, 1988).

Der für die Kontraktion glatter Muskelzellen zentrale Ca^{2+} -aktivierbare Prozess ist vermutlich die Phosphorylierung der leichten 20 kD Seitenkette des glattmuskulären Myosins durch die calmodulinabhängige Myosinleichtkettenkinase (Taylor et al., 1989). Die Phosphorylierung der regulatorischen 20 kD Seitenkette aktiviert den Brückenbildungszyclus und initiiert damit die Kontraktion (Craig et al., 1983). Für die Relaxation der glatten Muskelzellen scheint neben anderen Mechanismen (s.u.) die Dephosphorylierung des Myosins eine Rolle zu spielen. So verhindern Hemmstoffe der glattmuskulären Myosinphosphatase, wie die Okadasäure, eine Relaxation oder wirken selbst kontraktile (Takai et al., 1987).

Eine Reihe von Parallelen zwischen der Kontraktion von glatten Muskelzellen und der Kontraktion von Skelett- oder Herzmuskelzellen sind offensichtlich. Die Kontraktion glatter Gefäßmuskelzellen führt jedoch in der Regel zu einer anhaltenden Zunahme der Gefäßwandspannung und ist daher im Wesentlichen tonischer Art. Glatte Muskelzellen in Blutgefäßen können lange Zeit kontrahiert bleiben. Im Gegensatz zum Rigor-Zustand der Skelettmuskulatur ist der spannungserhaltende Mechanismus, auch 'latch state' genannt (Hai & Murphy, 1988), in den glatten Muskelzellen energie- und Ca^{2+} -abhängig. Er ist durch eine verlangsamte zyklische Querbrückenbildung gekennzeichnet und Ausdruck einer spezialisierten Funktion von Gefäßmuskelzellen (Hai & Murphy, 1988 & 1989).

Die Kontraktion glatter Muskelzellen kann *in vitro* sowohl durch Neurotransmitter oder Hormone, als auch durch eine Depolarisation der Zellen in Gegenwart hoher K^+ -Konzentrationen ausgelöst werden. Potential gesteuerte Kontraktionen gehen ebenfalls mit einem langsamen Ca^{2+} -Einstrom einher. Dieser definitionsgemäß, über spannungsabhängige Ca^{2+} -Kanäle (VOC's) vermittelte Einstrom, ist in glatten Muskelzellen durch organische Ca^{2+} -Antagonisten, wie beispielsweise Verapamil, Diltiazem oder Nifedipin, hemmbar (Minneman, 1988). Neben spannungsbetriebenen Ca^{2+} -Kanälen scheint es aber auch Ca^{2+} -Kanäle zu geben, die unabhängig vom Membranpotential allein durch Rezeptoren (ROC's) gesteuert werden. So können Hormone und Neurotransmitter Kontraktionen auslösen, die zu keiner Depolarisation der Plasmamembran führen, und auch bereits depolarisierte Muskel kontrahieren nach Zugabe von Neurotransmittern weiter. Grundsätzlich kann daher in glatten Muskelzellen die elektromechanische von der pharmakomechanischen Reiz-Kontraktions-Kopplung unterschieden werden (Hathaway et al., 1991).

2 Kontrolle des Gefäßtonus

Der Gefäßtonus in Säugern unterliegt der Kontrolle des sympathischen Nervensystem. Der arterielle Gefäßmuskel wird von der Adventitia her durch postganglionäre sympathische Neuronen innerviert, die bei Stimulation aus den terminalen Nervenendigungen den Neurotransmitter Noradrenalin und Cotransmitter, wie

beispielsweise ADP oder Neuropeptid Y, freisetzen (Bartfai et al., 1988). Noradrenalin entfaltet seine Wirkung in glatten Muskelzellen über spezifische Zelloberflächenrezeptoren. Allgemein werden Rezeptoren, die die zelluläre Wirkung der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin vermitteln, als Adrenorezeptoren bezeichnet.

3 Adrenorezeptoren

3.1 α_1 -, α_2 - und β -Adrenorezeptoren

Der Begriff Adrenorezeptor wurde bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts geprägt, um qualitative und quantitative Unterschiede bei der Wirkung von Adrenalin und Noradrenalin zu erklären. Nach unserem heutigen Verständnis sind erste Hinweise auf unterschiedliche Typen von Adrenorezeptoren bereits in Arbeiten von Dale aus dem Jahr 1906 zu finden. Dale zeigte, daß der durch Adrenalin hervorgerufene Blutdruckanstieg in despinalisierten Katzen nach Behandlung mit Ergotoxin in eine Blutdrucksenkung umgekehrt wurde. Aber erst Ahlquist (1948) postulierte die Existenz pharmakologisch unterschiedlicher adrenerger Rezeptoren. Mit Hilfe der damals bekannten Agonisten (Substanzen, die eine zelluläre Wirkung erzielen) konnte er zwei Gruppen von Rezeptoren unterscheiden, die er als α - und β -Adrenorezeptoren bezeichnete. Nach dieser auch heute noch weitgehend gültigen Definition hat das synthetische Katecholamin Isoprenalin, verglichen mit Adrenalin oder Noradrenalin, bei gleicher Konzentration an α -Adrenorezeptoren die geringste Wirkung. An β -Adrenorezeptoren dagegen ist Isoprenalin wirksamer als Adrenalin oder Noradrenalin.

Die weitere Entwicklung spezifischer Agonisten und Antagonisten (Substanzen, die bei fehlender intrinsischer Wirksamkeit aufgrund ihrer hohen Affinität eine Hemmung der durch Agonisten hervorgerufenen Effekte bewirken) führte zuerst zur Unterteilung der β -Adrenorezeptoren in die Subtypen β_1 und β_2 durch Lands et al. (1967). Lands und Mitarbeiter konnten unter anderem nachweisen, daß Adrenalin, verglichen mit Noradrenalin, an β_2 -Adrenorezeptoren eine höhere Wirksamkeit aufweist, während beide endogenen Agonisten an β_1 -Adrenorezeptoren etwa gleich

wirksam sind. Unabhängig davon, daß die Existenz beider Rezeptor-Subtypen inzwischen unumstritten ist, gingen Lands und Mitarbeiter von der Vorstellung aus, daß in den von ihnen untersuchten Geweben homogene Populationen von β -Adrenorezeptoren vorlagen, die entweder β_1 - oder β_2 -Adrenorezeptoren enthielten. Erst 9 Jahre später konnten Carlsson und Hedberg (1976) zeigen, daß beide Subtypen im gleichen Gewebe auch nebeneinander vorkommen können.

Lange nach der Entdeckung unterschiedlicher β -Adrenorezeptor-Subtypen wurde deutlich, daß auch α -Adrenorezeptoren keine einheitliche Rezeptorgruppe darstellen. Langer (1974) fand Unterschiede in der Hemmung prä- und postsynaptischer α -Adrenorezeptoren durch Phenoxybenzamine (Abb. 2). Er schlug vor, präsynaptische α -Adrenorezeptoren als α_2 - und postsynaptische als α_1 -Adrenorezeptoren zu klassifizieren. Heute ist klar, daß in glatten Muskelzellen neben postsynaptischen α_1 - auch postsynaptische α_2 -Adrenorezeptoren vorkommen (Timmermans & van Zwieten, 1981 & 1982). Interessanterweise sind α_1 -Adrenorezeptoren in arteriellen glatten Muskelzellen vermutlich jedoch vorwiegend in der Nähe des synaptischen Spaltes lokalisiert, während α_2 -Adrenorezeptoren über die Zelloberfläche verteilt sind. Im venösen Gefäßmuskel scheinen die Verhältnisse dagegen genau umgekehrt zu sein (Ruffolo et al., 1988). Die von Langer (1974) vorgeschlagene, auf einer rein anatomischen Lokalisation basierende Unterscheidung von α_1 - und α_2 -Adrenorezeptoren, wurde bereits von Berthelsen & Pettinger (1977) in Frage gestellt. Sie wiesen erstmals α_2 -Adrenorezeptoren auch auf Melanozyten nach und unterstrichen wie Ahlquist (1948), daß die Klassifizierung von Rezeptoren auf der Basis von Unterschieden in der Wirksamkeit oder Affinität selektiver Agonisten und Antagonisten erfolgen sollte.

3.1.1 Agonisten und Antagonisten

Zahlreiche Studien belegen, daß keine sehr strenge Beziehung zwischen molekularer Struktur und Wirksamkeit von Agonisten an Adrenorezeptoren besteht. Dennoch können, von Ausnahmen abgesehen, innerhalb der α -Adrenorezeptor-Agonisten zwei Klassen unterschieden werden (Ruffolo, 1984). Phenethylamine, zu denen

Abb. 2 Struktur von einigen α -adrenergen Agonisten und Antagonisten

beispielsweise Noradrenalin, Phenylephrin und Methoxamin gehören (Abb. 2), zeigen in der Regel, wenn sie selektiv wirken, eine Selektivität für α_1 -Adrenorezeptoren. Imidazole wie Clonidin, UK 14.304 oder Oxymetazolin dagegen zeigen, wenn sie selektiv wirken, vorwiegend eine Selektivität für α_2 -Adrenorezeptoren (Abb. 2). Phenethylamine sind mit wenigen Ausnahmen sogenannte volle Agonisten, also ähnlich oder gleich wirksam wie Adrenalin oder Noradrenalin (Ruffolo, 1984). Imidazole dagegen sind in der Regel nur partielle Agonisten. Ihre maximale Wirkung ist deutlich niedriger, als die der endogenen vollen Agonisten (Ruffolo, 1984). Phenethylamine zeigen daher charak-

teristischerweise bei hoher Wirksamkeit eine geringe Affinität, wohingegen Imidazole durch eine höhere Affinität bei geringerer Wirksamkeit gekennzeichnet sind.

Zu den vollen Agonisten mit der höchsten Selektivität an α_1 -Adrenorezeptoren gehören Methoxamin (Wikberg, 1978; Kobinger und Pichler, 1981), Phenylephrin (Drew & Whiting 1979) und das Imidazol Cirazolin (van Meel et al., 1981c; Ruffolo et al., 1982). Volle Agonisten an α_2 -Adrenorezeptoren sind UK 14.304 (Cambridge, 1981), α -Methyl-Noradrenalin, BHT 920 (Kobinger & Pichler, 1981) und BHT 933 (Kobinger & Pichler, 1977; Timmermans & van Zwieten, 1980).

Abb. 3 Struktur von einigen β -adrenergen Agonisten und Antagonisten

Der am besten charakterisierte Antagonist für α_1 -Adrenorezeptoren ist Prazosin (Cambridge et al., 1977; Doxey et al., 1977). Die Rauwolfia Alkaloide Rauwolscin und dessen Stereoisomer Yohimbin (Abb. 2) dagegen sind die Antagonisten mit der höchsten Selektivität für α_2 -Adrenorezeptoren (McGrath et al., 1991).

Mit Hilfe selektiver Antagonisten können auch α - von β -Adrenorezeptor-Wirkungen unterschieden werden. So sind die von α_1 - und α_2 -Adrenorezeptoren hervorgerufenen Wirkungen durch Phentolamin hemmbar (Abb. 2). Durch β -Adrenorezeptoren vermittelte Effekte dagegen lassen sich selektiv durch Propranolol (Gille et al., 1985) oder durch CGP 12177 (Reithmann et al., 1989) inhibieren (Abb. 3).

3.2 Struktur, G-Protein Kopplung und intrazelluläre Signalübertragung

Die Klonierung verschiedener Rezeptorgene hat in den letzten Jahren zur Beschreibung einer Familie von Zelloberflächenrezeptoren geführt, deren Mitgliedern die Kopplung an GTP-bindende Proteine gemeinsam ist. In allen Sequenzen werden Basenmuster gefunden, die für sieben helicale Bereiche innerhalb der Rezeptoren kodieren und jeweils 20-28 hydrophobe Aminosäuren umfassen. Diese hydrophoben Aminosäuresequenzen stellen vermutlich die Teile der Rezeptoren dar, die in der Plasmamembran verankert sind. Weitere generelle Strukturmerkmale von G-Protein gekoppelten Rezeptoren sind ein extrazellulärer N-Terminus, drei extrazelluläre und drei cytoplasmatische Schleifen, sowie ein intrazellulärer C-Terminus (Abb. 4). Alle bisher klonierten α - und β - Adrenorezeptoren besitzen die typischen Strukturmerkmale G-Protein gekoppelter Plasmamembranrezeptoren (Strasser et al., 1992). Der Vergleich der Aminosäuresequenzen in den Transmembrandomänen, die vermutlich auch die Bindungsstellen für Agonisten und Antagonisten (Abb. 4) beinhalten, zeigt, daß die Homologie zwischen α_1 - und α_2 -Adrenorezeptoren in diesem Bereich mit etwa 40% nicht größer ist, als die zwischen α_1 - und β -Adrenorezeptoren. Die Homologie von β -Adrenorezeptor-Subtypen in den hydrophoben Transmembranregionen dagegen beträgt etwa 70% (Strasser et al., 1992). Die geringe Homologie zwischen α_1 - und α_2 - Adrenorezeptoren hat unter anderem zu der inzwischen allgemein akzeptierten Auffassung geführt, daß α_1 -, α_2 - und β -Adrenorezeptoren eigenständige Gruppen innerhalb der Adrenorezeptor-Familie bilden. Alle G-Protein gekoppelten Rezeptoren besitzen ein gemeinsames funktionelles Merkmal. Sie katalysieren die intrazelluläre Transduktion eines extrazellulären Signals über die Aktivierung eines G-Proteins (Gilman, 1987). Erst das rezeptoraktivierte G-Protein wirkt als Effektor der intrazellulären Signalkaskade, die zur Bildung zelleigener Botenstoffe oder "second messenger" führt. Die drei Gruppen von Adrenorezeptoren unterscheiden sich auch hinsichtlich ihrer intrazellulären Signalübertragung.

Abb. 4 Strukturmodell eines G-Protein gekoppelten Membranrezeptors. Der extrazelluläre und cytoplasmatische Teil des Rezeptors besteht aus jeweils drei Schleifen der sieben membrandurchspannenden Domänen. Der N-Terminus liegt im Extrazellulärraum, das carboxyterminale Ende im Cytosol. Agonisten und Antagonisten-Bindungsstellen liegen vermutlich in den Transmembrandomänen (nach Kenakin, 1990).

β -Adrenorezeptoren vermitteln in allen bisher untersuchten Systemen über ein G_s -Protein die Stimulation der Adenylatcyclase und damit eine vermehrte Bildung von cyclischem 3'-5'-Adenosinmonophosphat (cAMP). Der intrazelluläre cAMP-Anstieg bewirkt dann eine Aktivierung cAMP abhängiger Proteinkinasen (Brodde, 1989). Bei α_2 -Adrenorezeptoren wird vorwiegend die Kopplung an G_i -Proteine beobachtet. Rezeptoraktivierte G_i -Proteine führen zu einer Hemmung der Adenylatcyclase und bewirken dadurch eine Verringerung der zellulären cAMP-Spiegel (Limbird, 1988a; McGrath et al., 1989). Die Aktivierung von α_1 -Adrenorezeptoren dagegen führt über ein (oder mehrere) bislang noch nicht näher charakterisierte(s) G-Protein(e) zur Bildung von Inositolphosphaten und Aktivierung der Proteinkinase C (Minneman, 1988; Berridge & Irvine 1989).

3.3 Adrenorezeptor-Subtypen

Die Klassifizierung von Adrenorezeptoren basierte lange Zeit nahezu ausschließlich auf den in pharmakologischen Untersuchungen festgestellten Unterschieden in der Wirksamkeit oder Affinität von Agonisten und/oder Antagonisten. Gerade in den letzten Jahren wurde jedoch die mit pharmakologischen Methoden erarbeitete Einteilung in α_1 -, α_2 - und β -Adrenorezeptoren durch biochemische molekular- und zellbiologische Techniken nachhaltig bestätigt. Untersuchungen in jüngerer Zeit zeigen darüber hinaus, daß α - wie β -Adrenorezeptoren keine homogenen Gruppen innerhalb der Adrenorezeptor-Familie sind. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daß unterschiedliche Rezeptor-Subtypen in allen Gruppen von Adrenorezeptoren vorkommen.

3.3.1 α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen: Pharmakologische, molekularbiologische und biochemische Untersuchungen

Erste Hinweise, daß α_1 -Adrenorezeptoren heterogen sind, kamen aus Radioligand-Bindungsstudien (s. B.2.2). Battaglia et al. (1983) beschrieben für Plasmamembranen des Cortex von Ratten, daß die Verdrängung des α_1 -Adrenorezeptor-Liganden [3 H]-Prazosin durch die beiden α -Adrenorezeptor-Antagonisten Phentolamin und WB4101 (2-(2,6-dimethoxyphenoxyethyl)-amino-methyl-1,4-benzodioxan) zu biphasischen Verdrängungskurven führte. Hoch- und niederaffine Bindungsstellen hatten mit jeweils etwa 50% den gleichen Anteil. Das beobachtete Bindungsverhalten ließ auf eine heterogene Population von [3 H]-Prazosin-Bindungsstellen schließen und konnte am besten durch das Vorkommen zweier verschiedener Typen von α_1 -Adrenorezeptoren erklärt werden. Morrow & Creese (1986) bestätigten in umfangreicheren Untersuchungen diese Befunde und schlugen vor, α_1 -Adrenorezeptoren mit hoher Affinität für WB4101 und Phentolamin als α_{1A} - und solche mit niedriger Affinität als α_{1B} -Adrenorezeptoren zu klassifizieren. Ein wesentliches Ergebnis dieser Untersuchungen war, daß die biphasische Verdrängung nachweislich auf die etwa 40- bzw. 20-fach höhere Affinität von WB4101 und Phentolamin an α_{1A} -Adrenorezeptoren zurückging. Unterschiede in der Affinität des Radioliganden [3 H]-Prazosin an α_1 -Adrenorezeptoren wurden nicht

gefunden. Für 5-Methyl-Urapidil (Groß et al., 1988) und (+)-Niguldipin (Boer et al., 1989) konnte inzwischen eine mehr 100-fach höhere Selektivität für α_{1A} - gegenüber α_{1B} -Adrenorezeptoren gezeigt werden. Beide Substanzen sind die selektivsten heute bekannten Antagonisten für beide α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen. Bereits ein Jahr nach Morrow & Creese (1986) fanden Johnson & Minnemann (1987) ebenfalls an Plasmamembranpräparationen des Cortex von Ratten, daß das alkylierende Clonidin-Derivat Chloroethylclonidin (CEC) etwa die Hälfte aller α_1 -Adrenorezeptoren irreversibel hemmt. Andere alkylierende Agenzien wie Phenoxybenzamine dagegen inaktivierten sämtliche α_1 -Adrenorezeptoren. In vergleichenden Untersuchungen mit WB4101 und CEC stellten Minneman und Mitarbeiter an einer Reihe von Geweben fest, daß CEC offenbar selektiv α_{1B} -Adrenorezeptoren irreversibel alkyliert. α_{1A} -Adrenorezeptoren dagegen sind offenbar CEC insensitiv (Han et al., 1987a, b; Minneman et al., 1988).

Bis heute wurden mindestens drei verschiedene α_1 -Adrenorezeptor-Gene kloniert. Das erste Gen wurde aus einer Hamster-Zelllinie mit glattmuskulärem Ursprung (DDT1 MF-2) isoliert (Cotecchia et al., 1988). Das in COS-7 Zellen exprimierte Genprodukt ist CEC sensitiv, hat eine niedrige Affinität für WB4101 und wurde daher als α_{1B} -Adrenorezeptor angesprochen. Lomasney et al. (1991) isolierten ein Ratten-Gen, das homolog zu dem von Cotecchia et al. (1988) klonierten α -Adrenorezeptor ist. Die gleichen Autoren beschrieben daneben ein Gen aus Ratten, das für einen Rezeptor kodiert, der CEC insensitiv ist, eine hohe WB4101-Affinität aufweist und daher wahrscheinlich den α_{1A} -Adrenorezeptor repräsentiert. Ein drittes α_1 -Adrenorezeptor-Gen wurde von Schwinn et al. (1990) isoliert. Der Rezeptor zeigt bei Expression in COS-7 Zellen eine hohe WB4101-Affinität, ist aber CEC sensitiv und wurde daher von den Autoren als eigenständiger α_{1C} -Adrenorezeptor klassifiziert. Darüberhinaus wurde von Perez et al. (1991) in den gleichen Zellen ein Gen aus Ratten exprimiert, das eine große Homologie zu dem von Cotecchia et al. (1988) und Lomasney et al. (1991) beschriebenen α_{1B} -Adrenorezeptor-Gen zeigt. Der in COS-7 Zellen exprimierte Rezeptor besitzt aber eine deutlich andere pharmakologische Charakteristik als α_{1A} - oder α_{1B} -Adrenorezeptoren.

Die Identifizierung der beschriebenen α_1 -Adrenorezeptor-Gene hat die zunächst auf rein pharmakologischen Kriterien basierende Klassifizierung von α_{1A} - und α_{1B} -Adrenorezeptoren im Wesentlichen bestätigt. Darüberhinaus ist nach diesen Untersuchungen das Vorkommen weiterer α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen wahrscheinlich. Studien zum Mechanismus der Signaltransduktion von α_{1A} - und α_{1B} -Adrenorezeptoren zeigen, daß offenbar auch Unterschiede in der intrazellulären Kopplung beider α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen bestehen (Han et al., 1987b, Minneman, 1988; Han et al., 1990a, b; Wilson & Minneman, 1990). So stimulieren α_{1B} -Adrenorezeptoren in einer Reihe von Geweben die Bildung von Inositol 1,4,5-Trisphosphat (IP_3). IP_3 führt in verschiedenen Zellen zu einer intrazellulären Ca^{2+} -Freisetzung (Berridge & Irvine 1989). Die Aktivierung von α_{1A} -Adrenorezeptoren dagegen führt offenbar zunächst zu einem Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} über rezeptoraktivierte Ca^{2+} -Kanäle. Dieser Ca^{2+} -Einstrom ist durch Dihydropyridine wie Nifedipin hemmbar (Han et al., 1987b). Eine Bildung von Inositolphosphaten soll erst sekundär zum Ca^{2+} -Einstrom erfolgen (Minneman, 1988).

3.3.2 α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen: Pharmakologische, molekularbiologische und biochemische Untersuchungen

In Radioligand-Bindungstudien wurde festgestellt, daß α_2 -Adrenorezeptoren aus verschiedenen Geweben offenbar deutliche Unterschiede in den Affinitäten für die α -Adrenorezeptor-Antagonisten Prazosin und ARC 239 sowie für den partiellen Agonisten Oxymetazolin aufweisen (Bylund, 1985). Prazosin und ARC 239 hatten an α_2 -Adrenorezeptoren von Thrombozyten niedrigere Bindungsaffinitäten als in Membranpräparationen der neonatalen Rattenlunge, des Rattencortex oder der Rattenniere. Oxymetazolin dagegen zeigte in den zuletzt genannten Gewebepreparationen eine geringere Affinität als in Thrombozyten (Bylund, 1985). α_2 -Adrenorezeptoren mit hoher Oxymetazolin-Affinität sowie niedriger Affinität für Prazosin und ARC 239 wurden als α_{2A} - und solche mit niedriger Affinität für Oxymetazolin und hoher Prazosin oder ARC 239-Affinität als α_{2B} -Adrenorezeptoren klassifiziert. Später wurden Zelllinien gefunden, in denen α_2 -Adrenorezeptoren entweder die pharmakologischen

Charakteristiken von α_{2A} - oder von α_{2B} -Adrenorezeptoren hatten. In der humanen Adrenokarzinom-Zelllinie HT-29 wurden ausschließlich α_{2A} - und in der Neuroblastom x Glioma Zelllinie NG-108-15 ausschließlich α_{2B} -Adrenorezeptoren gefunden (Bylund et al., 1988). In jüngerer Zeit wurde in OK Zellen, einer Zelllinie der Opossumniere und in der Opossumniere selbst, ein dritter Subtyp (α_{2C}) beschrieben, der pharmakologisch α_{2B} -Adrenorezeptoren ähnlich ist (Murphy & Bylund, 1988, Blaxall et al., 1991). Der Rezeptor zeichnet sich gegenüber α_{2B} -Adrenorezeptoren durch ein geringfügig größeres Verhältnis der K_I -Werte von Prazosin zu Oxymetazolin aus (Harrison et al., 1991).

α_2 -Adrenorezeptoren, die die pharmakologischen Eigenschaften der bisher klassifizierten α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen aufweisen, wurden inzwischen auch kloniert. Zuerst wurde das α_{2A} -Adrenorezeptor-Gen humaner Thrombozyten von Kobilka et al. (1987b) isoliert. Da der Genort des Rezeptors auf dem zehnten Chromosom liegt, wird das Gen als α_2 -C10 bezeichnet. Darüberhinaus wurden zwei weitere humane α_2 -Adrenorezeptor-Gene gefunden. Eines wurde auf dem zweiten (α_2 -C2), das andere auf dem vierten Chromosom (α_2 -C4) lokalisiert (Lomasney et al., 1990; Weinshank et al., 1990). Aufgrund von Hybridisierungsexperimenten in α_{2B} - und α_{2C} -Adrenorezeptor-Modellsystemen wurde das α_2 -C4 Genprodukt zunächst als α_{2B} -Adrenorezeptor angesprochen (Lorenz et al., 1990). Neuere Untersuchungen machen jedoch wahrscheinlich, daß das α_2 -C2 Gen für den pharmakologisch beschriebenen α_{2B} - und das α_2 -C4 Gen für den α_{2C} -Adrenorezeptor kodiert (Bylund et al., 1992). Neben den humanen α_2 -Adrenorezeptor-Genen wurden homologe Gene der Ratte und anderer Säuger kloniert (Guyer et al., 1990; Chalberg et al., 1990; Zeng et al., 1990; Lanier et al., 1991; Flordellis et al., 1991). Da für alle untersuchten Systeme bisher lediglich die pharmakologische und genetische Klassifizierung von α_{2A} -Adrenorezeptoren unstrittig ist, werden in der vorliegenden Arbeit alle anderen α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen als α_{2B} -artige Adrenorezeptoren bezeichnet.

Im Gegensatz zu den α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen, für die eine unterschiedliche intrazelluläre Kopplung angenommen wird (Minneman, 1988), sind nach den bisher vorliegenden Arbeiten an

Zelllinien, in denen entweder nur α_2A - oder α_2B -artige Adrenorezeptoren gefunden werden, α_2 -Adrenorezeptoren in jedem Fall über ein Pertussis Toxin sensitives G-Protein inhibitorisch an die Adenylatcyclase gekoppelt (Bylund & Ray-Prenger, 1989; Jones et al., 1990). Die gleiche intrazelluläre Signalroute wurde für klonierte α_2 -C10 und α_2 -C4 Adrenorezeptoren in COS-7 Zellen nachgewiesen (Cotecchia et al., 1990; Jones et al., 1991). Die Arbeit von Cotecchia et al. (1990) zeigt darüberhinaus, daß zumindest klonierte α_2 -Adrenorezeptoren auch eine Bildung von Inositolphosphaten (IP) stimulieren können. Ob der Mechanismus der Signaltransduktion durch α_2 -Adrenorezeptoren einheitlich ist, oder subtypenspezifische Unterschiede bestehen, bleibt jedoch abzuwarten. Jüngste Arbeiten von Lanier und Mitarbeitern beispielsweise zeigen, daß klonierte α_2 -Adrenorezeptoren in Abhängigkeit vom Rezeptorsubtyp bevorzugt an bestimmte G-Proteine koppeln (Coupry et al., 1992; Duzic et al., 1992).

3.3.3 β_1 -, β_2 - und "atypische" β -Adrenorezeptoren: Pharmakologie und Molekularbiologie

Abgesehen davon, daß die Existenz der erstmalig von Lands et al. (1967) beschriebenen β_1 - und β_2 -Adrenorezeptor-Subtypen unumstritten ist, wurde die Klassifizierung durch die spätere Entwicklung hochselektiver Antagonisten nachhaltig gestützt. Bisoprolol (Brodde, 1986) und CGP 20712A (Dooley et al., 1986) sind die selektivsten heute verfügbaren β_1 -Adrenorezeptor-Antagonisten. ICI 118.551 (Lemoine et al., 1985) dagegen ist der selektivste β_2 -Adrenorezeptor-Antagonist. Zuletzt wurde innerhalb der Gruppe der β -Adrenorezeptoren der β_3 -Adrenorezeptor beschrieben. β -Adrenorezeptoren mit pharmakologischen Eigenschaften, die sich deutlich von denenen der β_1 - und β_2 -Adrenorezeptoren unterschieden, wurden in Untersuchungen zunächst in Adipocyten (Arch et al., 1984; Wilson et al., 1984), in jüngerer Zeit aber auch in intestinalen glatten Muskelzellen gefunden (Blue et al., 1990; McLaughlin & MacDonald, 1990 & 1991). β -Adrenorezeptoren auf Adipocyten wurden zunächst unter dem Begriff "atypische β -Adrenorezeptoren" zusammengefaßt. Atypische β -Adrenorezeptoren besitzen nur eine geringe Affinität für die bekannten β_1 - oder β_2 -Adrenorezeptoren-Antagonisten. BRL 37344

(Arch et al., 1984) dagegen ist ein selektiver Agonist an β -Adrenorezeptoren auf Adipocyten (Zaagsma & Nahorski, 1990). Darüberhinaus konnten Emorine et al. (1989) erstmals einen humanen β -Adrenorezeptor klonieren, der die pharmakologischen Eigenschaften "atypischer β -Adrenorezeptoren" zeigt. Es gilt daher heute als sicher, daß der "atypische β -Adrenorezeptor" auf Adipocyten ein eigenständiger β -Adrenorezeptor-Subtyp ist. Er wird inzwischen als β_3 -Adrenorezeptor bezeichnet.

Im Gegensatz zu den α -Adrenorezeptoren besteht bei den β -Adrenorezeptoren eine gute Übereinstimmung zwischen den pharmakologisch definierten und den klonierten β -Adrenorezeptor-Subtypen. Der klonierte β_1 -Adrenorezeptor (Dixon et al., 1986) hat eine etwa gleiche Affinität für die endogenen Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin, hohe Affinität für den β_1 -Adrenorezeptor-Antagonisten CGP 20712A und eine niedrige Affinität für den β_2 -Adrenorezeptor-Antagonisten ICI 118.551 (Frielle et al., 1987, Marullo et al., 1990). An klonierten β_2 -Adrenorezeptoren (Kobilka et al., 1987a) ist Adrenalin affiner als Noradrenalin, ICI 118.551 bindet mit hoher und CGP 20712A mit niedriger Affinität (Marullo et al., 1990). Der klonierte β_3 -Adrenorezeptor schließlich hat eine höhere Noradrenalin- als Adrenalin-Affinität und zeichnet sich darüberhinaus durch eine niedrige Affinität für alle bekannten β -Adrenorezeptor-Antagonisten aus (Emorine et al., 1989).

4 Adrenorezeptoren auf Gefäßmuskelzellen

In arteriellen und venösen Gefäßen von Säugern kommen sowohl α - als auch β -Adrenorezeptoren vor. Nordrenalin, das aus den terminalen Nervenendigungen postganglionärer sympathischer Neurone freigesetzt wird sowie zirkulierendes Adrenalin vermitteln über postynaptische α_1 - und α_2 -Adrenorezeptoren eine Kontraktion und über β -Adrenorezeptoren eine Relaxation des Gefäßmuskels. Der Anstieg der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration (Ca_i) ist das zentrale Signal, das die Kontraktion glatter Muskelzellen kontrolliert (s. A.1). Lange Zeit wurde angenommen, daß α_1 -Adrenorezeptoren Ca^{2+} -Anstiege unabhängig von extrazellulärem Ca^{2+} ausschließlich über die Mobilisierung

aus intrazellulären Ca^{2+} -Speichern hervorrufen (Wilson et al., 1991). In einer Reihe von Untersuchungen wurde inzwischen jedoch gezeigt, daß zumindest α_1 -Adrenorezeptoren in glatten Muskelzellen bei Aktivierung sowohl eine intrazelluläre Ca^{2+} -Mobilisierung, als auch einen Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} hervorrufen können. (Reid & McGrath, 1985; Minneman, 1988). Minnemann und Mitarbeiter vermuteten als erste, daß die Unterschiede im Mechanismus durch α_1 -Adrenorezeptoren vermittelter Ca_i -Anstiege auf verschiedene α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen zurückgehen (Han et al., 1987a, b; Minneman, 1988). Während beispielsweise über α_{1A} -Adrenorezeptoren vermittelte Kontraktionen im Vas deferens der Ratte durch Nifedipin oder nach Komplexierung von extrazellulärem Ca^{2+} mit EGTA deutlich gehemmt wurden, erwiesen sich die durch α_{1B} -Adrenorezeptoren hervorgerufenen Kontraktionen in der Milz als unabhängig von extrazellulärem Ca^{2+} (Han et al., 1987a, b).

Da hochselektive subtypen-spezifische α_2 -Adrenorezeptor-Antagonisten bisher fehlen, sind das Vorkommen sowie die Mechanismen der Kopplung verschiedener α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen in Gefäßen bisher kaum untersucht. α_2 -Adrenorezeptor vermittelte Gefäßkontraktionen sind außerdem *in vitro* nur schwer zu zeigen (van Meel et al., 1981a, b; Ruffolo et al., 1988). *In vivo* dagegen scheinen sie in jedem Fall allein auf den Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} über rezeptoraktivierte Ca^{2+} -Kanäle zurückzugehen. Eine intrazelluläre Ca^{2+} -Mobilisierung hat dagegen offenbar keine Bedeutung (Jie et al., 1985 & 1986; Timmermans et al., 1987). Die Kopplung von α_2 -Adrenorezeptoren an eine Mobilisierung von Ca^{2+} aus intrazellulären Speichern wurde bisher lediglich in einer nicht muskulären Zelllinie nachgewiesen. Sie erfolgt hier wahrscheinlich unabhängig von einer Inositolphosphatbildung (Michel et al., 1989). Untersuchungen von Daly et al. (1988) an der isolierten Ohrvene von Kaninchen liefern jedoch Hinweise, daß unter bestimmten experimentellen Bedingungen auch α_2 -Adrenorezeptoren über die intrazelluläre Mobilisierung von Ca^{2+} eine Gefäßkontraktion hervorrufen können. Untersuchungen des gleichen Autors zeigen darüberhinaus, daß α_2 -Adrenorezeptoren auch transiente Gefäßkontraktionen vermitteln können, was auf eine Beteiligung intrazellulärer Ca^{2+} -Speicher hindeutet (Daly et al., 1990).

In Gefäßmuskelzellen werden überwiegend β_2 -Adrenorezeptoren gefunden (Minneman, 1988). Wie in anderen Geweben führt die Stimulation von β_2 -Adrenorezeptoren zu einem intrazellulären cAMP-Anstieg. Ob die Gefäßrelaxation durch β_2 -Adrenorezeptoren ausschließlich auf eine cAMP vermittelte Senkung der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration beruht, die auf eine vermehrte Aufnahme von Ca^{2+} in intrazelluläre Speicher zurückgeht

Abb. 5 α - und β -Adrenorezeptoren auf glatten Muskelzellen. Dihydropyridin-Bindungsstelle (DHP); Rezeptor aktivierbarer Ca^{2+} -Kanal (ROC); spannungsabhängiger Ca^{2+} -Kanal (VOC); vermutete G-Proteinkopplung (G_x); Phospholipase C (PLC); Diacylglycerol (DAG); Inositoltrisphosphat (IP_3); Proteinkinase C (PKC); inhibitorisches G-Protein (G_i); stimulatorisches G-Protein (G_s); Adenylatcyclase (CYC); cAMP abhängige Proteinkinase (PKA); Myosinleichtketten-Kinase (MLCK); Noradrenalin (NA)

(Lindemann et al., 1983), ist unklar. Zumindest in vitro konnte gezeigt werden, daß die glattmuskuläre Myosinleichtketten-Kinase (MLCK) selbst ein Substrat für zelluläre cAMP- und cGMP-abhängige Proteinkinase ist (Nishikawa et al., 1984; Hathaway et al., 1985; Payne et al., 1986). Die direkte cAMP-abhängige Modulation der MLCK-Aktivität durch Phosphorylierung könnte daher ein weiterer zentraler Mechanismus bei der durch β -Adrenorezeptoren vermittelten Relaxation von Gefäßmuskelzellen sein. Die Vorstellungen zum Zusammenwirken von α - und β -Adrenorezeptoren in vaskulären glatten Muskelzellen sind in Abb. 5 schematisch dargestellt.

5 Einfluß von Endothelzellen auf den Gefäßtonus

Das Gefäßendothel, das die Gefäßwand zum Lumen abschließt, synthetisiert auf unterschiedliche exogene Reize lokal wirksame, vasoaktive Substanzen. Zu den auslösenden Reizen, die in Endothelzellen die Bildung vasoaktiver Substanzen stimulieren, gehören: mechanische Dehnung, ATP, ADP, peptiderge und nicht peptiderge Hormone wie Acetylcholin, Bradykinin, Histamin, Serotonin, Substanz P und Thrombin oder Ca^{2+} -Ionophore wie Ionomycin und A23187 (Vanhoutte, 1988; Furchgott & Vanhoutte, 1989; Lüscher et al., 1992). Die Tatsache, daß Ca^{2+} -Ionophore häufig ähnliche Effekte wie Hormone in den Zellen hervorrufen, macht wahrscheinlich, daß Ca^{2+} ein zentraler intrazellulärer second messenger bei diesen Prozessen ist. Endothelzellen können sowohl gefäßkontrahierende (EDCF), als auch gefäßrelaxierende Faktoren (EDRF) bilden (Vanhoutte, 1988; Furchgott & Vanhoutte, 1989; Lüscher et al., 1992). Eine wichtige Gruppe von gefäßrelaxierenden und kontrahierenden Faktoren, die von Endothelzellen sezerniert werden, sind Metabolite des Arachidonsäure-Stoffwechsels. Eine besondere Rolle spielen hier offensichtlich die über den Cyclooxygenase-Weg (s.u.) gebildeten Prostaglandin-Derivate. So sind die von Endothelzellen vermittelten Effekte auf den Vasotonus in vielen Fällen durch Hemmstoffe der Cyclooxygenase wie Indomethacin oder Acetylsalicylsäure hemmbar (Furchgott & Vanhoutte, 1989; Lüscher et al., 1992).

In aktivierten Zellen soll bei der Leukotrien- oder Prostaglandin-Synthese die intrazelluläre Freisetzung von Arachidonsäure der limitierende, geschwindigkeitsbestimmende Schritt sein. Arachidonsäure soll dabei durch die Wirkung einer calciumabhängigen Phospholipase A₂ vor allem aus den Membranphospholipiden Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin oder Phosphatidylinositol freigesetzt werden (Smith, 1986 & 1989). Der direkte zelluläre Arachidonsäure-Precursor ist jedoch nur in den wenigsten Fällen bekannt (Smith, 1992). Jüngere Arbeiten von Habenicht et al. (1990) belegen beispielsweise, daß Prostaglandine in 3T3 Zellen von Mäusen auch aus Arachidonsäure synthetisiert werden kann, die aus Cholesteryl-Arachidonat und Phospholipiden von "low density" Lipoproteinen stammt. Freie Arachidonsäure wird in Abhängigkeit vom jeweiligen Gewebe über den Lipxygenaseweg zu Leukotrienen und/oder über den Cyclooxygenase-Weg zu Prostanoiden weiter verstoffwechselt. Die PGH-Synthase katalysiert dabei über ihre Cyclooxygenase-Aktivität die Metabolisierung von Arachidonsäure zu dem endogenen Peroxid Prostaglandin (PG)G₂, das durch die Peroxidase-Aktivität weiter

Abb. 6 Synthese von Prostaglandinen über den Cyclooxygenase-Weg. Prostaglandin (PG)

zu PGH₂ umgesetzt wird. Spezifische Isomerasen, Reduktasen oder Synthasen (Abb. 6) katalysieren aus PGH₂ dann die Bildung der Prostaglandine PGD₂, PGE₂, PGF_{2α}, Thromboxan A₂ oder Prostacyclin (PGI₂). Von einem bestimmten Zelltyp wird häufig nur einer der oben genannten Metabolite als Hauptprodukt sezerniert (Smith, 1986 & 1989). So setzen beispielsweise aktivierte Thrombozyten vorwiegend das gefäßkontrahierende Thromboxan frei (Knapp et al., 1977), während für Endothelzellen großer Arterien die Synthese des Vasodilators PGI₂ typisch ist (Weksler et al., 1978; Ager et al., 1982; Alhenc-Gelas et al., 1982; Goldsmith & Needleman, 1982). In kultivierten Endothelzellen aus Kapillaren dagegen scheint nicht PGI₂ sondern PGF_{2α} oder PGE₂ das Hauptprodukt zu sein (Gerritsen & Cheli, 1983; Charo et al., 1984; Gerritsen, 1987). PGF_{2α} wirkt in zahlreichen Gefäßen als Vasokonstriktor (Schrör, 1984). Endothelzellen der Arteria basilaris von Kaninchen setzen auf mechanische Dehnung des Gefäßes und nach Stimulation mit dem Ca²⁺-Ionophor A23187 ein gefäßkontrahierendes, bisher nicht näher charakterisiertes Cyclooxygenase-Produkt (EDCF₂) frei (Katusic et al., 1987 & 1988). Die Bildung von EDCF₂ wurde ebenfalls in der Aorta hypertoner Ratten nach Stimulation mit Acetylcholin und Serotonin beobachtet (Lüscher & Vanhoutte, 1986a,b). Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß unter bestimmten Umständen auch große Arterien außer dem gefäßrelaxierenden PGI₂ auch gefäßkontrahierende Cyclooxygenase-Produkte als Hauptmetaboliten sezernieren können.

6 Zielsetzung

Endogene Katecholamine entfalten ihre spezifischen Wirkungen in glatten Muskelzellen der Gefäßwand über mindestens drei verschiedene Typen von Adrenorezeptoren. Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß α₁- und α₂-Adrenorezeptoren ähnlich wie β-Adrenorezeptoren keine einheitlichen Rezeptorgruppen darstellen, sondern mindestens jeweils zwei verschiedene Rezeptor-Subtypen aufweisen. Zu Beginn der vorliegenden Arbeit lagen kaum Untersuchungen zur Expression dieser Rezeptoren in Gefäßen vor. Ein Ziel der Arbeit war es, am Beispiel der Schweineaorta,

das Vorkommen von Adrenorezeptor-Subtypen im Gefäßmuskel zu untersuchen.

Kultivierte glatte Muskelzellen stellen für Untersuchungen zur intrazellulären Kopplung von Adrenorezeptoren ein deutlich einfacheres Modellsystem dar, als Zellen im Gewebeverband. In Kultur unterliegen glatte Muskelzellen arterieller Gefäße jedoch einer phänotypischen Modulation und sind in der Regel nicht kontraktile (Chamley-Campbell et al., 1979). Dieser synthetisierende Phänotyp glatter Muskelzellen wird in der Gefäßwand unter pathophysiologischen Bedingungen, so in arteriosklerotisch veränderten Gefäßen beobachtet (Chamley-Campbell, 1979; Campbell & Campbell, 1985). Ausdifferenzierte, kontraktile glatte Muskelzellen der Gefäßwand sind fast ausschließlich in der G₀-Phase und kaum teilungsaktiv. Schädigungen des Gefäßendothels können jedoch direkt oder indirekt die Proliferation von Gefäßmuskelzellen hervorrufen (Ross, 1986). Teilungsaktive glatte Muskelzellen unterliegen dabei offensichtlich einer ähnlichen phänotypischen Modulation wie glatte Muskelzellen in Kultur. Der Einfluß dieser phänotypischen Veränderung auf die Expression von Adrenorezeptoren und ihre intrazelluläre Kopplung wurde bislang kaum untersucht. Der zweite Teil der Arbeit umfaßte daher Untersuchungen zum Vorkommen und zur Signaltransduktion adrenerger Rezeptoren in kultivierten glatten Muskelzellen der Schweineaorta. Die Arbeiten versprachen, Aufschlüsse zu liefern über die Expression und Signaltransduktion von Adrenorezeptoren unter physiologischen wie pathophysiologischen Bedingungen.

Metabolite des Arachidonsäure-Stoffwechsels, insbesondere Prostaglandine, sind eine Gruppe vasoaktiver Faktoren, die auf hormonelle Stimulation und exogene Reize hin von Endothelzellen synthetisiert werden. Sie sind vermutlich entscheidend an der lokalen Regulation des Vasotonus beteiligt. Im letzten Teil der Arbeit wurde daher untersucht, welche Arachidonsäure-Metabolite von kultivierten Endothelzellen aus Schweineaorten auf verschiedene exogene Reize hin synthetisiert werden können. Im weiteren sollte dann der Einfluß dieser Stoffwechselprodukte auf die von Adrenorezeptoren vermittelten zellulären Effekte in kultivierten glatten Muskelzellen untersucht werden. Ziel waren Untersuchungen zur Wechselwirkung von lokal wirksamen vasoaktiven Faktoren und Neurotransmittern auf zellulärer Ebene.

B. Material und Methoden

1 Gewinnung und Kultivierung von Gefäßwandzellen aus Schweineaorten

Gefäßwandzellen wurden aus Aortensegmenten von frisch geschlachteten Hausschweinen gewonnen. Verwendet wurden etwa 12 cm lange Gefäßsegmente der thorakalen Aorta. Die Gefäßsegmente wurden unmittelbar nach dem Öffnen der Tiere abgeklemmt, oberhalb der Klemmen ausgeschnitten und in ein 500 ml Gefäß mit DMEM (Dulbecco's modified Eagle minimum essential medium; ICN-Flow, Meckenheim) überführt, in dem sie bis zur Präparation aufbewahrt wurden.

1.1 Endothelzellen

Endothelzellen wurden aus Aortensegmenten mit einem modifizierten Verfahren nach Jaffe et al. (1973), Gimbrone et al. (1974) und Slater und Sloan (1975) isoliert und kultiviert.

1.1.1 Gewinnung

Das äußere Bindegewebe der Gefäßsegmente wurde entfernt und die Adventitia freipräpariert. Kleinere seitliche Gefäßabgänge wurden durch Klemmen verschlossen. Intraluminal verbliebene Blutgerinnsel wurden durch Spülen mit DMEM entfernt und das Gefäßlumen mit Kollagenaselösung (0,5 mg/ml in DMEM, 37°C; Worthington, Freehold, NJ, USA) gefüllt. Nach einer Inkubationszeit von 20 min bei 37°C wurden die von der Gefäßwand gelösten Endothelzellen mit dem Medium in sterile Probengefäße übertragen. Um die Zellausbeute zu erhöhen, wurde das Gefäß anschließend zweimal mit Kollagenaselösung gespült. Die isolierten Endothelzellen wurden aus den vereinigten Fraktionen durch Zentrifugation (400 g, 5 min) gesammelt, in 5 ml DMEM mit 10% FKS (Fetales Kälberserum; Boeringer, Mannheim) resuspendiert und zum Anlegen einer Primärkultur in Kulturflaschen mit einer Kulturfläche von 25 cm² überführt.

1.1.2 Kultivierung

Endothelzellen wurden in einem Gewebekulturschrank bei 37°C in einer Atmosphäre, bestehend aus 5% CO₂ und 95% Luft, bei 90% relativer Luftfeuchtigkeit kultiviert. Als Kulturmedium wurde DMEM verwendet, das mit 10% FKS, 2 mM L-Glutamin (ICN-Flow, Meckenheim), 100 µg/ml Streptomycin und 100 U/ml Penicillin (PEN-STREP; ICN-Flow, Meckenheim) versetzt wurde. Zum Anlegen

Abb. 7 Konfluente kultivierte Endothelzellen der Schweine-aorta. Die Zellen zeigen das typische einzellschichtige, kopfsteinplasterartige Wachstumsmuster. Hellfeldaufnahme, Vergr. ca. 240 x

neuer Zellpassagen wurden konfluente Zellen, nach Abnehmen des Kulturmediums, durch Trypsin/EDTA-Behandlung (0,05% Trypsin/0,02% EDTA; ICN-Flow, Meckenheim; 37°C, 5-8 min) vom Schalenboden gelöst. Die Zellen wurden in frisches Kulturmedium überführt und in einer Dichte von etwa $7,5 \times 10^3$ Zellen/cm² neu ausgeplattiert. Innerhalb von 4-5 Tagen bildete sich unter den beschriebenen Kulturbedingungen erneut ein konfluenter einschichtiger Zellrasen (etwa 4×10^4 Zellen/cm²) aus.

Endothelzellen konnten lichtmikroskopisch leicht anhand ihres charakteristischen kopfsteinpflasterartigen Wachstumsmusters ("cobblestone"-Muster) identifiziert werden (Abb. 7).

1.2 Glatte Muskelzellen

Glatte Muskelzellen wurden aus dem Gefäßmuskelgewebe (Tunica Media) von Aortensegmenten nach der Explantatmethode von Ross (1971) isoliert und kultiviert.

1.2.1 Präparation von Gefäßmuskelgewebe und Anlegen von Explantatkulturen

Aortensegmente, aus denen zuvor bereits Endothelzellen isoliert wurden (B.1.1.1), wurden mit DMEM gespült und im Bereich der seitlichen Gefäßabgänge der Länge nach aufgeschnitten. Dann wurden die Intima und die obere Schicht des Gefäßmuskels abgetragen. Der darunterliegende Teil der Media wurde in 1-2 mm² große Gewebestücke geschnitten, die einzeln abgehoben und in Kulturflaschen (25 cm² Grundfläche) gegeben wurden. Um eine dauerhafte Anheftung der Explantate am Boden der Kulturflaschen zu erzielen, wurden die Gewebestücke zunächst 4 h lang im Brutschrank vorinkubiert und anschließend langsam mit 5 ml Kulturmedium (s. B.1.2.2) überschichtet. Nach etwa 7-8 Tagen konnte das Auswachsen von glatten Muskelzellen beobachtet werden. Nach weiteren 8-10 Tagen wurden die Explantate entfernt und die nahezu konfluenten Zellen passagiert (s. B.1.2.2).

1.2.2 Kultivierung

Die Kulturbedingungen für glatte Muskelzellen entsprachen denen für Endothelzellen (B.1.1.2). Das Protokoll zum Passagieren glatter Muskelzellen wurde gegenüber dem für Endothelzellen geringfügig abgewandelt. Die Zellen wurden nach dem Abnehmen des Kulturmediums zunächst zweimal mit Ca²⁺- und Mg²⁺- freiem Phosphatpuffer (10 mM NaH₂PO₄, 150 mM NaCl, pH 7,4), dann einmal mit Trypsin/EDTA-Lösung vorgespült, bevor sie durch Trypsin/EDTA-Behandlung (s. B.1.1.2) vom Schalenboden gelöst wurden. Glatte Muskelzellen wurden in einer Zelldichte

von $7,5 \times 10^3$ Zellen/cm² ausgesät und bildeten innerhalb von 8-10 Tagen einen konfluenten mehrschichtigen Zellrasen (etwa $3,5 \times 10^4$ Zellen/cm²) aus. Der Zellrasen zeigte dabei die für glatte Muskelzellen typische "hill and valley"-Struktur (Abb. 8). Mit Hilfe von Immunfluoreszenzmarkierungen ließ sich das

Abb. 8 Konfluente kultivierte glatte Muskelzellen der Schweineaorta. Die langgestreckten, teilweise parallel ausgerichteten Zellen zeigen die typische "hill and valley"-Struktur. Hellfeldaufnahme, Vergr. ca. 240 x

für glatte Muskelzellen typische α -Aktin in den Zellen nachweisen (freundlicherweise von Herrn Dipl. Biol. Markus Neußer, Uni-Münster durchgeführt, Daten nicht gezeigt).

1.3 Zellzahlbestimmungen

Für die Zellzahlbestimmung von trypsinierten Gefäßwandzellen wurde entweder eine Rosenthalkammer oder ein elektronisches Zellzählgerät (CASY 1; Schärfe System, Reutlingen) eingesetzt.

2 Charakterisierung adrenerger Rezeptoren in Membranpräparationen von Gefäßmuskelgewebe und kultivierten glatten Muskel- und Endothelzellen aus Schweineaorten mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien

2.1 Gewinnung von Membranpräparationen

2.1.1 Mediagewebe

Die Präparation von Gefäßmuskelgewebe aus Aortensegmenten umfaßte die bereits bei der Gewinnung von Gefäßmuskelexplantaten beschriebenen Arbeitsschritte (B.1.2.1). Präparierte Mediastreifen (etwa 5x25 mm) wurden bis zum Gewebeaufschluß in Saccharosemedium (250 mM Saccharose, 5 mM TRIS-HCl, 1 mM Phenylmethylsulfonylfluorid [PMSF], pH 7,4, 4°C) aufbewahrt. Zur Isolierung von Membranen wurde das Gewebe in Saccharosemedium (4 ml/g Frischgewicht) mit einem Ultra-Turrax (Jahnke & Kunkel, Stauffen; 4x15 s) vorhomogenisiert und mit einem Polyttron-Homogenisator (Kinematica GmbH, Kriens-Luzern, Schweiz; 9 x 30 s, Stufe 6-7) weiter aufgeschlossen. Die Ansätze wurden zentrifugiert (10 min, 1000 g, 4°C) und die membranhaltigen Überstände (Rohextrakt) durch 4 Lagen Gaze filtriert und gesammelt. Um die Ausbeute an Membranen zu erhöhen, wurden die Pellets noch zweimal, wie beschrieben, mit Saccharosemedium (3 ml/g Frischgewicht) extrahiert.

Aus den gesammelten Rohextrakten wurden Kernbestandteile und Gewebefragmente entfernt (10 min, 1000 g, 4°C) und die Membranfraktion durch Ultrazentrifugation isoliert (45 min, 100.000 g, 4°C). Die Membranen wurden in TRIS-Puffer (50 mM TRIS-HCl, 1 mM PMSF, pH 7,4, 37°C, 5 ml/g Frischgewicht) resuspendiert und anschließend 10 min lang auf 37°C erwärmt. Durch diesen Inkubationsschritt wurde die Dissoziation gebundenen, endogenen Noradrenalins von den Membranen erreicht (Groß et al., 1987). Die Ansätze wurden in Eis abgekühlt und erneut zentrifugiert (40.000 g, 30 min, 4°C). Anschließend wurden die Membranen noch zweimal in TRIS-Puffer (Waschpuffer für α -Adrenorezeptor Bindungsanalysen: 50 mM TRIS-HCl, 0,1 mM PMSF, pH 7,4; Waschpuffer für β -Adrenorezeptor Bindungsanalysen: 10 mM TRIS-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5; 4°C) gewaschen (40.000 g, 30 min, 4°C) und

dann in Waschpuffer suspendiert (1 ml/0,5 g des ursprünglichen Frischgewichtes). 2 ml Aliquots der Membransuspensionen wurden in flüssigem Stickstoff eingefroren und bis zur Verwendung bei -70°C gelagert.

2.1.1.1 Quantitative Bestimmung von Katecholaminen in Membranpräparationen aus Mediagewebe

Für die quantitative Bestimmung endogener Katecholamine in Membranpräparationen des Gefäßmuskels wurde die Methode von Bauch et al. (1989) eingesetzt. Das Verfahren basiert auf einer selektiven Komplexbildung zwischen Katecholaminen und Diphenylborsäure. Die negativ geladenen Komplexe werden mit großen organischen Kationen (Tetraoctylammoniumbromid) gepaart und diese lipophilen Komplexe in einem Chloroform/n-Heptan-Gemisch (1/3) extrahiert. Anschließend werden die Katecholamine durch Ansäuern wieder aus den Komplexen freigesetzt und nach Auftrennung mittels HPLC elektrochemisch detektiert und quantitativ bestimmt.

Verwendete Lösungen:

Lösung A: 2 M Ammoniumchlorid/Ammoniumhydroxid
 8 mM Diphenylborat-Ethanolamin-Komplex
 (ICN-Flow, Meckenheim)
 13,4 mM EDTA
 pH 8,6 mit 10 M HCl

Lösung B: 4,57 nM Tetraoctyl-Ammoniumbromid (Fluka, Neu-Ulm)
 in 250 ml Chloroform und 750 ml n-Heptan

Lösung C: n-Octanol

Lösung D: 0,4 M Essigsäure

1 ml Membransuspension wurde mit 1 ml Lösung A und 5 ml Lösung B versetzt und in verschlossenen Reagenzgläsern 20 min lang auf einem Mischrad kontinuierlich durchmischt. Anschließend wurden 4 ml der oberen organischen Phase abgenommen, in konisch zulaufende Reagenzgläser überführt und mit 2 ml Lösung C sowie 100 µl Lösung D versetzt. Die Ansätze wurden 15 min lang auf einem Mehrplatz-Mischer (MULTI TUBE VORTEXER MODEL 2601; SMI, Emryville, CA, USA) bei Stufe 6 geschüttelt. Die obere Phase

wurde verworfen und die Essigsäure-Phase bis zur HPLC-Analyse in Probengefäßen bei 4°C im automatischen Probenaufgeber (PROMIS; Beckman, München) aufbewahrt. Das Injektionsvolumen betrug 50 µl.

Das HPLC-System bestand neben dem automatischen Probenaufgeber aus einer M114-Pumpe (Beckman, München), einer analytischen Nucleosil 5-C₁₈ Säule (250 x 4 mm, Macherey & Nagel, Düren) und einem amperometrischen Detektor (Modell 641VA; Metrohm, Herisau, Schweiz) mit Karbon-Glasfaserelektrode. Das Oxidationspotential des Detektors betrug +0,70 V gegenüber der Ag/AgCl Referenzelektrode. Als oberer Meßbereich wurde eine maximale Stromstärke von 0,5 nA gewählt.

Die Flußrate der im Rückfluß betriebenen wässrigen mobilen Phase (60 mM Methylsulfonsäure, 30 mM Phosphorsäure, 0,15 mM Octansulfonsäure; Atlanta, Heidelberg; 0,1 mM EDTA, pH 2,1 mit NaOH) betrug 1,0 ml/min.

Die Gehalte an Noradrenalin und Adrenalin in den Membranpräparationen wurden mit Hilfe externer Standards über Eichgeraden (Noradrenalin: 200-1000 pg/ml, Adrenalin: 20-100 pg/ml) quantifiziert.

2.1.2 Kultivierte Gefäßwandzellen

Plasmamembranpräparationen kultivierter Endothel- (EC) und glatter Muskelzellen (SMC) wurden nach Teitel (1986) gewonnen. Nach Entfernen des Kulturmediums wurden die Zellen (SMC etwa 1×10^8 Zellen, EC etwa $1,5 \times 10^8$ Zellen) zweimal mit Phosphatpuffer (10 mM NaH₂PO₄, 150 mM NaCl, 2 mM CaCl₂, 2 mM MgCl₂, pH 7,4, 4°C) und einmal mit Saccharosemedium (250 mM Saccharose, 5 mM TRIS-HCl, 2 mM CaCl₂, 2 mM MgCl₂, 1 mM PMSF, pH 7,4, 4°C) gespült. Sie wurden dann mit einem Zellschaber vom Boden der Kulturschalen gelöst und in Saccharosemedium (35 ml) suspendiert. Ein Aliquot von je 500 µl wurde zur Bestimmung des DNA- und Proteingehaltes entnommen. Der Zellaufschluß erfolgte durch N₂-Druckaufschluß mit Hilfe einer vorgekühlten Druckkammer (PARR Instruments, Moline, IL, USA). Die Zellsuspension wurde zunächst 15 min lang bei 900 PSI (pounds/inch²) äquilibriert und anschließend über ein Nadelventil langsam aus der

Kammer abgelassen. Die Homogenate wurden zentrifugiert (10 min, 1000 g, 4°C), der Überstand abgenommen und das Pellet erneut in Saccharosemedium (30 ml) aufgeschlossen. Die membranhaltigen Zentrifugationsüberstände wurden vereinigt, Zellkerne und nicht aufgeschlossene Zellen abgetrennt (10 min, 1000 g, 4°C). Die Membranen wurden durch Ultrazentrifugation isoliert (45 min, 100.000 g, 4°C), zweimal gewaschen (s. B.2.1.1), in Waschpuffer (2 ml) aufgenommen und in flüssigem N₂ eingefroren. Bis zur Verwendung wurden die Proben bei -70°C gelagert.

2.2 Radioligand-Bindungsstudien

Basis der Rezeptorcharakterisierung auf Membranvesikeln mit Radioligand-Bindungsstudien ist die spezifische, reversible Markierung der Rezeptoren durch geeignete hochaffine Radioliganden. Zunächst werden Membranvesikel zusammen mit einem Radioliganden bis zur Gleichgewichtseinstellung inkubiert. Anschließend wird, in der Regel nach Abtrennen des ungebundenen Liganden durch Filtrations- oder Zentrifugationsverfahren, der an die Membranen gebundene Radioligand quantifiziert. Neben der spezifischen Ligandbindung an Rezeptoren kommt es immer auch zu einer unspezifischen Bindung des Radioliganden an andere Membranproteine. Kennzeichen der spezifischen Bindung ist ein Sättigungsverhalten bei ansteigenden Ligandkonzentrationen als Folge der begrenzten Anzahl von Rezeptoren auf den Membranen. Die unspezifische Bindung dagegen nimmt in der Regel linear mit steigenden Ligandkonzentrationen zu. Methodisch bedingt läßt sich nur die Gesamtbindung des Liganden an die Membranen bestimmen, die sich aus spezifischer und unspezifischer Bindung zusammensetzt. Um den Anteil der spezifischen Bindung zu ermitteln, mißt man in Parallelansätzen Gesamtbindung und unspezifische Bindung getrennt. Als unspezifische Bindung wird der Bindungsanteil des Radioliganden bestimmt, der bei Absättigung der spezifischen Bindungsstellen durch einen zweiten nicht radioaktiv markierten Liganden (etwa 100 x K_D) noch nachweisbar ist. Der Anteil spezifischer Bindung wird als Differenz aus Gesamtbindung und unspezifischer Bindung berechnet (s. B.2.2.4).

Zur Charakterisierung von Rezeptor und Ligand Wechselwirkungen mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien werden vorwiegend zwei Verfahren eingesetzt:

1) In Sättigungsanalysen wird bei konstanter Rezeptormenge mit steigenden Radioligandkonzentrationen inkubiert. Aus dem Sättigungsverlauf der spezifischen Bindung lassen sich die Rezeptoranzahl und die Gleichgewichtslage, das heißt die Dissoziationskonstante K_D (bzw. die Assoziationskonstante K_A), der Rezeptor und Radioligandbindung bestimmen (B.2.2.4.1).

2) In Kompetitions- oder Verdrängungsanalysen wird die Affinität eines zweiten, nicht radioaktiv markierten, Liganden zum Rezeptor relativ zum Radioliganden bestimmt. Dazu wird bei konstanter Rezeptor- und Radioligandkonzentration der Radioligand durch steigende Konzentrationen des nicht radioaktiv markierten Liganden aus der Bindung am Rezeptor verdrängt. Ist die K_D von Radioligand und Rezeptor beispielsweise aus Sättigungsanalysen bekannt, läßt sich durch die Analyse der Verdrängungsdaten die Affinität des verdrängenden Liganden zum Rezeptor quantitativ über die K_I -Werte (Cheng und Prusoff, 1973) beschreiben (B.2.2.4.3). Durch Verdrängungsanalysen mit verschiedenen Verbindungen können Affinitätsreihen ("orders of potency") bestimmt werden, die zur Charakterisierung des untersuchten Rezeptors oder der untersuchten Substanz selbst eingesetzt werden können.

Die Bestimmung der K_D (bzw. K_A) von Rezeptor und Ligand kann außer in Sättigungsanalysen direkt über die Bestimmung der Geschwindigkeit von Hin- und Rückreaktion erfolgen (B.2.2.4.3). Kinetische Untersuchungen sind eine gute Kontrolle für die gewählten experimentellen Bedingungen sowie für die in Sättigungsanalysen bestimmten Bindungskonstanten.

Zur quantitativen Beschreibung von einfachen und komplexen Bindungsphänomenen sind Modelle, analog denen zur Beschreibung von Enzym und Substrat Wechselwirkungen, entwickelt worden. Ihre Anwendung auf experimentell erhobene Daten bedingt das Einhalten bestimmter Versuchsbedingungen. Einige wesentliche Gesichtspunkte bei der Durchführung von Radioligand-Bindungsstudien sind:

- Die Gesamtbindung sollte klein gegenüber der eingesetzten Ligandkonzentration ($< 5\%$) sein.
- Die untersuchte Rezeptorpräparation sollte möglichst keine endogenen Liganden enthalten.
- Die Reaktion zwischen Rezeptor und Ligand muß sich im Gleichgewicht befinden.
- Die Verluste durch den Zerfall von Rezeptor-Ligand-Komplexen bei der Trennung von gebundenem und nicht gebundenem Liganden sollte gering sein ($< 10\%$). In der Regel muß daher die Auftrennung schnell erfolgen (Abhängig von K_D bzw. K_A).

Eine ausführliche Einführung in theoretische und methodische Grundlagen der Rezeptorcharakterisierung mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien geben Limbird (1988b) und Kenakin (1993).

2.2.1 Vakuumfiltration

Radioligand-Bindungsstudien zur quantitativen Bestimmung und Charakterisierung adrenerger Rezeptoren wurden an Membranpräparationen (s. B.2.1.1 und B.2.1.2) durchgeführt. Die Trennung von gebundenem und freiem Liganden erfolgte mit Hilfe der Vakuumfiltration.

Die Filtrationsanlage bestand aus einer Filtriereinheit mit 35 Plätzen (Selbstbau, freundlicher Weise zur Verfügung gestellt von Herrn Priv. Doz. Dr. R. Rolf, Universitätsklinik, Münster) mit nachgeschalteter Saugflasche zum Auffangen des radioaktiven Filtrate und einer Vakuumpumpe (Leybold-Heraeus, Düsseldorf) mit vorgeschalteter Kühlfalle (Savant Instruments, Farmingdale, NY, USA).

Für die Dauer der Probenvorbereitung wurden die Reaktionsgefäße (15 ml) mit den Bindungsansätzen in Eiswasser gekühlt. Im Anschluß daran wurden die Ansätze (s. B.2.2.2.1, B.2.2.2.2 und B.2.2.2.3) durch Zugabe des radioaktiven Liganden gestartet und in einem temperierbaren Wasserbad mit Schütteleinrichtung (GFL, Burgwedel) inkubiert. Die Reaktion wurde durch Ausverdünnen der Proben mit 10 ml Waschpuffer (s. B.2.2.2.1, B.2.2.2.2 und B.2.2.2.3) und Filtration über Whatman GF/C Filter (2,5 cm Durchmesser; Fleischhacker, Schwerte) gestoppt. Danach wurden Probengefäße und Filter einmal mit 10 ml Waschpuffer gespült. Die

auf den Filtern zurückgehaltene Radioaktivität wurde bestimmt, wie unter B.2.2.2.3 und B.2.2.3.1 beschrieben.

2.2.2 α -Adrenorezeptoren

Die Wahl der Versuchsbedingungen für α -Adrenorezeptor Bindungsassays orientierte sich an den Arbeiten von Bylund et al. (1988), Cheung & Triggle (1988) und Groß et al. (1987 & 1988).

2.2.2.1 α_1 -Adrenorezeptoren

Als Radioligand für α_1 -Adrenorezeptoren wurde [^3H]-Prazosin (spezifische Aktivität: 3,15 TBq/mmol; Amersham-Buchler, Braunschweig) eingesetzt.

Die Qualität des Radioliganden wurde im Abstand von etwa 2 Monaten nach Herstellerangaben durch Cochromatographie mit 20 μg nicht radioaktiv markierter Referenzsubstanz dünnschichtchromatographisch geprüft. Die Trennung erfolgte auf Kieselgelfolien (Kieselgel 60, 20x20 cm, Schichtdicke: 0,2 mm) in einem Laufmittel aus Ethylacetat/Diethylamin (95/5). Der R_f -Wert von Prazosin betrug etwa 0,40.

Die Bindungsansätze in Sättigungs-, Kompetitionsanalysen und kinetischen Untersuchungen mit [^3H]-Prazosin hatten ein Gesamtvolumen von 1 ml und setzten sich wie folgt zusammen:

150 μl	Puffer A (50 mM TRIS-HCl, 0,1 mM PMSF, pH 7,4)
500 μl	Puffer B (Puffer A mit 2 mM EDTA)
100 μl	Membransuspension (50-100 μg Membranprotein) in Puffer A
100 μl	0,1 % Ascorbinsäure in A. dest. \pm Agonist oder Antagonist
100 μl	Puffer A \pm Agonist oder Antagonist
50 μl	[^3H]-Prazosin in Puffer A

Weitere Substanzen wurden in 0,1 % Ascorbinsäure (oxydationsempfindliche Verbindungen, z. B. Katecholamine) oder Puffer A gelöst zugegeben. Stark lipophile Verbindungen wie Niguldipin Enantiomere wurden abweichend vom Standardprotokoll in 10 μl Dimethylsulfoxid (DMSO) gelöst zugesetzt (Graziadei et al.,

1989). Für die Herstellung von Verdünnungen und für die Durchführung der Bindungsexperimente wurden dann Glasgefäße, sonst Polypropylen-Reaktionsgefäße, verwendet. Die Ansätze wurden 60 min bei 25°C inkubiert und wie unter B.2.2.1 beschrieben aufgearbeitet. Dabei wurde Puffer A (4°C) als Waschlösung verwendet.

Sättigungsanalysen wurden in der Regel mit 6 verschiedenen [³H]-Prazosinkonzentrationen durchgeführt. Die Konzentrationen des Radioliganden lagen zwischen 0,03 nM und 0,5 nM und wurden so gewählt, daß die niedrigste Konzentration zu einer etwa 30%-igen und die höchste zu einer etwa 90%-igen Rezeptorbesetzung durch den Radioliganden führte. Die tatsächliche Konzentration von [³H]-Prazosin in den Ansätzen wurde für jede Konzentrationsstufe durch Messung der eingesetzten Radioaktivitätsmenge bestimmt. Der Anteil unspezifischer [³H]-Prazosinbindung wurde in Anwesenheit von 100 µM Noradrenalin ermittelt. Für die Auswertung von Sättigungsanalysen (B.2.2.4.1) wurden die Mittelwerte von Doppelbestimmungen zugrunde gelegt.

In Kompetitionsanalysen wurde die Verdrängung von 0,1 nM [³H]-Prazosin durch 21 verschiedene Konzentrationen der eingesetzten Testsubstanzen untersucht. Die Verdünnungsreihe eines Kompetitors umfaßte dabei 6 Verdünnungsstufen im Verhältnis 1:10 mit je drei Stufen zwischen zwei 10-er Schritten, also $10^{-(n+1)}$, $2 \times 10^{-(n+1)}$, $3 \times 10^{-(n+1)}$, $5 \times 10^{-(n+1)}$ und 10^{-n} M. Die Verdünnungsreihen wurden am Versuchstag jeweils frisch angesetzt. Zusätzlich wurden die Gesamtbindung in Abwesenheit der verdrängenden Substanz und die unspezifische Bindung in Gegenwart von 100 µM Noradrenalin parallel gemessen. Sämtliche Ansätze wurden doppelt bestimmt und für die Berechnung der Kompetitionskurven (B.2.2.4.4) zugrunde gelegt.

Mit Hilfe von kinetischen Untersuchungen wurden die Gleichgewichtseinstellung und die in Sättigungsanalysen bestimmten K_D -Werte überprüft. Der zeitliche Verlauf der Bindungszunahme von 0,1 nM [³H]-Prazosin an Membranpräparationen des Gefäßmuskels wurde in Assoziationskinetiken über 60 min gemessen. Der Anteil unspezifischer Bindung wurde in Parallelansätzen in Gegenwart von 100 µM Noradrenalin ermittelt. Aus dem Verlauf

der Zunahme der spezifischen [³H]-Prazosinbindung über die Zeit wurden die Gleichgewichtseinstellung und, wie unter B.2.2.4.3 beschrieben, die apparente Geschwindigkeitskonstante K_{app} der Assoziation von Ligand und Rezeptor bestimmt.

Die Dissoziation von [³H]-Prazosin (0,1 nM) aus der Bindung an Gefäßmuskelmembranen wurde nach Zugabe von 10 µM Phentolamin über 120 min verfolgt. Aus der Bindungsabnahme über die Zeit wurde die Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion k_2 ermittelt (s. B.2.2.4.3).

2.2.2.2 α_2 -Adrenorezeptoren

[³H]-Yohimbin (spez. Aktivität: 3,15 TBq/mmol; Amersham-Buchler, Braunschweig) wurde als Radioligand in α_2 -Adrenorezeptor Bindungsstudien eingesetzt. Die Qualitätsprüfung wurde durchgeführt, wie unter B.2.2.2.1 beschrieben. Als Laufmittel wurde ein Gemisch aus Cyclohexan/Chloroform/Diethylamin (50/40/10) verwendet (R_f Yohimbin \approx 0,45).

Die Bindungsansätze mit [³H]-Yohimbin hatten ein Gesamtvolumen von 300 µl folgender Zusammensetzung:

50 µl	Membransuspension (50-100 µg Membranprotein) in Puffer A (50 mM TRIS-HCl, 0,1 mM PMSF, pH 7.4)
150 µl	Puffer B (Puffer A mit 2 mM EDTA)
25 µl	0,1 % Ascorbinsäure in A. dest. ± Agonist oder Antagonist
25 µl	Puffer A ± Agonist oder Antagonist
50 µl	[³ H]-Yohimbin in Puffer A

Weitere Substanzen wurden in 0,1% Ascorbinsäure oder Puffer A zugesetzt. Die Proben wurden 30 min bei 25°C inkubiert und anschließend aufgearbeitet (s. B.2.2.1). Als Waschlösung wurde Puffer A verwendet (4°C).

Sättigungs- und Verdrängungsanalysen mit [³H]-Yohimbin wurden analog zu denen mit [³H]-Prazosin ausgeführt (B.2.2.2.1). Die verwendeten [³H]-Yohimbinkonzentrationen lagen dabei zwischen 0,3 nM und 5 nM bei Sättigungsanalysen; bei Verdrängungsanalysen wurde 1 nM [³H]-Yohimbin eingesetzt.

2.2.2.3 Quantitative Bestimmung von [³H]-markierten Verbindungen

Die trockenen Filter (s. B.2.2.1) wurden in Szintillationsgefäße überführt, mit 8 ml Szintillator (INSTANT SCINT. GEL II, Packard, Groningen, Holland) versetzt und auf einem Mehrplatz-Mischer (s. B.2.1.1.1) geschüttelt. Nach einer Standzeit von mindestens 30 min wurde der Tritiumgehalt der Proben in einem β -Szintillationszähler (LS1800; Beckman, München) gemessen. Die Zählzelle wurde für jede Probe mit Hilfe der externen ¹³⁷CS-Strahlenquelle in Verbindung mit einer Quenchkurve bestimmt (Externe Standardisierung über die Compton-Elektronen Verteilung). Sie lag im Mittel bei 44%.

2.2.3 β -Adrenorezeptoren

Bindungsstudien zur Charakterisierung von β -Adrenorezeptoren wurden nach Brodde et al. (1981) mit (-)-[¹²⁵J]-Cyanopindolol (spezifische Aktivität: 81,4 TBq/mmol; NEN, Dreieich) als Radioliganden durchgeführt. (-)-[¹²⁵J]-Cyanopindolol wurde bis 2 Monate nach Herstellung verwendet. Da die Bindungsfähigkeit des Radioliganden an β -Adrenorezeptoren parallel mit dem Zerfall des radioaktiven ¹²⁵J verloren geht, kommt es bei (-)-[¹²⁵J]-Cyanopindolol zu keiner für Bindungsstudien relevanten Abnahme der spezifischen Radioaktivität. Für Berechnung von Ligandkonzentrationen (s. B.2.2.4) wurden daher die Herstellerangaben ohne eine weitere Korrektur eingesetzt.

Bindungsansätze mit [¹²⁵J]-Cyanopindolol hatten ein Gesamtvolumen von 250 μ l folgender Zusammensetzung:

- 50 μ l Membransuspension (40-80 μ g Membranprotein)
in Puffer A (10 mM TRIS-HCl, 150 mM NaCl,
pH 7,5)
- 50 μ l Puffer A
- 50 μ l 0,05 % Ascorbinsäure in A. dest \pm Agonist
oder Antagonist
- 50 μ l Puffer A \pm Agonist oder Antagonist
- 50 μ l [¹²⁵J]-Cyanopindolol in Puffer A

Weitere Substanzen wurden in Ascorbinsäure oder Puffer A gelöst zugesetzt. Die Bindungsansätze wurden 60 min bei 37°C inkubiert und anschließend mit Puffer A als Waschlösung aufgearbeitet (s. B.2.2.1).

Sättigungsanalysen mit [¹²⁵J]-Cyanopindolol wurden zunächst mit 14 verschiedenen Konzentrationen zwischen 0,01 nM und 0,2 nM, später mit 6 verschiedenen Konzentrationen zwischen 0,05 und 1 nM ausgeführt (s. C.1.2). Die tatsächliche Konzentration von [¹²⁵J]-Cyanopindolol in den Bindungsansätzen wurde für jede Konzentrationsstufe über die zugegebene Radioaktivitätsmenge bestimmt. Der Anteil unspezifischer [¹²⁵J]-Cyanopindololbindung wurde, wie unter C.1.2 beschrieben, in Gegenwart von 100 µM oder 1 mM (-)-Isoprenalin oder in Anwesenheit von 1 µM CGP 12177 ermittelt. Für die Auswertung wurden die Mittelwerte aus Dreifachbestimmungen zugrunde gelegt (s. B.2.2.4.1).

Verdrängungsanalysen mit [¹²⁵J]-Cyanopindolol wurden durchgeführt, wie für α-Adrenorezeptor-Bindungsassays beschrieben (s. B.2.2.2.1 und B.2.2.2.2). Die eingesetzten [¹²⁵J]-Cyanopindololkonzentrationen lagen dabei zwischen 0,05 und 0,07 nM. In Versuchsansätzen zur Charakterisierung einer untypischen [¹²⁵J]-Cyanopindololbindungsstelle in Membranpräparationen des Gefäßmuskels (s. C.1.2) wurden Radioligand-Konzentrationen von 200-220 nM verwendet. Sämtliche Proben wurden dreifach bestimmt und für die Berechnung von Kompetitionskurven (B.2.2.4.4) zugrunde gelegt.

2.2.3.1 Quantitative Bestimmung von [¹²⁵J]-markierten Verbindungen

Die trockenen Filter (s. B.2.2.1) wurden in Zählröhrchen überführt und die Radioaktivität in einem Gamma-Zähler (Gamma 4000; Beckman, München) bei einer mittleren Zählausbeute von 80% gemessen.

2.2.4 Auswertung

Für die Auswertung von Sättigungs- und Verdrängungsanalysen sowie von kinetischen Untersuchungen wurde ein IBM-AT-kompatibler Computer eingesetzt.

Sättigungsanalysen sowie kinetische Untersuchungen wurden über Linearisierungsverfahren mit Hilfe der Tabellenkalkulations- und Rechenfunktionen von Sigma-Plot™, Version 3.0 oder 4.0 (Sigma, Deisenhofen) ausgewertet (s. B.2.2.4.1 u. B.2.2.4.3). Die Analyse der Daten aus Verdrängungsstudien erfolgte durch iterative Kurvenanpassung (Marquardt-Levenberg Algorithmus) mit Hilfe des Programmes Graph-Pad™, Version 3.14 (Graph-Pad Software, San Diego, CA, USA) oder Sigma-Plot™, Version 4.0 mit den unter B.2.2.4.4 beschriebenen Modellen.

2.2.4.1 Sättigungsanalysen

Daten aus Sättigungsanalysen wurden über Scatchard Plots ausgewertet. Der Scatchard Plot ist das am häufigsten eingesetzte Verfahren zur Bestimmung der Rezeptorkonzentration oder Dichte (B_{max}) und der K_D oder K_A aus Sättigungsanalysen (s. B.2.2). Er wird erhalten durch Auftragen des Verhältnisses aus rezeptorgebundener Ligandkonzentration oder Dichte (B) und freier Ligandkonzentration (F) auf der y-Achse (B/F) gegen die rezeptor-gebundene Ligandkonzentration oder Dichte auf der x-Achse (B) und basiert auf der linearen Beziehung (allgemein $y = mx + b$):

$$\frac{B}{F} = - \frac{1}{K_D} \times B + \frac{B_{max}}{K_D}$$

Aus dem Scatchard Plot kann der K_D -Wert als Kehrwert des Steigungsbetrages oder der K_A -Wert als Steigungsbetrag bestimmt werden. Die Rezeptorkonzentration oder Dichte (B_{max}) kann aus dem Schnittpunkt der Geraden mit der x-Achse ($B = B_{max}$ für $B/F = 0$, d.h. $F = \infty$) oder als Produkt von y-Achsenabschnitt (B_{max}/K_D) und K_D ermittelt werden.

Lineare Scatchard Plots sind für alle die Fälle zu erwarten, in denen ein Ligand die gleiche Affinität für eine oder mehrere Typen unabhängiger Bindungsstellen besitzt. Entscheidend ist die Affinität des Liganden zu der bzw. den Bindungsstellen, unabhängig von der Zusammensetzung der untersuchten Präparationen, das heißt, ob es sich um homogene oder heterogene Rezeptorpräparationen handelt.

Zur Auswertung von Sättigungsanalysen wurde der Anteil des rezeptorgebundenen Liganden (B = spezifische Bindung) aus der Differenz von Gesamtbindung und unspezifischer Bindung in der Regel als gebundene Liganddichte in fmol/mg Protein berechnet. Dabei wurden die spezifische Radioaktivität des Liganden, die Zählausbeute für das verwendete Isotop und die eingesetzte Proteinmenge berücksichtigt. Die Konzentration des freien Liganden (F) wurde als Differenz von eingesetzter und gebundener Ligandkonzentration in nM oder pM bestimmt. Dabei gingen die spezifische Radioaktivität des Liganden, die Zählausbeute für das verwendete Isotop und das Volumen der Bindungsansätze ein. Aus dem Scatchard Plot wurde durch lineare Regression die Geradengleichung ermittelt. Aus dem Betrag des Kehrwertes der Geradensteigung wurden der K_D -Wert (nM oder pM) und aus dem Produkt von y -Achsenabschnitt und K_D -Wert der B_{max} -Wert (fmol/mg Protein) berechnet.

2.2.4.2 Simulation von Sättigungsanalysen

Die Simulation von Sättigungsanalysen erfolgte mit Hilfe der Tabellenkalkulations- und Rechenfunktionen von Sigma-Plot™ und diente als Hilfsmittel um experimentelle Bedingungen auszulegen oder Nachweisgrenzen abzuschätzen.

Trägt man die gebundene Ligandkonzentration (B) gegen die freie Ligandkonzentration (F) auf, erhält man eine rechtwinklige Hyperbel, da:

$$Y = \frac{B}{B_{max}} = \frac{F}{F + K_D}$$

Y = Rezeptorbesetzung durch den Liganden

B = Konzentration des gebundenen Radioliganden

B_{max} = Rezeptorkonzentration

F = Konzentration des freien Radioliganden

K_D = Dissoziationskonstante des Radioliganden

Durch Auflösen nach F und B erhält man:

$$F = K_D \times \frac{Y}{(1 - Y)}$$

$$B = B_{\max} \times Y$$

Das heißt, für beliebige B_{\max} - oder K_D -Werte kann B und F für jede angenommene Rezeptorbesetzung durch den Liganden bestimmt werden.

Die experimentell eingesetzte Ligandkonzentration (L) teilt sich auf in: $L = F + B + \text{USB}$ (s. B.2.2.4.1). Da die unspezifische Bindung (USB) linear mit der eingesetzten Ligandkonzentration ansteigt, läßt sich USB als konstanter Anteil (oder Prozentsatz) von L beschreiben: $\text{USB} = c \times L$ und damit gilt:

$$\text{USB} = \frac{(F + B)}{\left(\frac{1}{c} - 1\right)} \quad \text{für } 0 > c < 1$$

Die Gesamtbindung schließlich läßt sich als Summe von USB und B berechnen. In Abhängigkeit von gegebenen oder angenommenen experimentellen Größen, z. B. spez. Aktivität des Radioliganden, Zählausbeute für das verwendete Isotop oder das Volumen der Bindungsansätze, können dann die zu erwartenden theoretischen Bindungskurven für unspezifische-, spezifische- und Gesamtbindung durch Auftragen der einzelnen Bindungsanteile gegen die freie Ligandkonzentration dargestellt werden.

2.2.4.3 Bestimmung von Gleichgewichtskonstanten durch kinetische Untersuchungen

Bei Assoziationskinetiken wurde die Zunahme der spezifischen Radioligandbindung bis zur Gleichgewichtseinstellung verfolgt (s. B.2.2.2.1) und die maximal gebundene Ligandkonzentration (B_{\max}) bestimmt. Durch Auftragen von $\ln(B_{\max}/(B_{\max}-B(t)))$ gegen die Zeit (t) wurde die Geschwindigkeitskonstante k_{app} der meßbaren Bindungszunahme durch lineare Regression aus der Geradensteigung berechnet, da:

$$\ln \frac{B_{\max}}{(B_{\max} - B(t))} = k_{app} \times t$$

B_{\max} = Konzentration des spezifisch gebundenen Radioliganden nach Gleichgewichtseinstellung

$B(t)$ = Konzentration des spezifisch gebundenen Radioliganden zur Zeit t

k_{app} = Apparente Geschwindigkeitskonstante der Bildung von Radioligand Rezeptorkomplexen

t = Zeit

Um aus k_{app} die Geschwindigkeitskonstante k_1 der Hinreaktion zu ermitteln, wurde die Geschwindigkeitskonstante k_2 der Rückreaktion in Dissoziationskinetiken getrennt bestimmt (s. B.2.2.2.1). k_2 wurde durch lineare Regression als Betrag der Geradensteigung nach Auftragen von $\ln (B(t)/B_{\max})$ gegen die Zeit ermittelt:

$$\ln \frac{B(t)}{B_{\max}} = - k_2 \times t$$

B_{\max} = Konzentration des spezifisch gebundenen Radioliganden nach Gleichgewichtseinstellung

$B(t)$ = Konzentration des spezifisch gebundenen Radioliganden zur Zeit t

k_2 = Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion

t = Zeit

k_1 wurde als Quotient der Differenz $k_{app} - k_2$ und der freien Ligandkonzentration F berechnet, da:

$$k_{app} = k_1 \times F + k_2$$

F = Konzentration des freien Radioliganden

k_1 = Geschwindigkeitskonstante der Hinreaktion

k_2 = Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion

Die Dissoziationskonstante K_D wurde schließlich aus dem Quotienten k_2/k_1 bestimmt ($K_A = 1/K_D = k_1/k_2$).

2.2.4.4 Verdrängungsanalysen

Bei der Auswertung von Verdrängungsanalysen wurde durch iterative Kurvenanpassung (s. B.2.2.4) an die Bindungsdaten die Konzentration der verdrängenden Substanz (Kompetitor) ermittelt, die eine 50%-ige Abnahme der spezifischen Radioligandbindung bewirkte (EC_{50}).

Zunächst wurde versucht, die Verdrängung des Radioliganden über das folgende Modell zu beschreiben (vgl. Schloos et al., 1987):

$$B = B_{\max} \times \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{EC_{50}}{I}\right)^{-nH}\right)} + USB$$

B = Gesamtbindung des Radioliganden

B_{\max} = Anteil des spezifisch gebundenen Radioliganden in Abwesenheit des Kompetitors

EC_{50} = Konzentration des Kompetitors, die eine 50%-ige Abnahme der spezifischen Radioligandbindung hervorruft

I = Konzentration des Kompetitors

nH = Steigung der Kurve oder Hill-Koeffizient

USB = Anteil des unspezifisch gebundenen Radioliganden

Die Gesamtbindung des Radioliganden setzt sich dabei aus zwei Anteilen zusammen, und zwar einem konstanten Anteil an unspezifischer Radioligandbindung sowie einem mit steigenden Inhibitorkonzentrationen im Verhältnis zur EC_{50} des Inhibitors kleiner werdenden Anteil an rezeptorgebundenem Liganden. Der Grad der Abnahme der Ligandbindung, bei gegebenem I/EC_{50} , ergibt sich aus dem molaren Verhältnis, mit dem der Austausch von Ligand und Kompetitor an der (den) Bindungsstelle(n) erfolgt. Dieses molare Verhältnis, das die Steigung der Kurve bestimmt, wird auch Hill-Koeffizient (nH) genannt.

Monophasische Verdrängungskurven mit Hill-Koeffizienten von eins waren daher für die Fälle zu erwarten, in denen ein Ligand die gleiche Affinität für eine oder mehrere Typen unabhängiger

Bindungsstellen besaß und durch den Kompetitor gleichförmig (mit konstanter EC_{50}) im Verhältnis eins zu eins aus der Bindung verdrängt wurde.

Bindungsstellen konnten unterschieden werden, wenn die Verdrängung ungleichförmig erfolgte (s. Abb 9, B.2.2.4.5). Dies war der Fall, wenn Kompetitor oder Radioligand unterschiedliche Affinitäten für Bindungsstellen aufwiesen. In diesen Fällen waren die durch Kurvenanpassung mit dem oben beschriebenen Modell ermittelten Hill-Koeffizienten in der Regel signifikant verschieden von eins (s. Abb. 9, B.2.2.4.5). Konnte gleichzeitig in Sättigungsanalysen eine einheitliche Affinität des Radioliganden (linearer Scatchard Plot) für die untersuchte Rezeptorpräparation gezeigt werden, mußten verschiedene Typen von Bindungsstellen mit unterschiedlichen Affinitäten für den Kompetitor angenommen werden. Eine bessere Anpassung an die Versuchsdaten wurde für biphasische Kurven dann durch ein Modell erreicht, das die Verdrängung des Radioliganden aus zwei verschiedenen Bindungsstellen mit unterschiedlicher Affinität für den Kompetitor beschreibt (vgl. Schloos et al., 1987):

$$B = B_{\max H} \times \frac{1}{\left(1 + \frac{I}{EC_{50 H}}\right)} + B_{\max L} \times \frac{1}{\left(1 + \frac{I}{EC_{50 L}}\right)} + USB$$

B = Gesamtbindung des Radioliganden

$B_{\max H}$ = B_{\max} an der hochaffinen Bindungsstelle

$B_{\max L}$ = B_{\max} an der niederaffinen Bindungsstelle

$EC_{50 H}$ = EC_{50} des Kompetitors an der höher affinen Bindungsstelle

$EC_{50 L}$ = EC_{50} des Kompetitors an der niederaffinen Bindungsstelle

n_{HL} = -1

n_{HH} = -1

I = Konzentration des Kompetitors

USB = Anteil des unspezifisch gebundenen Radioliganden

Die mit Hilfe der Kurvenanpassung in Verdrängungsanalysen ermittelten Werte der EC_{50} entsprechen nicht direkt der Dissozia-

tionskonstante (K_D) von Kompetitor und Rezeptor. Daher wurden mit Hilfe der Beziehung von Cheng und Prusoff (1973):

$$K_I = EC_{50} \times \frac{1}{\left(1 + \frac{F}{K_D}\right)}$$

K_I = Dissoziationskonstante von Kompetitor und Rezeptor

EC_{50} = Konzentrationen des Kompetitors, die eine 50%-ige Abnahme der spezifischen Radioligandbindung hervorruft

F = Konzentration an freiem Radioliganden im Bindungsansatz

K_D = Dissoziationskonstante von Radioligand und Rezeptor

aus den EC_{50} -Werten die, den K_D -Werten äquivalenten K_I -Werte berechnet. Ließen sich die Versuchsdaten signifikant besser als Verdrängung des Radioliganden aus zwei unabhängigen Bindungsstellen beschreiben, wurden entsprechend K_H und K_L -Werte ermittelt. Der prozentuale Anteil von hoch- ($R_H\%$) und nieder-affinen Bindungsstellen ($R_L\%$) wurde über das Verhältnis:

$$B_{maxH} \text{ bzw. } B_{maxL} / (B_{maxH} + B_{maxL})$$

bestimmt. Als Maß für die Selektivität eines Kompetitors zwischen hoch- und niederaffiner Bindungsstelle wurde das Verhältnis K_L/K_H berechnet. Entsprechend wurde, zur Beschreibung von relativen Affinitäten unterschiedlicher Kompetitoren an ein und derselben Bindungsstelle, das Verhältnis der K_I -Werte aller übriger Substanzen zur Substanz mit der höchsten Affinität bestimmt.

2.2.4.5 Simulation von Verdrängungsanalysen

Basierend auf den unter B.2.2.4.4 beschriebenen Modellen wurde die Simulation von Verdrängungsanalysen durchgeführt. Sie war ein geeignetes Hilfsmittel, um den Einfluß variabler Größen wie beispielsweise wechselnde Verhältnisse von hoch- und nieder-affinen Bindungsstellen (s. B.2.2.4.4) auf Kurvenverläufe zu untersuchen und experimentell festgestellte Kurvenverläufe zu erklären (s. Abb. 9).

Abb. 9 Simulation der Verdrängung von [³H]-Prazosin aus der Bindung an α_{1A} - und α_{1B} - Adrenorezeptoren auf Membranen des Cortex von Ratten durch (+)-Niguldipin. Rohdaten aus Graziadei et al. (1989): $-\log(\text{EC}_{50H}) = 9,5$ (α_{1A} -Adrenorezeptoren), $-\log(\text{EC}_{50L}) = 6,7$ (α_{1B} -Adrenorezeptoren). Modellrechnung für R_H% (α_{1A} -Adrenorezeptoren) von 100%, 50%, 20% und 0% (von links nach rechts). Bei Annahme der Verdrängung mit konstanter Affinität (....) ist $nH = 0,52$ für R_H% = 50% und $nH = 0,79$ für R_H% = 20%.

2.2.4.6 Statistik

Die in Bindungsstudien ermittelten Parameter wurden, sofern nicht anders angegeben, in mindestens 3 unabhängigen Experimenten bestimmt. Dargestellt sind die Mittelwerte \pm Standardabweichung. Die Signifikanz von Unterschieden zwischen Mittelwerten wurden mit Hilfe des t-Tests für ungepaarte Proben geprüft. Als Signifikanzniveau wurde $p < 0,05$ zugrunde gelegt.

2.2.5 Bezugsquellen für die in Bindungsstudien verwendeten Chemikalien

(-)-Adrenalin, (-)-Isoprenalin, (+)-Isoprenalin, (-)-Noradrenalin, Prazosin, Yohimbin und zyclisches 3'5'-Guanosinmonophosphat wurden von Sigma (Deisenhofen) und Chlorethylclonidin und (-)-Niguldipin von RBI (Köln) bezogen.

Folgende Chemikalien wurden freundlicherweise von Firmen zur Verfügung gestellt: 5-Methyl-Urapidil und (+)-Niguldipin von Byk Gulden (Konstanz), CGP 12177 und CGP 20712A (2-Hydroxy-5-(2-[[2-hydroxy-3-(4-[1-methyl-4-trifluoromethyl-2-imidazolyl]-phenoxy)propyl]amino]ethoxy)benzamid) von Ciba-Geigy (Basel, Schweiz) und ICI 118.551 (Erythro-DL-1-(7-methylindan-4-yloxy)-3-isopropylaminobutan-2-ol) von ICI Pharma (Heidelberg).

Soweit nicht anders angegeben, wurden alle übrigen Chemikalien oder Reagenzien in größtmöglicher Reinheit von Merck (Darmstadt) bezogen.

3 Messung der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration in kultivierten Gefäßwandzellen mit dem Fluoreszenzindikator Fura-2

Für intrazelluläre Ca^{2+} -Messungen wurde der Fluoreszenzindikator Fura-2 (Grynkiewicz et al., 1985) eingesetzt.

Um den Indikator intrazellulär anzureichern, werden die Zellen mit dem plasmamembranpermeablen Pentaacetomethoxyestern des Farbstoffes (Fura-2/AM) inkubiert. In den Zellen werden die Esterbindungen durch unspezifische zelleigene Esterasen gespalten und der polare, impermeable Farbstoff akkumuliert. Durch die Verschiebungen im Anregungsspektrum zwischen der Ca^{2+} -gebundenen Form des Farbstoffes und dem freien Farbstoff (s. Abb. 10) lassen sich Veränderungen der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration verfolgen (s. B.3.2) und quantifizieren (s. B.3.3).

Abb. 10 Fluoreszenzspektrum und Strukturformel von Fura-2. Anregungsspektren für den Ca^{2+} -gesättigten (—) und den freien Farbstoff (----) nach Cobbold & Rink (1987).

3.1 Beladen der Zellen mit Fura-2

Konfluente Endothel- und glatte Muskelzellen wurden, wie unter B.1.1.2 und B.1.2.2 beschrieben, trypsinisiert, durch Zentrifugation (200 g, 10 min, RT) gesammelt und anschließend in HEPES-gepufferter physiologischer Salzlösung (HBSS-Puffer: 10 mM HEPES, 135 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM CaCl₂, 1 MgCl₂, 5,5 mM Glukose, pH 7,4) resuspendiert. Die Zellen wurden einmal mit HBSS-Puffer gewaschen (200 g, 10 min, RT), mit dem gleichen Puffer auf eine Dichte von 5x10⁵ Zellen/ml eingestellt und anschließend eine Stunde lang mit 0,5 µM Fura-2/AM bei Raumtemperatur (RT) beladen. Im Anschluß an die Inkubation wurden die Zellen durch Zentrifugation gesammelt, zweimal mit frischem HBSS gewaschen (200 g, 10 min, RT) und die Zelldichte der Suspension auf 1x10⁶ Zellen/ml eingestellt. 2 ml Aliquots der Fura-2 beladenen Zellen wurden in Plastikküvetten pipettiert und 30 min lang im Dunkeln aufbewahrt.

3.2 Fluoreszenzmessungen

Fluoreszenzmessungen wurden bei Raumtemperatur in einem Hitachi-Fluorometer (Modell F-2000, Tokyo, Japan) durchgeführt. Als Anregungswellenlängen wurden für die Ca²⁺-gebundene Fura-2 Form 340 nm und für den freien Farbstoff 380 nm gewählt (Abb. 10). Die Emission bei kontinuierlich wechselnden Anregungswellenlängen wurde bei 510 nm gemessen (Abb. 11).

Kurz vor der Messung wurden die Zellen in den Küvetten resuspendiert und, um die Einstellung stabiler basaler intrazellulärer Ca²⁺-Spiegel zu erreichen, ca. 200 s lang in der Küvettenkammer des Fluorometers gerührt (mittlere Stellung). Die basalen Ca²⁺-Spiegel wurden vor Zugabe von Testsubstanzen etwa 60 s lang aufgezeichnet. Zugesezte Antagonisten wurden zunächst etwa 100 s lang weiter inkubiert und die Zellen im Anschluß durch Agonisten stimuliert. Nach Abschluß der Stimulation wurden die Zellen mit 0,02% Digitonin (Sigma, Deisenhofen) lysiert und die Fluoreszenz (F_{digit}) des gesamten Farbstoffes in der Ca²⁺-gebundenen Form (1 mM Ca²⁺ im Assay-Puffer, s. B.3.1) bestimmt. Durch Zugabe von 40 µl einer 0,5 M EDTA Stammlösung (pH 7,4 mit NaOH) zu den lysierten Zellen

(Endkonzentration 10 mM) wurde die Fluoreszenz (F_{EDTA}) des gesamten Farbstoffes in der Ca²⁺-freien Form gemessen (Abb 11).

Abb. 11 Fluoreszenzmessung an suspendierten kultivierten glatten Muskelzellen, die mit Fura-2 beladen wurden. Zeitverlauf der Fluoreszenzintensitäten bei 510 nm für Fura-2-Ca²⁺-Komplexe (340 nm) und den freien Farbstoff (380 nm) nach Stimulation der Zellen mit 1 μ M Noradrenalin (A), Lyse mit 0,02% Digitonin (B) und Zugabe von 10 mM EDTA (C).

3.3 Berechnung der intrazellulären freien Ca²⁺-Konzentration

Die intrazelluläre freie Ca²⁺-Konzentration (Ca_i) aus Messungen mit zwei Anregungswellenlängen wurde nach der Ratio-Methode (Grynkiewicz et al., 1985) ermittelt (s. B.3.3.1).

In Experimenten, in denen extrazelluläres Ca²⁺ vor der Zugabe von Agonisten mit 5 mM EGTA komplexiert wurde sowie in den Kontrollen ohne EGTA, wurde die intrazelluläre Ca²⁺-Konzentration aus Messungen mit einer Anregungswellenlänge (340 nm) bestimmt (Motulsky & Michel, 1988; s. B.3.3.2).

3.3.1 Ratio-Methode

Folgende Beziehung (Grynkiewicz et al., 1985) wurde für die Berechnung der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration nach der Ratio-Methode eingesetzt:

$$[\text{Ca}^{2+}] = K_D \times \frac{(R - R_{\min})}{(R_{\max} - R)} \times \frac{F_{\text{EDTA } 380 \text{ nm}}}{F_{\text{digi } 380 \text{ nm}}}$$

$[\text{Ca}^{2+}]$ = intrazelluläre freie Ca^{2+} -Konzentration

K_D = 224 nM für Fura-2 (Grynkiewicz et al., 1985)

R = $(F_{340 \text{ nm}})/F_{380 \text{ nm}}$

R_{\min} = $F_{\text{EDTA } 340 \text{ nm}}/F_{\text{EDTA } 380 \text{ nm}}$

R_{\max} = $F_{\text{digi } 340 \text{ nm}}/F_{\text{digi } 380 \text{ nm}}$

F_{digi} = Fluoreszenz des gesamten Farbstoffes in der Ca^{2+} -gebundenen Form

F_{EDTA} = Fluoreszenz des gesamten Farbstoffes in der Ca^{2+} -freien Form

Um auszuschließen, daß ein überproportional hoher Anteil an extrazellulärem Fura-2 zu Fehlern bei Berechnung der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentrationen führt, wurde der extrazelluläre Fura-2-Anteil mit Hilfe der Mangan-Quench-Methode (Motulsky & Michel, 1988) bestimmt. Dazu wurde die Fluoreszenz (F) nach Einstellung konstanter basaler Ca^{2+} -Konzentrationen oder nach Lyse der Zellen mit Digitonin (digi) in Abwesenheit und in Gegenwart von 100 μM MnCl_2 (Mn) gemessen. Der Mangan-Quench (Q_{Mn}) des gesamten Farbstoffes in der Ca^{2+} -gebundenen Form (340 nm) berechnet sich dann nach:

$$Q_{\text{Mn digi}} = F_{\text{Mn digi } 340 \text{ nm}}/F_{\text{digi } 340 \text{ nm}} (\approx 0,7)$$

und die Fluoreszenz der extrazellulären (ext) Ca^{2+} -gebundenen Fura-2 Form nach:

$$F_{\text{ext } 340 \text{ nm}} = (F_{340 \text{ nm}} - F_{\text{Mn } 340 \text{ nm}})/Q_{\text{Mn digi}}$$

Für die Anteile von intra- (int) und extrazellulärem Fura-2:

$$\text{Fura-2}_{\text{int}} = (F_{\text{digi } 340 \text{ nm}} - F_{\text{ext } 340 \text{ nm}})/F_{\text{digi } 340 \text{ nm}}$$

$$\text{Fura-2}_{\text{ext}} = 1 - \text{Fura-2}_{\text{int}}$$

Mit Hilfe der Methode konnte nachgewiesen werden, daß der Prozentsatz an extrazellulärem Fura-2 in den Zellsuspensionen bei allen durchgeführten Messungen kleiner als 20% war.

3.3.2 Einzel-Wellenlängen-Methode

Für die Berechnung der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration wurde bei Messungen mit einer Anregungswellenlänge (340 nm) die folgende Gleichung verwendet (Motulsky & Michel, 1988):

$$[\text{Ca}^{2+}] = K_D \times \frac{(F - F_{\min})}{(F_{\max} - F)}$$

$[\text{Ca}^{2+}]$ = intrazelluläre freie Ca^{2+} -Konzentration

K_D = 224 nM für Fura-2 (Grynkiewicz et al., 1985)

F = $F_{340 \text{ nm}}$ - $F_{\text{ext } 340 \text{ nm}}$

F_{\min} = $F_{\text{EDTA } 340 \text{ nm}} \times \text{Fura-2}_{\text{int}}$

F_{\max} = $F_{\text{digi } 340 \text{ nm}} \times \text{Fura-2}_{\text{int}}$

In Kontrollansätzen ohne EGTA wurden $F_{\text{EDTA } 340 \text{ nm}}$ und $F_{\text{digi } 340 \text{ nm}}$ bestimmt, wie unter B.3.2 beschrieben. Zur Bestimmung der $F_{\text{ext } 340 \text{ nm}}$ sowie des intrazellulären Fura-2 Anteils siehe B.3.3.1.

In Ansätzen, in denen extrazelluläres Ca^{2+} vor Stimulation der Zellen mit 5 mM EGTA komplexiert wurde, führte die EGTA-Zugabe zu einer Herabsetzung der Fluoreszenz des extrazellulären Fura-2 Anteils, da der Farbstoff in die freie Form übergeht. $F_{\text{ext } 340 \text{ nm}}$ wurde hier berechnet als:

$$F_{\text{ext } 340 \text{ nm}} = F_{\text{EDTA } 340 \text{ nm}} \times \text{Fura-2}_{\text{ext}}$$

Die Fluoreszenz des intrazellulären Farbstoffes in der Ca^{2+} -gebundenen Form (F_{\max}) konnte in Gegenwart von EGTA durch Lyse der Zellen nicht mehr bestimmt werden. Für die Berechnung der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration wurde daher F_{\max} aus den Kontrollen zugrunde gelegt.

3.4 Bezugsquellen für die in Ca^{2+} -Messungen verwendeten Chemikalien

Acetylsalicylsäure, (-)-Adrenalin, Angiotensin II, Arachidonsäure, 8-Bromo-3'5'-zyklisches Adenosinmonophosphat, 8-Bromo-3'5'-zyklisches Guanosinmonophosphat, Diltiazem, Fura-2/AM, Indomethacin, (-)-Isoprenalin, Methoxamin, Nifedipin, (-)-Noradrenalin, Phentolamin, Phenylephrin, Prazosin, (\pm)-Propranolol, Prostaglandin E_2 , Prostaglandin $\text{F}_{2\alpha}$, Verapamil und Yohimbin wurden von Sigma (Deisenhofen), α -Methylnoradrenalin und Chlorethylclonidin von RBI (Köln), Pertussis Toxin von List (Campbell, CA, USA) und NPY, NPY_{13-36} , PYY von Bissendorf (Hannover) bezogen.

Folgende Chemikalien wurden freundlicherweise von Firmen oder Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt: BHT 933 (2-amino-6-ethyl-4,5,7,8-tetrahydro-6H-oxazolo-[5,4-d]-azepin-dihydrochlorid) von Boehringer (Ingelheim), Iloprost von Schering (Berlin) Moxonidin von Beiersdorf (Hamburg), [Pro³⁴]-NPY von Dr. Thue Schwartz (Universität Kopenhagen, Dänemark) und UK 14.304 (5-bromo-N-(4,5-dihydroimidazol-2-yl)-6-quinoxalinamin) von Pfizer (Sandwich, Kent, Großbritannien).

Alle übrigen Chemikalien wurden von Merck (Darmstadt) bezogen.

4 Arachidonsäurestoffwechsel von kultivierten Gefäßwandzellen

Untersuchungen zur Metabolisierung von [³H]-Arachidonsäure in kultivierten Gefäßwandzellen wurden in Anlehnung an Arbeiten von Weksler et al. (1978) und Bauch et al. (1987) durchgeführt.

4.1 Inkubation kultivierter Gefäßwandzellen mit [³H]-Arachidonsäure

Zum Beladen subkonfluenten Zellen ($\approx 3 \times 10^4$ Zellen/cm²) mit [³H]-Arachidonsäure wurden 65 cm² Kulturschalen mit frischem Kulturmedium beschickt, das 1 μ Ci [³H]-Arachidonsäure/ml Kulturmedium enthielt (spezifische Aktivität: 203-210 Ci/mmol, Amersham-Buchler, Braunschweig) und 24 h lang in Gegenwart des Tracers weiter kultiviert. Im Verlauf der Inkubationszeit wurden ca. 70% der eingesetzten Gesamtradioaktivität von Endothel- oder glatten Muskelzellen aufgenommen. Die Zeit für die halbmaximale Aufnahme ($T_{1/2}$) von Arachidonsäure in Endothelzellen betrug 43 ± 2 min.

4.2 Stimulation der Arachidonsäurefreisetzung und Metabolisierung

In kultivierten Endothel- und glatten Muskelzellen wurde eine intrazelluläre Freisetzung von Arachidonsäure und die Synthese von Prostaglandinen durch Stimulation der Zellen mit dem Ca²⁺-Ionophor A23187 und durch mechanische Reizung induziert.

4.2.1 Stimulation mit dem Ca²⁺-Ionophor A23187

Mit [³H]-Arachidonsäure beladene Zellen wurden zweimal mit 2 ml HEPES-gepufferter physiologischer Salzlösung gewaschen (HBSS-Puffer: 10 mM HEPES, 150 mM NaCl, 5 mM KCl, 1,8 mM CaCl₂, 1 MgCl₂, 5 mM Glukose, pH 7,55). Danach wurden die Zellen mit 5 ml HBSS-Puffer überschichtet, 10 min bei 37°C äquilibriert und 15 min lang im Gewebekulturschrank in Gegenwart von 10 μ M des Ca²⁺-Ionophors A 23187 (Calbiochem, Bad Soden) oder in Kontrollansätzen mit einem Aliquot des Lösungsmittels (DMSO) inkubiert. Die Stimulationsüberstände wurden abgenommen, die

Zellen zweimal mit 2 ml HBSS gespült und dann mit 2 ml 75%-igem Methanol fixiert. Fixierte Zellen wurden mit einem Zellschaber vom Boden der Kulturschalen gelöst, abpipettiert und die Schalen zweimal mit je 1 ml 75%-igem Methanol gespült. Kulturmedien, Stimulationsüberstände oder fixierte Zellen wurden bis zur Aufarbeitung (B.4.3 und B.4.4.2) bei -20°C gelagert.

4.2.2 Mechanische Stimulation

Kultivierte Gefäßwandzellen wurden wie unter B.4.2.1 beschrieben, zunächst gewaschen, mit 5 ml HBSS überschichtet, 10 min lang bei 37°C vorinkubiert und anschließend mechanisch stimuliert, indem sie mit einem Zellschaber vom Boden der Kulturschalen abgelöst wurden. Die Zellen wurden zusammen mit dem Medium abgenommen und die Kulturschalen noch zweimal mit 2 ml HBSS gespült. Bis zur Festphasenextraktion (s. B.4.2.2) wurden die Proben bei -20°C gelagert und vor der Aufarbeitung durch Ultraschallbehandlung (10 min, 100 W, 4°C; LABSONIC 1510, Braun, Melsungen) aufgeschlossen.

4.3 Analyse von [³H]-Arachidonsäure haltigen Phospholipiden

Zur qualitativen und quantitativen Analyse des [³H]-Arachidonsäureeinbaus wurde die zelluläre Phospholipidfraktion kultivierter Gefäßwandzellen nach der Methode von Alhenc-Gelas et al. (1982) isoliert.

Mit 75%-igem Methanol fixierte Zellen (s. B.4.2.1) wurden durch Ultraschallbehandlung (10 min, 100 W, 4 °C) homogenisiert und mit 5,5 ml eines Chloroform/Methanol Gemisches (1/2), das 0,01% Hydroxytoluol (w/v) enthielt, sowie mit 100 µl einer 6 N HCl versetzt. Die Ansätze wurden durchmischt (30 min, RT), dann 1,5 ml Chloroform und 1,5 ml einer 2 M KCl-Lösung zugegeben, 15 min geschüttelt und anschließend zentrifugiert (1000 g, 10 min, RT). Die untere Chloroform-Phase wurde abgenommen, die wässrige Phase wieder mit 3 ml Chloroform versetzt und erneut extrahiert. Nach Zentrifugation (1000 g, 10 min, RT) wurden die Chloroform-Phasen vereinigt und zweimal mit 3 ml Chloroform/Methanol/1,5 M KCl-Lösung (3/48/47) gewaschen. Die untere orga-

nische Phase wurde durch Filtration mit wasserfreiem Na_2SO_4 getrocknet und unter N_2 -Begasung vollständig eingeeengt. Der Rückstand wurde in 300 μl Chloroform aufgenommen und bis zur dünn-schichtchromatographischen Analyse bei -70°C gelagert.

Die eindimensionale dünn-schichtchromatographische Auftrennung eines Aliquots (30 μl) der Lipidextrakte wurde auf Kieselgelplatten (s. B.2.2.2.1) in einem Chloroform/Ethylacetat/Methanol/Eisessig/Wasser-Laufmittel (45/20/5/29/1) durchgeführt (Abb. 12). Zur Identifizierung von Phospholipiden wurden jeweils 10 μg der folgenden Referenzsubstanzen (Sigma, Deisenhofen) auf Randstreifen cochromatographiert: Phosphatidylcholin ($R_f \approx 0.1$), Phosphatidylinosit ($R_f \approx 0,2$), Phosphatidylserin ($R_f \approx 0,3$) und Phosphatidylethanolamin ($R_f \approx 0.6$). Die Randstreifen wurden, wie unter B.4.4.3.1 beschrieben, entwickelt und die Radioaktivitätsverteilung mit einem Radio-dünnschichtanalysator gemessen (s. B.4.4.4.1) bzw. autofluorographisch (s. B.4.4.4.2) sichtbar gemacht.

Abb. 12 Dünnschichtchromatographische Trennung von Lipid-extrakten aus kultivierten Endothelzellen. Endothelzellen wurden 24 Stunden lang mit 10 μCi [^3H]-Arachidonsäure vorinkubiert. Phosphatidylcholin (PC); Phosphatidylinositol (PI); Phosphatidylserin (PS); Phosphatidylethanolamin (PE)

4.4 Extraktion und Analyse von Arachidonsäuremetaboliten

Zur Extraktion von Arachidonsäuremetaboliten aus wässrigen Lösungen wurde zunächst ein Extraktionsverfahren mit organischen Lösungsmitteln (B.4.4.1), später ein Festphasenextraktionsverfahren eingesetzt (B.4.4.2).

4.4.1 Lösungsmittlextraktion

Die Bedingungen für die Isolierung von Prostaglandinen und Arachidonsäure-Metaboliten aus komplexen Lösungen wurden unter Verwendung eines Gemisches von Tritium-markierten Prostaglandinen und Arachidonsäuremetaboliten erarbeitet und optimiert. Die Substanzgemische wurden durch Vereinigung von verschiedenen Lösungsmittlextrakten hergestellt, die aus Kulturmedien und Überständen mit Gefäßwandzellen nach mechanischer Stimulation (s. B.4.2.2) gewonnen wurden. Die Extraktion mit Lösungsmitteln wurde nach Salmon & Flower (1982) durchgeführt.

Kulturmedien bzw. homogenisierte zelluläre Proben wurden mit dem doppelten Volumen an gekühltem Aceton (-20 °C) versetzt und aufgeschüttelt. Nach einer Standzeit von 20 min bei 4°C wurde präzipitiertes Protein abzentrifugiert (2500 g, 30 min, 4°C). Das Pellet wurde mit einem Volumenteil Aceton reextrahiert, erneut wie beschrieben zentrifugiert und die Zentrifugationsüberstände vereinigt. Die Ansätze wurden in einen Scheidetrichter überführt, mit einem Volumenteil A. dest. versetzt und neutrale Lipide dreimal mit je 50 ml n-Hexan ausgeschüttelt. Im Anschluß wurde die wässrige Phase mit 1 M Zitronensäure auf pH 3,5 eingestellt, dreimal mit jeweils 50 ml Chloroform extrahiert. Die vereinigten Chloroform-Extrakte wurden durch Filtration über 10 g wasserfreies Na₂SO₄ getrocknet und anschließend am Rotationsverdampfer auf ca. 1-2 ml eingeeengt. Die so konzentrierten Extrakte wurden dann unter N₂-Begasung zur Trockne eingeeengt, in 300 µl Acetonitril aufgenommen und bis zur Verwendung bei -70°C gelagert. Chloroformextrakte aus Aufarbeitungen von Kulturmedien und Überständen von stimulierten Zellen wurden vereinigt und mit Acetonitril auf eine Radioaktivität von 1 x 10⁷ cpm/ml eingestellt.

4.4.2 C₁₈-Festphasenextraktion

Wesentliche Nachteile der unter B.4.4.1 beschriebenen Methode sind u. a. der Bedarf an großen Lösungsmittelmengen, die geringe Selektivität für Prostaglandine sowie eine niedrigere Wiederfindungsrate für das im Vergleich zu anderen Prostaglandinen relativ polare 6-oxo-Prostaglandin F_{1α}. Über dieses stabile Abbauprodukt wird allgemein die Prostazyklin-Synthese indirekt bestimmt. In Anlehnung an ein von Powell (1982) beschriebenes Verfahren wurde daher eine Methode entwickelt, die es erlaubte, Prostaglandine durch Bindung an hydrophobe C₁₈-Festphasen aus wässrigen Lösungen zu isolieren. Mit Lösungsmitteln steigender Polarität konnten Verbindungen, die apolarer als Prostaglandine waren, vor der Prostaglandin-Fraktion von den C₁₈-Festphasen eluiert werden (Abb. 13 und Abb. 14, S.59).

Abb. 13 Isolierung von Arachidonsäuremetaboliten aus wässrigen Lösungen mit Hilfe der C₁₈-Festphasenextraktion.

Zur Probenaufarbeitung wurden Octadecyl (C₁₈)-Säulen (6 ml HC SPE DISPOSABLE EXTRACTION COLUMNS; Baker, Groß-Gerau) und ein Vakuum-Extraktionssystem (AI VAC ELUT SPS 24; ICT, Frankfurt) eingesetzt. Die C₁₈-Extraktionssäulen wurden zunächst mit 6 ml Methanol und 6 ml A. dest. gewaschen und danach mit 12 ml 15% Methanol (pH 4,0 mit 1 M Zitronensäure) äquilibriert. Die Proben wurden auf einen Methanolgehalt von 15% eingestellt, mit 1 M Zitronensäure auf pH 4,0 titriert und dann auf die Säulen aufgetragen. Anschließend wurde mit 6 ml 15%-igem Methanol gespült. Reste der Spüllösung wurden durch Waschen mit 12 ml n-Hexan verdrängt und die Säulen 10-15 min bei Raumtemperatur getrocknet.

Durch schrittweise Elution wurden drei unterschiedliche Fraktionen erhalten. Freie Arachidonsäure wurde durch viermaliges Spülen mit je einem Milliliter eines Gemisches aus n-Hexan und Chloroform (70/30) abgetrennt. Apolarere Arachidonsäuremetaboliten, wie Heptaeicosatetraensäuren, wurden mit einem Gemisch aus 40% n-Hexan und 60% Chloroform (4x1 ml) eluiert. Anschließend wurden Prostaglandine mit 6x1 ml Methylformiat von den Säulen eluiert (Abb. 14, S. 59).

Die gewonnenen Fraktionen wurden unter N₂-Begasung zur Trockne eingengt und in 300 µl Acetonitril aufgenommen. Bis zur dünn-schichtchromatographischen Trennung (s. B.4.4.3.1) oder HPLC-Analyse (s. B.4.4.3.2) wurden sie bei -70°C gelagert.

Die Wiederfindungsrate für Prostaglandine in der Methylformiatfraktion wurde für die Aufarbeitung von Kulturmedien, Stimulationsüberständen, fixierten Zellen (s. B.4.2.1) und Proben aus mechanischer Stimulation (s. B.4.2.2) mit Prostaglandin F_{2α} (PGF_{2α}) als internem Standard bestimmt (Tab. 1). Dazu wurden die Proben zunächst mit 30 µg PGF_{2α} versetzt und anschließend aufgearbeitet. Ein 20 µl Aliquot der in 300 µl Acetonitril resuspendierten Methylformiatfraktionen wurde mittels HPLC (s. B.4.4.3.2) getrennt und das Verhältnis von extrahiertem und eingesetztem PGF_{2α} mit Hilfe einer Eichgeraden ermittelt (Tab. 1).

Fraktion	Wiederfindungsrate
	Festphasen- Extraktion (%)
Kulturmedium	87.1 ± 6.5
Stimulationsmedium	88.6 ± 4.5
Fixierte Zellen	91.3 ± 3.6
Mechanische Stimulation	71.3 ± 6.2

Tab. 1 Isolierung von PGF_{2α} aus wässrigen Lösungen mit Hilfe der C₁₈-Festphasenextraktion. Wiederfindungsraten in der Methylformiatfraktion nach Aufarbeitung von Kulturmedien, Stimulationsüberständen, fixierten Gefäßwandzellen und Proben aus mechanischer Stimulation (n = 6).

Die Bedingungen für die selektive Elution von Arachidonsäuremetaboliten von den C₁₈-Festphasen wurde mit Hilfe von Gemischen aus Tritium markierten Prostaglandinen und Arachidonsäuremetaboliten erarbeitet. Dazu wurden 10 ml HBSS (s. B.4.2.1) mit 100 µl eines prostaglandinhaltigen Lösungsmittel-extraktes (s. B.4.4.1) versetzt, auf 15 % Methanol eingestellt, geschüttelt und auf konditionierte C₁₈-Säulen aufgebracht. Nach dem Trocknen der Säulen wurden die Arachidonsäure-Metaboliten mit Hilfe von n-Hexan/Chloroform-Gemischen eluiert. Dabei wurde der Chloroformanteil stufenweise erhöht. Abschließend wurden Prostaglandine mit Methylformiat eluiert. Die Zusammensetzung der Eluate wurde dünnschichtchromatographisch überprüft (s. B.4.4.3.1 und Abb. 14).

Abb. 14 Selektive Elution [³H]-markierter Arachidonsäuremetabolite von C₁₈-Festphasen. Radiodünnschichtchromatographische Analyse (oben) und Autofluorographie (unten) aufgearbeiteter Lösungsmittelextrakte nach Elution mit A) 4 ml n-Hexan/Chloroform (70/30), B) 4 ml n-Hexan/Chloroform (40/60) und C) 6 ml Methylformiat. Prostaglandin (PG); Arachidonsäure (AS)

4.4.3 Chromatographische Trennverfahren

Arachidonsäuremetabolite in Extrakten von Kulturmedien und stimulierten Zellen wurden dünnschichtchromatographisch (s. 4.4.3.1) und/oder mittels HPLC analysiert (s. 4.4.3.2).

4.4.3.1 Dünnschichtchromatographie (DC)

Eindimensionale dünnschichtchromatographische Trennungen von Prostaglandinen und anderen Arachidonsäuremetaboliten wurden auf Kieselgelplatten (s. B.2.2.2.1) durchgeführt. Für die Trennung von Prostaglandin-Extrakten (60 µl Aliquot) wurde ein wassergesättigtes Gemisch aus Ethylacetat/Isooktan/Eisessig (75/30/15) als Laufmittel eingesetzt. Jeweils 10 µg der folgenden Referenzsubstanzen (Sigma, Deisenhofen) wurden zur Identifizierung der verschiedenen Prostaglandine auf Randstreifen der DC-Folien cochromatographiert: 6-oxo-Prostaglandin $F_{1\alpha}$, (6-oxo-PGF $_{1\alpha}$, $R_f \approx 0.1$), Prostaglandin $F_{2\alpha}$, (PGF $_{2\alpha}$, $R_f \approx 0.2$, Thromboxan B_2 (Tx B_2 , $R_f \approx 0.26$), Prostaglandin E_2 , (PGE $_2$, $R_f \approx 0.3$) und Arachidonsäure (AS, $R_f \approx 0,9$).

Nach der Auftrennung wurden die Randstreifen abgeschnitten, getrocknet, mit 3,3%-igem Phosphomolybdat-Reagenz (Merck, Darmstadt) besprüht und im Trockenschrank ca. 5 min bei 110°C entwickelt.

4.4.3.2 Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)

Das HPLC-System zur Analyse von Prostaglandinen bestand aus einer M114-Pumpe (Beckman, München), analytischen Nucleosil 5-C $_{18}$ -Säulen (250 x 4 mm oder 250 x 2 mm; Beckman, München) und einem UV-Detektor (Modell 165; Beckman, München). Prostaglandine wurden bei 192 nm detektiert. Als oberer Meßbereich wurden Einstellungen des Detektors zwischen 0.01 und 0.05 AUFS (absorption units full scale) gewählt.

Die Trennung von Prostaglandinen erfolgte nach Eling et al. (1982) mit einer Flußrate der wässrigen mobilen Phase (29% Acetonitril, pH 3,5 mit H $_3$ PO $_4$) von 2 ml/min (Säulen mit 4 mm Innendurchmesser) oder 0.23 ml/min (Säulen mit 2 mm Innendurchmesser) bei Raumtemperatur. Zur Identifizierung von Sub-

stanzen wurden Referenzchromatogramme mit folgenden externen Standards (Sigma, Deisenhofen) eingesetzt (je 1 µg, 0,05 AUFS): 6-oxo-PGF_{1α}, TxB₂, PGF_{2α}, PGE₂ und PGD₂.

4.4.4 Detektion und Quantifizierung von [³H]-markierten Arachidonsäuremetaboliten

Auf Dünnschichtplatten wurden [³H]-markierte Arachidonsäuremetabolite mittels Radiodünnschichtanalysator (4.4.4.1) und Autofluorographie (4.4.4.2) detektiert. Durch HPLC getrennte radioaktive Arachidonsäuremetabolite wurden fraktioniert aufgefangen (4.4.4.3) und die Radioaktivität in den Proben durch Szintillationsmessungen bestimmt (4.4.4.4).

4.4.4.1 Radiodünnschichtanalysator

Nach dünnschichtchromatographischer Trennung (B.4.4.3.1) wurde die quantitative Verteilung von [³H]-Arachidonsäuremetaboliten mit einem Radiodünnschichtanalysator (RITA 6; Ray-Test Isotopenmeßgeräte GmbH, Straubenhardt) bei konstanter Zählrohrbeute (Abb. 15A) gemessen.

Um in Substanzgemischen den Gehalt eines bestimmten Metaboliten in cpm bestimmen zu können, wurde zunächst durch Szintillationszählung die Gesamtradioaktivität der Probe gemessen. Der Anteil des Metaboliten an der Gesamtradioaktivität wurde dann nach Dünnschichtchromatographie mit Hilfe des Radiodünnschichtanalysators ermittelt.

4.4.4.2 Autofluorographie

Zur Dokumentation wurde die Verteilung von [³H]-Arachidonsäuremetaboliten nach dünnschichtchromatographischer Auftrennung (s. B.4.4.3.1) autofluorographisch sichtbar gemacht. Dazu wurden die DC-Folien getrocknet, mit dem Szintillator En³Hance (NEN, Dreieich) imprägniert und in lichtdichte Kassetten eingelegt. Auf die Folien wurden voraktivierte Kodak X-OMAT AR Diagnostikfilme (24 x 30 cm; Atlanta, Heidelberg) gelegt, 4 oder 14 Tage lang bei -70°C exponiert und anschließend entwickelt.

Autoradio- oder Autofluorographien werden häufig auch zur quantitativen Bestimmung von Stoff- bzw. Radioaktivitätsmengen

eingesetzt. Dazu werden die Schwärzungsgrade von relevanten Filmbereichen mit Densitometern bestimmt. Vorversuche mit [^3H]-Arachidonsäure zeigten jedoch, daß die Filme gegenüber steigend eingesetzten Radioaktivitätsmengen ein deutliches Sättigungsverhalten zeigten (Abb. 15B). Um eine hinreichende Linearität zu gewährleisten, wurden radioaktive Metabolite daher nicht laserdensitometrisch (LKB Ultroskan XL; LKB-Pharmacia, München), sondern mit Hilfe des Radiodünnschichtanalysators, wie unter B.4.4.4.1 beschrieben, quantifiziert.

Abb. 15 Quantitative Bestimmung von [^3H]-Arachidonsäure auf Kieselgelfolien. Eichkurven für die direkte Messung mit Hilfe eines Radiodünnschichtanalysators (A) und für die laserdensitometrische Auswertung von Autoradiographien (B, Expositionszeiten 4 und 14 Tage). Steigende Mengen von [^3H]-Arachidonsäure wurden auf Kieselgelfolien aufgebracht. Die eingesetzte Radioaktivität wurde durch Szintillationszählung bestimmt (x-Achse) und nach Chromatographie in einem wassergesättigtem Gemisch aus Ethylacetat/Isooktan/Eisessig (75/30/15) auf den Platten erneut quantifiziert.

4.4.4.3 Fraktionierte Säulenelution

Zur Analyse radioaktiver Prostaglandine mittels HPLC wurden die Säuleneluate in Intervallen von 60 s fraktioniert aufgefangen (LKB 2211 SuperRac; LKB-Pharmacia, München) und die Radio-

aktivität der Einzelproben durch Szintillationszählung bestimmt. Zur Identifizierung von Substanzen wurden die Radioaktivitätsprofile der HPLC-Trennungen mit Referenzchromatogrammen (s. B.4.4.3.2) verglichen.

4.4.4.4 Szintillationsmessung

Aliquots tritiumhaltiger Proben wurden in Szintillationsgefäßen mit 8 ml Szintillator (INSTANT SCINT. GEL II, Packard, Groningen, Holland) versetzt, aufgeschüttelt und 5 min lang in einem β -Szintillationszähler (LS1800; Beckman, München) gemessen.

5 Proteinbestimmung

Proteingehalte wurden nach Lowry et al. (1951) mit Rinderserumalbumin (BSA; Bio-Rad, München) als Eichprotein bestimmt. Die Konzentration der Eichlösungen lag zwischen 0.5 und 2 mg BSA/ml.

Verwendete Lösungen:

- Lösung A: 1 g Na-Citrat x 2H₂O
 0,5 g CuSO₄ x 5H₂O
 ad 100 ml A. dest.
- Lösung B: 2 % Na₂CO₃ in 0,1 N NaOH
- Lösung C: 30 ml Folin-Ciocalteu's Phenolreagenz (Fluka, Neu-Ulm) verdünnt mit 35 ml A. dest.

Die Lösungen A und B wurden vor Versuchsdurchführung im Verhältnis 1 zu 50 gemischt. 5 ml des Gemisches wurden zu 100 μ l Probe gegeben, aufgeschüttelt und 20 min bei Raumtemperatur stehen gelassen. Danach wurden die Ansätze mit 500 μ l Lösung C versetzt, durchmischt und 60 min bei 37°C inkubiert. Die Extinktion der Proben wurde gegen einen Referenzansatz mit Verdünnungspuffer bei 578 nm gemessen.

6 DNA-Bestimmung

DNA-Bestimmungen an Gefäßmuskelgewebe von Schweineaorten und kultivierten Gefäßwandzellen wurden nach Lambarca & Paigen (1980) mit dem Fluoreszenzfarbstoff H 33258 (Bisbenzimid; Boehringer, Mannheim) und Kalbsthymus-DNA (Sigma, Deisenhofen) als Eichstandard durchgeführt. Die Konzentration der Eichlösungen lag zwischen 5 und 25 µg DNA/ml.

Zu 30 µl Probe (s. B.6.1 und B.6.2) wurden 3 ml phosphatgepufferter Salzlösung (50 mM NaPO₄, 2 mM EDTA, 2 M NaCl, pH 7,4) und 30 µl Farbstofflösung (1 µg/ml H 33258 in A. dest.) gegeben. Die Ansätze wurden geschüttelt und die Emission bei 460 nm in einem Fluoreszenzphotometer (HSI TKO 100; Atlanta, Heidelberg) bestimmt. Die Anregungswellenlänge betrug 356 nm.

6.1 Kultivierte Gefäßwandzellen

Kultivierte Gefäßwandzellen ($\approx 1 \times 10^6$ Zellen/ml) wurden in phosphatgepufferter Salzlösung suspendiert, durch Ultraschallbehandlung (2 min; 40 Watt; 4°C) aufgeschlossen, zentrifugiert (5000 g, 5 min, RT) und der DNA-Gehalt im Überstand bestimmt.

6.2 Gefäßmuskelgewebe

1 g Gefäßmuskelgewebe wurde in 25 ml phosphatgepufferter Salzlösung mit einem Ultra-Turrax (4x15 s; Jahnke & Kunkel, Stauffen) vorhomogenisiert, durch Ultraschallbehandlung (20 min, 40 W, 4°C) vollständig aufgeschlossen und die Ansätze anschließend zentrifugiert (1000 g, 5 min, RT). Die Pellets wurden nach Ultraschallbehandlung noch zweimal mit jeweils 25 ml phosphatgepufferter Salzlösung extrahiert. Die Überstände aus den Zentrifugationen wurden vereinigt, gemischt und ein Aliquot der Lösung abgenommen. Nach Zentrifugation (5000 g, 5 min, RT) wurde der DNA-Gehalt im Überstand bestimmt.

Der Einfluß der Ultraschallbehandlung auf DNA-haltige Proben wurde mit Kalbsthymus-DNA-Standards (25 µg/ml) simuliert. Die Ultraschallbehandlung hatte nahezu keinen Einfluß auf den DNA-Nachweis. Die Verluste an DNA gegenüber unbehandelten Proben waren kleiner als 4%.

C. Ergebnisse

1 Charakterisierung von Adrenorezeptoren mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien

Untersuchungen zur Charakterisierung adrenerger Rezeptoren wurden mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien an Plasmamembranpräparationen durchgeführt (s. B.2.2). Die Membranpräparationen wurden nach mechanischem Aufschluß von Gefäßmuskulgewebe oder kultivierten Gefäßwandzellen durch Ultrazentrifugation gewonnen (s. B.2.1). Noradrenalin, das in Vesikeln terminaler Nervenendigungen gespeichert ist, stellte bei der Charakterisierung von Adrenorezeptoren des Gefäßmuskels ein Problem dar.

Zum einen wird Noradrenalin bei der Gewebepreparation in großen Mengen frei und bindet an die Membranrezeptoren. Zum anderen bleiben erhebliche Mengen von Noradrenalin weiter in Vesikeln eingeschlossen. Die Vesikel werden durch die anschließenden Zentrifugationsschritte nicht abgetrennt, sondern konzentriert. Da die Gewebeaufarbeitung in der Regel bei 4°C erfolgt, sind die sich ausbildenden Noradrenalin-Rezeptorkomplexe und das vesikulär gespeicherte Noradrenalin erheblich stabiler als unter physiologischen Bedingungen.

Um eine Dissoziation von gebundenem Noradrenalin und eine Erhöhung der Freisetzung von Noradrenalin aus Vesikeln zu erreichen, wurden die nach Ultrazentrifugation gewonnenen Gefäßmuskulmembranen 10 min lang auf 37°C erwärmt und anschließend zweimal gewaschen (Groß et al., 1987; s. B.2.1.1). Mit Hilfe von HPLC-Analysen (s. B.2.1.1.1) konnte nachgewiesen werden, daß durch diesen Aufarbeitungsschritt bei einem mittleren Proteinverlust von $34 \pm 5\%$, der Noradrenalingehalt der Membranpräparationen um $83 \pm 3\%$ verringert werden konnte ($n=6$). Die Rezeptordichte der Membranen wurde durch die Wärmebehandlung nicht signifikant beeinflusst. In Sättigungsanalysen mit [³H]-Prazosin (s. C.1.1.1) wurden B_{max} -Werte von 145 ± 43 fmol/mg Protein ($n = 6$) für unbehandelte und 165 ± 4 fmol/mg Protein ($n = 4$) für wärmebehandelte Präparationen bestimmt ($p = 0,4$). Der Noradrenalingehalt in wärmebehandelten Membranen lag im Mittel bei $4,2 \pm 2,1$ ng/mg Protein ($n=6$). Unter den gewählten

experimentellen Bedingungen wurde daher in Bindungsansätzen eine Noradrenalin-Konzentration von 5 nM nicht überschritten (s. B.2.2.2 u. B.2.2.3).

Die Charakterisierung unterschiedlicher Adrenorezeptortypen erfolgte aufgrund ihrer spezifischen Markierung mit geeigneten hochaffinen, radioaktiv markierten Rezeptorantagonisten. Für den Nachweis von α_1 -Adrenorezeptoren wurde [^3H]-Prazosin, für α_2 -Adrenorezeptoren [^3H]-Yohimbin und für β -Adrenorezeptoren [^{125}J]-Cyanopindolol als Radioligand eingesetzt (s. B.2.2.2.1, B.2.2.2.2 und B.2.2.3). Die Charakterisierung von adrenergen Bindungsstellen erfolgte dabei in mehreren Schritten:

- 1) Zunächst wurde in Sättigungsanalysen das Bindungsverhalten der Radioliganden untersucht.
- 2) Konnte eine spezifische Bindung für einen der Radioliganden nachgewiesen werden, wurden in Verdrängungsanalysen die Affinitätskonstanten für Adrenalin (A), Noradrenalin (NA) und Isoprenalin (ISO) bestimmt, um die Bindungsstelle eindeutig als α - oder β -Adrenorezeptor zu charakterisieren.
- 3) Die Differenzierung von α - oder β -Adrenorezeptor-Subtypen erfolgte in Verdrängungs- und Sättigungsanalysen mit subtypenselektiven partiellen Agonisten oder Antagonisten (s. C.1.1.1.1, C.1.1.2.1, C.1.2.1 und C.1.3.1) und über die für Adrenalin und Noradrenalin bestimmten relativen Affinitäten.

1.1 α -Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta

1.1.1 α_1 -Adrenorezeptoren

In Bindungsstudien mit dem α_1 -Adrenorezeptor-Antagonisten [^3H]-Prazosin zeigte die spezifische Radioligandbindung an Gefäßmuskelmembranen bei steigenden [^3H]-Prazosinkonzentrationen ein für Rezeptorbindungsstellen typisches Sättigungsverhalten (Abb. 16). Im Gegensatz zur spezifischen Bindung stieg die unsp-

zifische Bindung, die in Parallelansätzen in Gegenwart von 100 μM Noradrenalin bestimmt wurde, linear mit der eingesetzten Ligandkonzentration an. Sie hatte im Sättigungsbereich typischer-

Abb. 16 Bindungskurven aus Sättigungsanalysen mit $[^3\text{H}]$ -Prazosin (links) und Scatchard Plot der spezifischen $[^3\text{H}]$ -Prazosinbindung an Gefäßmuskelmembranen aus Schweinearterien (rechts). Die spezifische Ligandbindung (●) wurde als Differenz von Gesamtbindung (●) und unspezifischer Bindung (◇, in Gegenwart von 100 μM (-)-Noradrenalin) berechnet. Aus dem Scatchard Plot wurde für $[^3\text{H}]$ -Prazosin ein K_D -Wert von 37 pM und ein B_{max} -Wert von 149 fmol/mg Protein bestimmt.

weise einen Anteil von etwa 30% an der Gesamtbindung (Abb. 16). Die Scatchard Analysen der spezifischen $[^3\text{H}]$ -Prazosinbindung führten zu linearen Plots (Abb. 16) und zeigten, daß der Radioligand im untersuchten Konzentrationsbereich mit konstanter Affinität an die Membranen band. Der festgestellte mittlere K_D -Wert von 31 ± 6 pM für die Wechselwirkung von $[^3\text{H}]$ -Prazosin mit Gefäßmuskelmembranen war charakteristisch für die hohe Affinität des Radioliganden an α_1 -Adrenorezeptoren. Die maximale Rezeptordichte wurde mit 165 ± 4 fmol/mg Protein bestimmt (n=4).

Der K_D -Wert für [^3H]-Prazosin wurde in kinetischen Untersuchungen mit 21 pM bestimmt ($k_{\text{app}} = 1,75 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$, $k_1 = 1,14 \times 10^7 \text{ s}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $k_2 = 2,42 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$; Abb. 17). Die gute Übereinstimmung der K_D -Werte, die mit den beiden methodisch unterschiedlichen Ansätzen bestimmt wurden, zeigte, daß restliches endogenes Noradrenalin in Sättigungsanalysen mit Gefäßmuskelmembranen keinen nennenswerten Anstieg der K_D -Werte verursachte.

Abb. 17 Linearisierte, halblogarithmische Darstellung der Assoziation (links) und Dissoziation (rechts) von 0,1 nM [^3H]-Prazosin an bzw. von Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten. Zur Aufnahme der Assoziationskinetik wurde die Zunahme der spezifischen Radioligandbindung bis zur Gleichgewichtseinstellung verfolgt. Die Dissoziationskinetik wurde nach erfolgter Gleichgewichtseinstellung in Gegenwart von 10 μM Phentolamin aufgenommen.

Die Verdrängung von [^3H]-Prazosin mit (-)-Adrenalin, (-)-Noradrenalin und (-)-Isoprenalin führte zu steilen, nahezu monophasischen Konkurrenzkurven mit Hill-Koeffizienten zwischen 0,8 und 0,9 (Abb. 18, Tab. 2). Dabei wurde [^3H]-Prazosin durch die Katecholamine mit einer für α -Adrenorezeptoren typischen Affinitätsreihe aus der Membranbindung verdrängt. Während sich die K_I -Werte für Adrenalin und Noradrenalin nicht signifikant unterschieden (Tab. 2, $K_{I(\text{NA})}/K_{I(\text{A})} = 1,14$), zeigte Isoprenalin mit einem mittleren K_I -Wert von etwa 37 μM die

Abb. 18 **Kompetition der Bindung von 0,1 nM [³H]-Prazosin an Gefäßmuskelfmembranen aus Schweineaorten durch Katecholamine.** Die Daten wurde als Prozentsatz der spezifischen Bindung berechnet, die in Abwesenheit der verdrängenden Substanz (Kontrolle) gemessen wurde. Als unspezifische Bindung wurde die Agonistenkonzentration angenommen, die zu keiner weiteren Abnahme der Ligandbindung mehr führte. Sie hatte einen Anteil von weniger als 20% an der Gesamtbindung.

Substanz	nH	K _I (nM)
(-) Adrenalin	0,89 ± 0,07	568 ± 69
(-) Noradrenalin	0,83 ± 0,13	650 ± 210
(-) Isoprenalin	0,80 ± 0,06	37 250 ± 13 843

Tab. 2 **Kompetition der Bindung von 0,1 nM [³H]-Prazosin an Gefäßmuskelfmembranen aus Schweineaorten durch Katecholamine.** Die halbmaximale Abnahme der Radioligandbindung (EC₅₀) und die Hillkoeffizienten (nH) wurden durch iterative Kurvenanpassung unter der Annahme einer monophasischen Verdrängung des Radioliganden bestimmt. K_I-Werte wurden aus den EC₅₀-Werten nach der Beziehung von Cheng und Prusoff (1973) berechnet.

geringste Affinität an der [³H]-Prazosinbindungsstelle. Die mit Isoprenalin bestimmten Verdrängungskurven lagen entsprechend deutlich rechts von denen der beiden anderen Katalcholamine (Abb. 18 und Tab. 2, $K_{I(ISO)}/K_{I(A)} = 66$).

1.1.1.1 α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen

Um die Subtypen α_1 -adrenerger Rezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta zu analysieren, wurden zunächst Sättigungsanalysen an Membranen durchgeführt, die mit 10 μ M Chloroethylclonidin (CEC) bei 37°C vorinkubiert wurden. Da durch CEC-Vorbehandlung, wie u. a. Untersuchungen an klonierten α_1 -Adrenorezeptoren belegen, α_{1B} - und α_{1C} -Adrenorezeptoren, nicht aber α_{1A} -Adrenorezeptoren irreversibel alkyliert werden (s. A.3.4.1), ist in Geweben mit α_{1B} - und α_{1C} -Adrenorezeptoren eine Reduktion der [³H]-Prazosin-Bindungsstellen nach CEC-Vorbehand-

Abb. 19 Reduktion der spezifischen Bindung von [³H]-Prazosin nach irreversibler Alkylierung von α_1 -Adrenorezeptoren mit Choroethylclonidin (CEC). Gefäßmuskelmembranen wurden 10 min bei 37°C mit 10 μ M CEC inkubiert und anschließend zweimal gewaschen. Nach Resuspension wurde die α_1 -Adrenorezeptordichte von CEC-behandelten Membranen und Membranen, die unter gleichen Bedingungen nur mit Lösungsmittel inkubiert wurden, in Sättigungsanalysen bestimmt. Die Reduktion der α_1 -Adrenorezeptordichte in dem dargestellten Experiment betrug 94%.

lung zu erwarten. Im weiteren wurde die Verdrängung von [³H]-Prazosin durch (+)-Niguldipin und 5-Methyl-Urapidil untersucht. Für beide α_1 -Adrenorezeptor-Antagonisten wurden in den bisher untersuchten Systemen für α_{1A} - und α_{1C} - wesentlich höhere Bindungsaffinitäten als für α_{1B} -Adrenorezeptoren beschrieben (s. A.3.4.1).

Die Vorinkubation von Gefäßmuskelmembranen mit CEC führte zu einer nahezu vollständigen Reduktion der [³H]-Prazosinbindungsstellen auf den Membranen (Abb. 19). Die Abnahme der [³H]-Prazosinbindung nach CEC Vorinkubation betrug im Mittel $91 \pm 6\%$. Dabei nahm die Rezeptordichte von 125 ± 21 fmol/mg Protein in Kontrollen auf 11 ± 6 fmol/mg Protein in CEC behandelten Membranen ab. Der mittlere K_D -Wert in Kontrollen betrug 40 ± 9 pM. Nach CEC-Behandlung wurde mit 54 ± 27 pM keine signifikante Veränderung des K_D -wertes für die restlichen α_1 -Adrenorezeptoren beobachtet (n=4).

Abb. 20 **Kompetition der Bindung von 0,1 nM [³H]-Prazosin an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten durch (+)- und (-)-Niguldipin.** Die Daten wurden als Prozentsatz der spezifischen Bindung berechnet, die in Abwesenheit der verdrängenden Substanz (Kontrolle) gemessen wurde. Die unspezifische Bindung wurde in Gegenwart von 100 μ M Noradrenalin bestimmt. Aufgrund der starken Lipophilie von (+) und (-) Niguldipin wurde für die Versuche ein DMSO-Verdünnungsprotokoll (s. B.2.2.2.1) eingesetzt.

[³H]-Prazosin wurde durch (+)-Niguldipin (Abb. 20 und Tab. 3) und 5-Methyl-Urapidil (Tab. 3) mit einheitlicher Affinität verdrängt. Die Kompetitionskurven waren monophasisch und die Hill-Koeffizienten nicht signifikant verschieden von eins (Tab. 3). Die für beide α_1 -Adrenorezeptor-Antagonisten ermittelten K_i -Werte von 11 bzw. 24 nM wiesen auf die Wechselwirkung mit einer niederaffinen Bindungsstelle, also einen α_{1B} -Adrenorezeptor, hin (Tab. 3).

In Verdrängungsanalysen mit (+)-Niguldipin und (-)-Niguldipin konnte keine deutliche Stereospezifität für (+)-Niguldipin

Substanz	nH	K_i (nM)
(+) Niguldipin	0,96 ± 0,18	10,6 ± 4,8
(-) Niguldipin	1,00 ± 0,02	17,8 ± 7,1
5-Methyl-Urapidil	0,85 ± 0,10	23,7 ± 3,6

Tab. 3 **Kompetition der Bindung von 0,1 nM [³H]-Prazosin an Gefäßmuskelfmembranen aus Schweineaorten durch subtypenselektive Antagonisten.** Für die Auswertung wurde eine monophasische Verdrängung des Radioliganden angenommen (s. Tab. 2).

gegenüber (-)-Niguldipin nachgewiesen werden (Abb. 20 und Tab. 3, $K_i((-)\text{-Niguldipin})/K_i((+)\text{-Niguldipin}) = 1,8$). Das Fehlen der Stereoselektivität bestätigte, daß es sich nicht um hochaffine Bindungsstellen und damit um keine α_{1C} -Adrenorezeptoren handeln konnte.

Die oben geschilderten pharmakologischen Untersuchungen zeigten damit übereinstimmend, daß α_1 -Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta vermutlich aus einer homogenen Population von α_{1B} -Adrenorezeptoren bestehen.

1.1.2 α_2 -Adrenorezeptoren

Steigende Konzentrationen des α_2 -Adrenorezeptor-Antagonisten [³H]-Yohimbin führten wie in Bindungsstudien mit [³H]-Prazosin zu einer Sättigung der spezifischen Radioligandbindung an Ge-

fäßmuskelmembranen und zu linearen Scatchard Plots (Abb. 21). Mit einem Anteil von etwa 30% an der Gesamtbindung im Sättigungsbereich war die unspezifische Bindung von [³H]-Yohimbin der von [³H]-Prazosin vergleichbar (Abb. 21). Der mittlere K_D -Wert für die Bindung von [³H]-Yohimbin an Gefäßmuskelmembranen betrug $0.82 \pm 0,12$ nM ($n = 4$). Die Rezeptordichte war mit 548 ± 21 fmol/mg Protein etwa dreimal so hoch wie die der [³H]-Prazosinbindungsstellen.

Abb. 21 Bindungskurven aus Sättigungsanalysen mit [³H]-Yohimbin (links) und Scatchard Plot der spezifischen [³H]-Yohimbinbindung an Gefäßmuskelmembranen aus Schweinearterien (rechts). Die spezifische Ligandbindung (●) wurde als Differenz von Gesamtbindung (◆) und unspezifischer Bindung (◇, in Gegenwart von 100 μ M (-)-Noradrenalin) berechnet. Für [³H]-Yohimbin wurde aus dem Scatchard Plot ein K_D -Wert von 0.88 nM und ein B_{max} -Wert von 549 fmol/mg Protein bestimmt.

Kompetitionsanalysen mit Katecholaminen zeigten eine für α -Adrenorezeptoren charakteristische Verdrängung von [³H]-Yohimbin aus der Membranbindung (Abb. 22 und Tab. 4). Adrenalin hatte mit einem K_I -Wert von 88 nM an der α_2 -Bindungsstelle eine 2-3 fach höhere Affinität als Noradrenalin (Tab. 4, $K_{I(NA)}/K_{I(A)} = 2,5$), während Isoprenalin mit einem K_I -Wert von etwa 14 μ M [³H]-Yohimbin erst in deutlich höheren Konzentrationen (Tab. 4, $K_{I(ISO)}/K_{I(A)} = 161,4$) verdrängte. Die Kompetitions-

Abb. 22 **Kompetition der Bindung von 1 nM [³H]-Yohimbin an Gefäßmuskelmembranen aus Schweinearterien durch Katecholamine.** Die Daten wurden als Prozentsatz der spezifischen Bindung berechnet, die in Abwesenheit der verdrängenden Substanz (Kontrolle) gemessen wurde. Die unspezifische Bindung wurde in Gegenwart von 100 µM Noradrenalin bestimmt und hatte einen Anteil von weniger als 10% an der Gesamtbindung.

Substanz	nH	K _I (nM)
(-) Adrenalin	0,54 ± 0,06	88 ± 22
(-) Noradrenalin	0,59 ± 0,05	221 ± 52
(-) Isoprenalin	0,50 ± 0,08	14 201 ± 128

Tab. 4 **Kompetition der Bindung von 1 nM [³H]-Yohimbin an Gefäßmuskelmembranen aus Schweinearterien durch Katecholamine.** Für die Auswertung wurde eine monophasische Verdrängung des Radioliganden angenommen (s. Tab. 2).

	Adrenalin		Noradrenalin	
	nH	K _I (nM)	nH	K _I (nM)
5 mM MgCl ₂	0.46 ± 0.01	29 ± 13	0.45 ± 0.06	270 ± 70
Kontrolle	0.54 ± 0.06	88 ± 22	0.59 ± 0.05	221 ± 52
0.1 mM GTP	0.74 ± 0.06	264 ± 59	0.69 ± 0.06	662 ± 123

Tab. 5 Veränderung der Bindungskonstanten von (-)-Adrenalin und (-)-Noradrenalin in Gegenwart von 5 mM MgCl₂ oder 100 µM GTP. Untersucht wurde die Kompetition der Bindung von 1 nM [³H]-Yohimbin an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten. Für die Auswertung wurde eine monophasische Verdrängung des Radioliganden angenommen (s. Tab. 2).

kurven verliefen mit Hill-Koeffizienten zwischen 0,5 und 0,6 weniger steil als in entsprechenden Versuchen mit [³H]-Prazosin (vgl. Tab. 2 und Tab. 4). Dieses Bindungsverhalten ist für G_i-Protein gekoppelte Membranrezeptoren zu erwarten. Es ist auf die Diskriminierung von hochaffinen (durch Mg²⁺-Ionen induzierbar) und niederaffinen (durch GTP induzierbar) α₂-Adrenorezeptorformen durch Agonisten zurückzuführen. Antagonisten dagegen zeigen diese Unterschiede in den Bindungsaffinitäten nicht (Brodde et al., 1982). Verdrängungsanalysen mit Adrenalin und Noradrenalin in Gegenwart von 0.1 mM GTP führten entsprechend zu einem signifikanten Anstieg sowohl der K_I-Werte als auch der Hill-Koeffizienten (Tab. 5). In Anwesenheit von 5 mM MgCl₂ dagegen waren die Verdrängungskurven für Adrenalin und Noradrenalin flacher (nH ≈ 0,45). Verglichen mit entsprechenden Kontrollen waren, zumindest für Adrenalin, auch die ermittelten mittleren K_I-Werte signifikant niedriger (Tab. 5). Bemerkenswert war, daß auch in Gegenwart von 0,1 mM GTP die Hill-Koeffizienten der Verdrängungskurven von Adrenalin und Noradrenalin deutlich kleiner als eins waren. Obwohl in Gegenwart von 0,1 mM GTP ein vollständiger Übergang von α₂-Adrenorezeptoren in den niederaffinen Bindungszustand zu erwarten war, wurde [³H]-Yohimbin aus vermutlich heterogenen α₂-Bindungsstellen verdrängt.

1.1.2.1 α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen

Zur Analyse von α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen wurde die Verdrängung von [3 H]-Yohimbin durch Oxymetazolin, ARC-239 und Prazosin untersucht. Aufgrund unterschiedlicher Bindungsaffinitäten dieser Substanzen an α_2 -Adrenorezeptoren in Geweben und Zellkultursystemen wurde zuerst von Bylund (1985) das Vorkommen von zwei verschiedenen α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen (α_{2A} und α_{2B}) postuliert. In den untersuchten Systemen wurde für Oxymetazolin eine höhere Affinität an α_{2A} - als an α_{2B} -Adrenorezeptoren beschrieben. Dagegen wurden an α_{2B} -Adrenorezeptoren für ARC-239 und Prazosin deutlich höhere Bindungsaffinitäten als an α_{2A} -Adrenorezeptoren gefunden (s. A.3.4.2).

Abb. 23 **Kompetition der Bindung von 1 nM [3 H]-Yohimbin an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten durch Oxymetazolin, ARC 239 und Prazosin.** Die Daten wurden als Prozentsatz der spezifischen Bindung berechnet, die in Abwesenheit der verdrängenden Substanz (Kontrolle) gemessen wurde. Die unspezifische Bindung wurde in Gegenwart von 100 μ M Noradrenalin bestimmt.

Die Verdrängung von [3 H]-Yohimbin durch Oxymetazolin, ARC-239 und Prazosin aus der Bindung an Gefäßmuskelmembranen führte zu biphasischen, relativ flachen Kompetitionskurven (Abb. 23, Tab. 6). Im Gegensatz zur Kompetition der [3 H]-Prazosinbindung durch selektive α_1 -Adrenorezeptor-Antagonisten (s. C.1.1.1.1) waren

die Hill-Koeffizienten aller Verdrängungskurven signifikant kleiner als eins (n_H 0,66 - 0,77, Tab. 6). Wie bereits aufgrund des Verlaufs der Verdrängungskurven für Adrenalin und Noradrenalin in Gegenwart von 0,1 mM GTP vermutet wurde (s.

Substanz	n_H	K_H (nM)	K_L (nM)	K_L/K_H	$\%R_H$
Oxymetazolin	0,66 ± 0,02	2,1 ± 0,5	99 ± 39	47	76 ± 4 *
ARC 239	0,77 ± 0,04	17 ± 4,3	309 ± 85	18	30 ± 3 *
Prazosin	0,73 ± 0,05	16 ± 5,5	860 ± 273	54	26 ± 3 *

Tab. 6 **Kompetition der Bindung von 1 nM [³H]-Yohimbin an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten durch Oxymetazolin, ARC 239 und Prazosin.** Die Hillkoeffizienten (n_H) wurden durch iterative Kurvenanpassung unter der Annahme einer monophasische Verdrängung des Radioliganden bestimmt und waren für alle untersuchten Substanzen signifikant kleiner als eins ($p < 0,05$). K_H - und K_L -Werte wurden unter Annahme von zwei unabhängigen Bindungsstellen aus den entsprechenden EC_{50} -Werten nach der Beziehung von Cheng und Prusoff (1973) berechnet. *: $P < 0,05$ für $R_H\%$ verschieden von 0% und 100%

C.1.1.2), konnte davon ausgegangen werden, daß verschiedene α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen gleichzeitig in dem Gewebe vorkommen. Bei Auswertung der Bindungsdaten unter der Annahme, daß die Verdrängung des Radioliganden aus zwei unabhängigen Bindungsstellen erfolgte, wurde für Oxymetazolin und Prazosin eine etwa 50-fach und für ARC 239 eine 18-fach höhere Affinität an dem Rezeptor bestimmt, der für die jeweilige Substanz hochaffin war (K_L/K_H , Tab. 6). Die Anteile von hochaffinen Bindungsstellen ($\%R_H$), die von dem α_{2A} -Adrenorezeptor selektiven partiellen Agonisten Oxymetazolin mit 76%, und den an α_{2B} -artigen Adrenorezeptoren selektiven Antagonisten ARC 239 und Prazosin mit 30 bzw. 26% erkannt wurden, verhielten sich nahezu spiegelbildlich (Tab. 6). Daher konnte angenommen werden, daß sich α_2 -Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta zu etwa 70% aus α_{2A} - und etwa 30% aus α_{2B} -artigen Adrenorezeptoren zusammensetzten.

1.2 β -Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta

Sättigungsanalysen mit dem für β -Adrenorezeptoren spezifischen Radioliganden [^{125}J]-Cyanopindolol an Gefäßmuskelmembranen führten zu biphasischen Scatchard Plots, wenn die unspezifische Radioligandbindung in Gegenwart von hohen Isoprenalinkonzentrationen (1 mM) bestimmt wurde (Abb. 24 und Tab. 7). Lediglich der höher affine Bindungsanteil hatte dabei einen für [^{125}J]-Cyanopindolol an β_1 - und β_2 -Adrenorezeptoren charakteristischen K_D -Wert (Brodde, 1991) von etwa 12 pM (Tab. 7, K_H der Kontrolle). Die für den niederaffinen Bindungsanteil (Tab. 7, K_L)

Abb. 24 Bindungskurven aus Sättigungsanalysen mit [^{125}J]-Cyanopindolol (CYP, links) und Scatchard Plot der spezifischen [^{125}J]-Cyanopindololbindung an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten (rechts). Die spezifische Ligandbindung (\bullet) wurde als Differenz von Gesamtbindung (\blacklozenge) und unspezifischer Bindung (\diamond , in Gegenwart von 1 mM Isoprenalin) berechnet. Der biphasische Verlauf des Scatchard Plots weist auf zwei [^{125}J]-Cyanopindololbindungsstellen hin. Für die hochaffine Bindungsstelle wurde ein K_D -Wert von 10,4 pM und ein B_{max} -Wert von 8,5 fmol/mg Protein, für die niederaffine Bindungsstelle ein K_D -Wert von 107 pM und ein B_{max} -Wert von 20,3 fmol/mg Protein ermittelt.

spez. Bindung	K_H (pM)	$B_{max} (K_H)$ (fmol/mg Prot.)	K_L (pM)	$B_{max} (K_L)$ (fmol/mg Prot.)
Kontrolle	11,9 ± 1,9	9,5 ± 0,72	93 ± 35	19,8 ± 3,3
GTP 10 ⁻⁴ M	24,5 ± 6,4	9,2 ± 1,41	142 ± 25	21,7 ± 1,1
Phentolamin 10 ⁻⁵ M	18,3 ± 0,7	9,7 ± 0,06	158 ± 34	22,7 ± 4,0
Serotonin 10 ⁻⁴ M	32,0 ± 7,1	8,5 ± 1,34	128 ± 9	16,5 ± 0,7

Tab. 7 Sättigungsanalysen mit [¹²⁵J]-Cyanopindolol an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten in Gegenwart von GTP, Phentolamin und Serotonin.

ermittelten K_D -Werte zwischen 93 und 128 pM wiesen eine deutlich geringere Affinität des Radioliganden für diese Bindungskomponente nach. Der Anteil von niederaffinen Bindungsstellen war mit ca. 20 fmol/mg Protein dabei etwa doppelt so hoch wie der der höher affinen, deren Rezeptordichte etwa 10 fmol/mg Protein betrug (Tab. 7, Kontrollen).

Sättigungsanalysen in Gegenwart von 0.1 mM GTP führten zu einer geringfügigen Verminderung der [¹²⁵J]-Cyanopindolol-Affinität. Die Bindungskurven blieben jedoch weiter biphasisch. Auch die hoch- und niederaffinen Bindungsanteile blieben unverändert (Tab. 7). Das beobachtete Bindungsverhalten des Radioliganden konnte somit nicht durch hoch- und niederaffine Zustände von β_1 oder β_2 -Adrenorezeptoren erklärt werden. Da die Scatchard Plots auch nach Maskierung von α -Adrenorezeptoren mit Phentolamin biphasisch blieben und die Bindungsanteile keine Veränderungen zeigten (Tab. 7), konnte auch eine Bindung von [¹²⁵J]-Cyanopindolol an α -Adrenorezeptoren ausgeschlossen werden. Aufgrund der bekannten, relativ hohen Affinität von

Abb. 25 **Kompetition der Bindung von 50-60 pM [¹²⁵J]-Cyanopindolol an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten durch Katecholamine.** Die Daten wurden als Prozentsatz der Gesamtbindung in Abwesenheit der verdrängenden Substanz (Kontrolle) berechnet.

Substanz	nH	K _H (nM)
(-) Isoprenalin	0,73 ± 0,03	370 ± 37
(-) Adrenalin	0,98 ± 0,23	3050 ± 914
(-) Noradrenalin	1,23 ± 0,47	9619 ± 435

Tab. 8 **Kompetition der Bindung von 50-60 pM [¹²⁵J]-Cyanopindolol an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten durch Katecholamine.** Für die Auswertung wurde die Verdrängung aus zwei unabhängigen Bindungsstellen angenommen (s. Tab. 6). K_L-Werte wurden nicht bestimmt.

[^{125}J]-Cyanopindolol an Serotonin-Rezeptoren wurde zusätzlich geprüft, ob der zweite Bindungsanteil möglicherweise auf Serotonin-Rezeptoren zurückzuführen war. Aber auch in Gegenwart von $10\ \mu\text{M}$ Serotonin waren die Bindungskurven biphasisch und das Verhältnis von hoch- und niederaffinen Bindungsstellen unverändert (Tab. 7). Daher bestand die Möglichkeit, daß der niederaffine Bindungsanteil auf sogenannte "atypische" β -Adrenorezeptoren zurückgeht. Dafür sprach zunächst vor allem der für die zweite Bindungskomponente ermittelte niedrige K_D -Wert von etwa $100\ \text{pM}$. Darüberhinaus wurden gerade in letzter Zeit "atypische" β -Adrenorezeptoren auch auf intestinalen glatten Muskelzellen beschrieben (s. A.3.4.3)

Die Kompetition der Bindung von [^{125}J]-Cyanopindolol durch Katecholamine führte ebenfalls zu biphasischen Verdrängungskurven (Abb. 25, Tab. 8). Dabei hatte die höher affine Bindungsstelle einen Anteil von etwa 50% an der Gesamtbindung. Sie zeigte außerdem eine Affinitätsreihe, die für die untersuchten Agonisten an β -Adrenorezeptoren typisch ist. So hatte

Abb. 26 Kompetition der Bindung von $60\text{--}70\ \text{pM}$ [^{125}J]-Cyanopindolol an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten durch CGP 12177. Die Daten wurden als Prozentsatz der Gesamtbindung in Abwesenheit der verdrängenden Substanz (Kontrolle) berechnet.

Isoprenalin mit einem mittleren K_H -Wert von 370 nM eine etwa 8-fach höhere Affinität als Adrenalin und eine 26-fach höhere Affinität als Noradrenalin (s. Tab. 8). In entsprechenden Verdrängungsanalysen mit dem nicht selektiven β_1 - und β_2 -Adrenorezeptor-Antagonisten CGP 12177 konnte ein vergleichbarer Prozentsatz von hoch- und niederaffinen Bindungsstellen festgestellt werden ($\approx 50\%$; vgl. Abb. 25 und Abb. 26). Aufgrund der deutlich besseren Diskriminierung der beiden verschiedenen Bindungsanteile ($EC_{50H} = 2,7$ nM, $K_H = 0.4$ nM; $EC_{50L} = 38$ μ M; $EC_{50L}/EC_{50H} \approx 14000$) durch CGP 12177 bestand jedoch nun die Möglichkeit, beide [125 J]-Cyanopindololbindungsstellen getrennt voneinander zu untersuchen.

Wurde in Sättigungsanalysen die unspezifische Bindung als Radioligandbindung in Gegenwart von 1 μ M CGP 12177 bestimmt, so ließ sich lediglich der höher affine Bindungsanteil nachweisen, und die resultierenden Scatchard Plots waren linear ($K_D = 9,8 \pm 0,8$ pM; $B_{max} = 5,0 \pm 1,1$ fmol/mg Protein; $n = 3$; Abb. 27). Vergleichbare Ergebnisse wurden erzielt, wenn die unspezifische Bindung in Gegenwart von 100 μ M Isoprenalin anstelle von 1 μ M CGP 12177 (vgl. Abb. 25) ermittelt wurde ($K_D = 7,2 \pm 0,4$ pM; $B_{max} = 7,4 \pm 0,1$ fmol/mg Protein; $n = 3$). Der niederaffine Bindungsanteil konnte ebenfalls isoliert werden. Dazu wurde die spezifische Bindung des Radioliganden in Gegenwart 1 μ M CGP 12177 bestimmt und dadurch eine Maskierung der höher affinen Bindungsstelle erreicht. Die unspezifische Bindung dagegen wurde in Anwesenheit von 1 mM CGP 12177 bestimmt (vgl. Abb. 26). Unter diesen Bedingungen führten Sättigungsanalysen, bei denen [125 J]-Cyanopindololkonzentrationen zwischen 50 pM und 1 nM eingesetzt wurden, zu annähernd linearen Scatchard Plots (Abb. 28). Der so bestimmte K_D -Wert für diese Bindungsstelle war mit $2,7 \pm 1$ nM jedoch mehr als 20-fach höher als der K_D -Wert, der aus den biphasischen Scatchard-Plots bestimmt wurde (s.o.). Dabei war auch die gemessene Rezeptordichte mit 188 ± 62 fmol/mg ebenfalls deutlich größer ($n = 3$). Anzumerken ist, daß im untersuchten Konzentrationsbereich, aufgrund der sehr hohen K_D -Werte, keine ausreichende Sättigung bei der Radioligandbindung erzielt werden konnte. Daher sind möglicherweise die ermittelten Bindungskonstanten mit den tatsächlichen nicht identisch (Klotz, 1982).

Abb. 27 Bindungskurven aus Sättigungsanalysen mit [^{125}J]-Cyanopindolol (CYP, links) und Scatchard Plot der spezifischen [^{125}J]-Cyanopindololbindung an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten (rechts). Die spezifische Ligandbindung (●) wurde als Differenz von Gesamtbindung (◆) und unspezifischer Bindung (◇, in Gegenwart von $1\ \mu\text{M}$ CGP 12177) berechnet. Für [^{125}J]-Cyanopindolol wurde aus dem Scatchard Plot ein K_D -Wert von $9,7\ \text{pM}$ und ein B_{max} -Wert von $5,9\ \text{fmol/mg Protein}$ bestimmt.

Abb. 28 Bindungskurven aus Sättigungsanalysen mit [^{125}J]-Cyanopindolol (CYP, links) und Scatchard Plot der spezifischen [^{125}J]-Cyanopindololbindung an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten (rechts) in Gegenwart von $1\ \mu\text{M}$ CGP 12177. Die spezifische Ligandbindung (●) wurde als Differenz von Gesamtbindung (◆) und unspezifischer Bindung (△, in Gegenwart von $1\ \text{mM}$ CGP 12177) berechnet. Für [^{125}J]-Cyanopindolol wurde aus dem Scatchard Plot ein K_D -Wert von $2\ \text{nM}$ und ein B_{max} -Wert von $135\ \text{fmol/mg Protein}$ bestimmt.

Kompetitionsbindungsstudien mit Katecholaminen, in Gegenwart von 1 μM CGP 12177, führten zu monophasischen, sehr steilen Kompetitionskurven mit Hill-Koeffizienten zwischen 1,3 und 3,1 (Abb. 29 und Tab. 9). (-)-Adrenalin, (-)-Noradrenalin und (-)-Isoprenalin zeigten an der niederaffinen Bindungsstelle jedoch keine Unterschiede in ihrer Affinität. Die halbmaximale Verdrängung des Radioliganden erfolgte erst im Bereich millimolarer Konzentrationen (Tab. 9). Darüberhinaus war auch keine Stereoselektivität für (-)- gegenüber (+)-Isoprenalin nachweisbar (Abb. 29 und Tab. 9). Die Stereoselektivität für (-)-Isoprenalin wäre aber für einen β -Adrenorezeptor zu fordern gewesen.

Abb. 29 Konkurrenz der Bindung von 200-220 pM [^{125}J]-Cyanopindolol an Gefäßmuskelfmembranen aus Schweine-aorten durch Katecholamine in Gegenwart von 1 μM CGP 12177. Die Daten wurden als Prozentsatz der spezifischen Bindung in Gegenwart von 1 μM CGP 12177 ohne die verdrängende Substanz (Kontrolle) berechnet. Als unspezifische Bindung wurde die Bindung von [^{125}J]-Cyanopindolol in Gegenwart von 1 mM CGP 12177 bestimmt.

Substanz	nH	EC ₅₀ (mM)
(-) Adrenalin	3,1	0.820
(-) Noradrenalin	2,1	0.811
(-) Isoprenalin	2,3	0.833
(+) Isoprenalin	1,3	0.896

Tab. 9 **Kompetition der Bindung von 200-220 pM [¹²⁵J]-Cyanopindolol an Gefäßmuskelmembranen aus Schweine-aorten durch Katecholamine in Gegenwart von 1 µM CGP 12177. Die halbmaximale Abnahme der Radioligand-bindung (EC₅₀) und Hillkoeffizienten (n_H) wurden durch iterative Kurvenanpassung unter der Annahme einer mono-phasischen Verdrängung des Radioliganden bestimmt.**

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, daß von den zwei [¹²⁵J]-Cyanopindololbindungsanteilen, die in den Gefäß-muskelmembranen der Schweineaorta gefunden wurden, lediglich der höher affine Teil β-Adrenorezeptoren zugeordnet werden konnte. Für die niederaffine Komponente konnte eine Bindung des Radioliganden an α-Adrenorezeptoren, "atypische" β-Adrenorezeptoren und Serotoninrezeptoren ausgeschlossen werden. Weitergehende Aussagen zum Charakter der niederaffinen Bindungsstelle sind auf Basis der vorliegenden Daten bisher jedoch nicht möglich.

1.2.1 β -Adrenorezeptor-Subtypen

Zur Charakterisierung der β -Adrenorezeptor-Subtypen in der höher affinen [^{125}J]-Cyanopindololbindungskomponente wurden Verdrängungsstudien mit CGP 20712A, einem für β_1 -Adrenorezeptoren selektiven Antagonisten und mit ICI 118.551, einem für β_2 -Adrenorezeptoren selektiven Antagonisten, durchgeführt. Die Kompetitionskurven für beide untersuchten Substanzen waren steil und monophasisch (CGP 20712A: $n\text{H} = 1,34 \pm 0,05$; ICI 118.551: $n\text{H} = 1,34 \pm 0,21$; $n = 3$; Abb. 30). Dieser Verlauf der Bindungskurven wies auf eine homogene Population von β -Adrenorezeptoren in den Gefäßmuskelmembranen hin. Die niedrige

Abb. 30 Konkurrenz der Bindung von 60-70 pM [^{125}J]-Cyanopindolol an Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten durch ICI 118.551 und CGP 20712A. Die Daten wurde als Prozentsatz der spezifischen Bindung berechnet, die in Abwesenheit der verdrängenden Substanz (Kontrolle) gemessen wurde. Als unspezifische Bindung wurde die Bindung von [^{125}J]-Cyanopindolol in Gegenwart von 1 μM CGP 12177 bestimmt.

Affinität von CGP 20712A ($K_1 = 4317 \pm 2472$ nM; $n = 3$) war charakteristisch für einen β_2 -Adrenorezeptor. Ungewöhnlich war jedoch der Befund, daß ICI 118.551 den Radioliganden erst in relativ hohen Konzentrationen verdrängte. Verglichen mit β_2 -

Adrenorezeptoren in anderen Systemen (s. D.1), war der K_i -Wert mit 127 ± 38 nM ungewöhnlich hoch ($n = 3$).

Da jedoch Adrenalin im Vergleich zu Noradrenalin eine etwa 3-fach höhere Affinität hatte (s. Tab. 8) und die für [125 J]-Cyanopindolol bestimmten K_D -Werte bei etwa 10 pM lagen, weisen die Ergebnisse zusammengenommen eher auf einen β_2 - als auf einen β_1 - Adrenorezeptor hin.

1.3 β -Adrenorezeptoren in kultivierten Endothelzellen aus Schweineaorten

Die bisher vorliegenden Arbeiten zur Expression adrenerger Rezeptoren in Gefäßendothelzellen zeigten, daß in diesen Zellen überwiegend, wenn nicht sogar ausschließlich, β_2 -Adrenorezeptoren exprimiert werden (s. D.1). Um die atypischen Bindungseigenschaften von β_2 -Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel von

Abb. 31 Bindungskurven aus Sättigungsanalysen mit [125 J]-Cyanopindolol (CYP, links) und Scatchard Plot der spezifischen [125 J]-Cyanopindololbindung an Membranen aus kultivierten Endothelzellen der Schweineaorta (rechts). Die spezifische Ligandbindung (\bullet) wurde als Differenz von Gesamtbinding (\blacklozenge) und unspezifischer Bindung (\triangle , in Gegenwart von $1 \mu\text{M}$ CGP 12177) berechnet. Aus dem Scatchard Plot wurde für [125 J]-Cyanopindolol ein K_D -Wert von $10,3$ pM und ein B_{max} -Wert von $14,6$ fmol/mg Protein bestimmt.

Schweineaorten näher zu charakterisieren, wurden vergleichende Untersuchungen mit Membranen kultivierter Endothelzellen des gleichen Gefäßes durchgeführt.

Sättigungsanalysen mit [^{125}J]-Cyanopindolol an Membranpräparationen von kultivierten Gefäßendothelzellen führten zu linearen Scatchard Plots, wenn die unspezifische Bindung in Gegenwart von $1\ \mu\text{M}$ CGP 12177 bestimmt wurde (Abb. 31). Der K_D -Wert für [^{125}J]-Cyanopindolol betrug $9,4 \pm 1,2\ \text{pM}$ und war dem von β -Adrenorezeptoren in Gefäßmuskelmembranen vergleichbar. Die Rezeptordichte in Membranen aus Endothelzellen war mit $20,4 \pm 6,3\ \text{fmol/mg}$ Protein etwa doppelt so hoch wie in Gefäßmuskelmembranen ($n = 3$). Die Verdrängung von [^{125}J]-Cyanopindolol durch Katecholamine führte zu relativ flachen Konkurrenzkurven (Abb. 32). Die Hill-Koeffizienten der Bindungskurven lagen zwischen $0,61$ und $0,77$ (Tab. 10). Isoprenalin hatte mit einem K_I -Wert von $220\ \text{nM}$ eine etwa 7-fach höhere Affinität als Adrenalin und eine etwa 70-fach höhere als Noradrenalin (Tab. 10).

Abb. 32 **Kompetition der Bindung von $50\text{--}60\ \text{pM}$ [^{125}J]-Cyanopindolol an Membranen aus kultivierten Endothelzellen der Schweineaorta durch Katecholamine.** Die Daten wurden als Prozentsatz der spezifischen [^{125}J]-Cyanopindololbindung in Abwesenheit der verdrängenden Substanz (Kontrolle) berechnet. Als unspezifische Bindung wurde die Bindung von [^{125}J]-Cyanopindolol in Gegenwart von $1\ \mu\text{M}$ CGP 12177 bestimmt.

Die für Katecholamine festgestellte Affinitätsreihe der Bindungsstelle ist charakteristisch für einen β -Adrenorezeptor. Die im Vergleich zu Noradrenalin etwa 10-fach höhere Affinität von Adrenalin deutet auf einen β_2 -Adrenorezeptor hin.

Substanz	nH	K_I (nM)
(-) Isoprenalin	0,70	220
(-) Adrenalin	0,61	1454
(-) Noradrenalin	0,77	15210

Tab. 10 **Kompetition der Bindung von 50-60 pM [125 J]-Cyanopindolol an Membranen aus kultivierten Endothelzellen der Schweineaorta durch Katecholamine.** Für die Auswertung wurde eine monophasischen Verdrängung des Radioliganden angenommen (s. Tab. 3). Dargestellt sind nH- und K_I -Werte der in Abb. 29 gezeigten Kompletionsanalysen.

1.3.1 β -Adrenorezeptor-Subtypen

Die Verdrängungskurven mit den für β_1 - bzw. β_2 -Adrenorezeptor selektiven Antagonisten CGP 20712A und ICI 118.551 zeigten wie bei den Arbeiten mit Gefäßmuskelmembranen einen steilen und monophasischen Verlauf (CGP 20712A: $nH = 0,98 \pm 0,01$; ICI 118.551: $nH = 1,25 \pm 0,03$; $n = 3$; vgl. Abb. 33). Daher konnte auch hier eine homogene Population von β -Adrenorezeptoren angenommen werden. Wie in Gefäßmuskelmembranen, zeigte CGP 20712A mit einem mittleren K_I -Wert von 4965 ± 1025 nM eine charakteristisch niedrige Affinität für reine β_2 -Adrenorezeptoren. Aber auch in Endothelzellen war der mittlere K_I -Wert von ICI 118.551 mit 108 ± 12 nM ungewöhnlich hoch ($n = 3$). Häufig werden für ICI 118.551 an β_2 -Adrenorezeptoren K_I -Werte von etwa 1 nM beschrieben (s. D.1).

Abb. 33 **Kompetition der Bindung von 50-60 pM [125 J]-Cyanopindolol an Membranen aus kultivierten Endothelzellen der Schweineaorta durch Katecholamine.** Die Daten wurden als Prozentsatz der spezifischen [125 J]-Cyanopindololbindung in Abwesenheit der verdrängenden Substanz (Kontrolle) berechnet. Als unspezifische Bindung wurde die Bindung in Gegenwart von 1 μ M CGP 12177 bestimmt.

Sowohl im Gefäßmuskel als auch in kultivierten Endothelzellen der Schweineaorta, werden daher wahrscheinlich überwiegend β_2 -Adrenorezeptoren exprimiert. Die β_2 -Adrenorezeptoren in den untersuchten Gefäßwandzellen der Schweineaorta zeigen jedoch eine ungewöhnlich niedrige Affinität für den selektiven Antagonisten ICI 118.551.

1.4 Zusammenfassung

Mit Hilfe der Radioligand-Bindungsstudien konnte nachgewiesen werden, daß im Gefäßmuskel der Schweineaorta α_1 -, α_2 - und β -Adrenorezeptoren exprimiert werden. Bildet man die Summe der Rezeptordichten, die in Sättigungsanalysen bestimmt wurden, so sind die Anteile der verschiedenen Adrenorezeptoren am Rezeptorspektrum sehr unterschiedlich. Etwa 25% aller Rezeptoren sind α_1 - und etwa 75% α_2 -Adrenorezeptoren. Der Anteil von β -Adrenorezeptoren dagegen umfaßt nur etwa 1% (Tab. 11). Die

Analyse der Rezeptorsubtypen zeigte, daß wahrscheinlich 3 verschiedene α -Adrenorezeptoren in dem Gewebe vorkommen. α_1 -Adrenorezeptoren scheinen aus einer homogenen Population von α_{1B} -Adrenorezeptoren zu bestehen. α_2 -Adrenorezeptoren dagegen

Adrenorezeptor	B_{max} (fmol/mg Prot.)	Anteil (%)	Adrenorezeptor Subtyp	Anteil (%)
α_1	165 ± 11	23	α_{1B}	23
α_2	548 ± 21	76	α_{2A}	54
			α_{2B}	22
β	5 ± 1	1	β_2	1

Tab. 11 Verteilung von Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta

setzen sich zu etwa 70% aus α_{2A} - und zu etwa 30% aus α_{2B} -artigen Adrenorezeptoren zusammen, was einem Anteil von 22% bzw. 54% an der Gesamtmenge entspricht (Tab. 11). Sowohl β -Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel als auch in kultivierten Endothelzellen aus Schweineaorten zeigen ungewöhnliche Bindungseigenschaften für den β_2 -Adrenorezeptor selektiven Antagonisten ICI 118.551. Die Verdrängungsanalysen mit Katecholaminen und dem β_1 -selektiven Antagonisten CGP 20712A sprechen jedoch dafür, daß die gesamte β -Adrenorezeptorpopulation aus β_2 -Adrenorezeptoren besteht.

1.5 Berechnung der mittleren α - und β -Adrenorezeptordichte pro Zelle im Gefäßmuskel der Schweineaorta

Um die mittlere α - und β -Adrenorezeptorzahl auf Zellen des Gefäßmuskels annähernd bestimmen zu können, war es notwendig, das Verhältnis von aufgearbeiteter Gewebemenge und der darin enthaltenen Anzahl von Zellen zu bestimmen. Dazu wurden DNA-Bestimmungen nach der Methode von Lambarca & Paigen (1980) in kultivierten glatten Muskelzellen und Gewebepreparationen des

Gefäßmuskels durchgeführt (s. B.6). Für kultivierte glatte Muskelzellen wurde ein mittlerer DNA-Gehalt von 11 ± 0.7 pg je Zelle bestimmt ($n = 3$). Der DNA-Gehalt von Gefäßmuskelgewebe der Schweineaorta betrug $1,78 \pm 0.1$ mg DNA/g Frischgewicht ($n = 3$). Unter der Voraussetzung, daß glatte Muskelzellen des Gewebes die gleiche DNA-Menge wie kultivierte Zellen besitzen, enthielt 1 g Gefäßmuskelgewebe etwa $1,6 \times 10^8$ Zellen. Aus 1 g Gefäßmuskelgewebe wurden Membranen (100.000 g Pellet; s. B.2.1.1) mit einem Gesamtproteingehalt von $2,1 \pm 0,5$ mg/g Frischgewicht isoliert ($n = 17$). Die in Scatchard Plots ermittelte maximale Radioligandbindung je mg Protein (s. C.1.4) entsprach damit der Bindung an etwa 77×10^6 Zellen. Über die Loschmidt'sche Zahl ($6,023 \times 10^8$ Teilchen/fmol) konnte somit eine mittlere Anzahl von etwa 1300 α_1 -, 4300 α_2 - und von 40 β -Adrenorezeptoren je Gefäßmuskelzelle berechnet werden.

1.6 Adrenorezeptoren in kultivierten glatten Muskelzellen aus Schweineaorten

Aus der Kalkulation der mittleren α - und β -Adrenorezeptorzahl auf Gefäßmuskelzellen (s. 1.5) wurde deutlich, daß die Charakterisierung von Adrenorezeptoren mit Radioligand-Bindungsstudien in kultivierten glatten Muskelzellen erhebliche Zellmengen erforderten. Der Einsatz von 50-100 μ g Membranprotein pro Bindungsansatz (s. B.2.2.2 u. B.2.2.3) entsprach etwa $4-8 \times 10^6$ Zellen. Konfluente glatte Muskelzellen in Kultur erreichten aber lediglich Zelldichten von etwa 3.5×10^4 Zellen/cm² Kulturfläche (s. B.1.2.2). Infolgedessen wurden für die Durchführung eines Sättigungsexperimentes Zellen von 4-5 großen Kulturplatten (24,5x 24,5 cm) eingesetzt.

In Sättigungsanalysen mit Membranpräparationen aus kultivierten glatten Muskelzellen zeigten die eingesetzten Radioliganden [³H]-Prazosin, [³H]-Yohimbin und [¹²⁵I]-Cyanopindolol übereinstimmend einen ungewöhnlich hohen Anteil an unspezifischer Ligandbindung. Im Sättigungsbereich hatte die unspezifische Bindung einen Anteil von mehr als 85% an der Gesamtbindung (Abb. 34), sodaß das Verhältnis zwischen spezifischer und

Abb. 34 Bindungskurven aus Sättigungsanalysen mit [¹²⁵J]-Cyanopindolol (CYP, links) und Scatchard Plot der spezifischen [¹²⁵J]-Cyanopindololbindung an Membranen aus kultivierten glatten Muskelzellen der Schweineaorta (rechts). Die spezifische Ligandbindung (●) wurde als Differenz von Gesamtbindung (◆) und unspezifischer Bindung (△, in Gegenwart von 1 μM CGP 12177) berechnet. Aus dem Scatchard Plot wurde für [¹²⁵J]-Cyanopindolol ein K_D-Wert von 39,5 pM und ein B_{max}-Wert von 2 fmol/mg Protein bestimmt.

unspezifischer Radioligandbindung sehr ungünstig war. Abb. 34 zeigt am Beispiel der Bindung von [¹²⁵J]-Cyanopindolol, daß daher die Scatchard Plots für die spezifische Ligandbindung keine gute lineare Korrelation zeigten. Die in diesen Untersuchungen für [³H]-Prazosin und [³H]-Yohimbin bestimmten B_{max}-Werte waren mit 4,3 - 8,0 fmol/mg Protein (n = 4) bzw. 3,9 - 10,3 fmol/mg Protein (n = 2) verglichen mit den in Gefäßmuskelmembranen gefundenen B_{max}-Werten sehr niedrig. Die ermittelten K_D-Werte waren dagegen mit 150-677 pM bzw. 4.1-4.9 nM untypisch hoch (s. Tab. 11, S.91).

Durch die geschilderten Experimente konnte der qualitative Nachweis einer spezifischen Ligandbindung für die 3 untersuchten Adrenorezeptor-Antagonisten geführt werden. Damit ist das Vorkommen von α_1 - α_2 - und β -Adrenorezeptoren auch auf kultivierten glatten Muskelzellen wahrscheinlich. Eine quantitative Analyse der Adrenorezeptoren schien mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Radioliganden wegen der oben beschriebenen methodischen Probleme aber nicht ohne weiteres möglich.

2 Adrenorezeptor und Neuropeptid Y vermittelte Anstiege der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration in kultivierten glatten Muskelzellen

Es gilt als sicher, daß der Anstieg der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration (Ca_i) in kontraktilen Gefäßmuskelzellen nach Stimulation von α -Adrenorezeptoren durch Noradrenalin oder Adrenalin eine zentrale Rolle bei der Gefäßkontraktion spielen. Da die Charakterisierung adrenerger Rezeptoren auf kultivierten glatten Muskelzellen mit Radioligand-Bidungsstudien, wie unter C.1.6 beschrieben, auf methodische Schwierigkeiten stieß, wurde im Folgenden versucht, Adrenorezeptoren über Veränderungen der Ca^{2+} -Konzentration in den Zellen zu charakterisieren. Mihara et al. (1989 & 1990) konnten zeigen, daß Neuropeptid-Y (NPY) Anstiege der Ca_i auch in kultivierten glatten Muskelzellen hervorruft. Da NPY ein Cotransmitter ist, der häufig zusammen mit Noradrenalin in terminalen Nervenendigungen des sympathischen Nervensystems gefunden wird (Bartfai et al., 1988; Michel, 1991b), wurde der Einfluß von NPY und von Adrenorezeptoren auf die Ca^{2+} -Konzentration in den Zellen vergleichend untersucht.

Abb. 35 zeigt den zeitlichen Verlauf der Ca_i in kultivierten glatten Muskelzellen vor und nach Stimulation mit 1 μ M Noradrenalin oder 0,1 μ M Neuropeptid-Y (NPY). Ausgehend von konstanten basalen Ca^{2+} -Spiegeln, die typischerweise zwischen 40 und 120 nM lagen, kam es zu einem vorübergehenden Anstieg der Ca_i . Dabei stiegen die Ca^{2+} -Spiegel nach Zugabe der Agonisten innerhalb von etwa 20-30 s bis auf ein Maximum an, um nach weiteren 150-200 s wieder auf Werte kurz oberhalb der ursprünglichen basalen Ca^{2+} -Spiegel abzufallen. Als Maß für die Veränderung der Ca_i nach Stimulation mit Agonisten wurde die Differenz aus Basalwert und dem Maximum bestimmt.

Die Anstiege der Ca_i für beide Neurotransmitter waren dosisabhängig. Halbmaximale Ca^{2+} -Anstiege wurden bei durchschnittlichen Noradrenalin-Konzentrationen von 41 nM und NPY-Konzentrationen von 11,5 nM erzielt (Abb. 36).

Ein methodisches Problem stellte die hohe Varianz der beobachteten absoluten Ca^{2+} -Anstiege von Zellaufarbeitung zu Zell-

Abb. 35 Zeitverlauf der von Noradrenalin (links) und von NPY (rechts) stimulierten Anstiege der Ca₁ in kultivierten glatten Muskelzellen. Pfeile kennzeichnen die Zeitpunkte, an denen die Zugabe von Noradrenalin (1 μM) oder NPY (0,1 μM) erfolgte. Die intrazelluläre Ca²⁺-Konzentration wurde durch Messungen der Fura-2 Fluoreszenz (510 nm) bei kontinuierlich wechselnden Anregungswellenlängen von 340 nm und 380 nm bestimmt.

Abb. 36 Konzentrations-Wirkungs-Beziehung für Noradrenalin (links) und NPY (rechts) stimulierte Ca²⁺-Anstiege in kultivierten glatten Muskelzellen. Die Zellen wurden mit den angegebenen Konzentrationen des jeweiligen Agonisten stimuliert und der maximale intrazelluläre Ca²⁺-Anstieg bestimmt. Die gezeigten Daten sind aus einem von insgesamt zwei durchgeführten Experimenten (EC₅₀ für Noradrenalin: 38 nM und 44 nM; EC₅₀ für NPY: 10 nM und 13 nM).

aufarbeitung dar. Die absoluten Ca^{2+} -Anstiege nach Stimulation mit $1 \mu\text{M}$ Noradrenalin lagen zwischen $43 - 355 \text{ nM}$ ($177 \pm 93 \text{ nM}$, $n = 11$), die nach Stimulation mit $0,1 \mu\text{M}$ NPY zwischen $193 - 454 \text{ nM}$ ($271 \pm 102 \text{ nM}$, $n = 11$). Um genügend große Ca^{2+} -Anstiege und eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Zellpräparationen zu erreichen, wurde daher bei allen weiteren Messungen die maximale Stimulation der Zellen mit $1 \mu\text{M}$ Noradrenalin bzw. $0,1 \mu\text{M}$ NPY als Bezugsgröße zugrunde gelegt. Alle Daten wurden dann als Prozentsatz der maximalen Antwort für den jeweiligen Agonisten berechnet.

2.1 Differenzierung Noradrenalin stimulierter Ca^{2+} -Anstiege mit Hilfe von α -, α_1 -, α_2 - und β -Adrenorezeptor selektiven Agonisten und Antagonisten

Durch Einsatz von Agonisten verschiedener chemischer Klassen wurde zunächst untersucht, welche Adrenorezeptoren die durch Noradrenalin vermittelten Ca^{2+} -Anstiege hervorrufen (Abb. 37). Die eingesetzten Konzentrationen für Agonisten- und Antagonisten wurden dabei so gewählt, daß eine weitgehend selektive, maximale Stimulation oder Hemmung der unterschiedlichen Adrenorezeptoren erreicht werden konnte (vgl. McGrath et al., 1991 und A.3.1.1). Adrenalin ($1 \mu\text{M}$) besitzt, verglichen mit Noradrenalin ($1 \mu\text{M}$), eine deutlich höhere intrinsische Aktivität an β_2 -Adrenorezeptoren. Adrenalin war in den Versuchen aber ähnlich effektiv wie Noradrenalin. Vergleichbare Erhöhungen der Ca_i wurden auch mit den α_2 -selektiven Agonisten α -Methylnoradrenalin ($100 \mu\text{M}$), UK 14.304 ($1 \mu\text{M}$) oder Moxonidin ($50 \mu\text{M}$) erzielt. Im Gegensatz dazu erhöhten die α_1 -Agonisten Phenylephrin ($100 \mu\text{M}$) und Methoxamin ($100 \mu\text{M}$), verglichen mit Noradrenalin ($1 \mu\text{M}$), die Ca^{2+} -Konzentration in den Zellen nur zu etwa 20 %. Der α_2 -selektive partielle Agonist BHT 933 ($100 \mu\text{M}$) erzielte nur etwa 40 % der von Noradrenalin stimulierten Antwort. Der β -Agonist Isoprenalin ($10 \mu\text{M}$) dagegen erhöhte die Ca_i der Zellen zum Teil geringfügig, aber nicht signifikant. Für alle untersuchten Agonisten waren die Zeitverläufe der Ca^{2+} -Anstiege vergleichbar.

Abb. 37 Erhöhung der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration in kultivierten glatten Muskelzellen nach Stimulation mit Adrenalin und selektiven Agonisten für α_1 -, α_2 - und β - Adrenorezeptoren. Untersucht wurden die Ca^{2+} -Anstiege nach Stimulation mit Adrenalin ($1 \mu\text{M}$), den α_1 -selektiven Agonisten Phenylephrin ($100 \mu\text{M}$) und Methoxamin ($100 \mu\text{M}$), den α_2 -selektiven Agonisten α -Methyl-Noradrenalin ($100 \mu\text{M}$), UK 14.304 ($1 \mu\text{M}$), Moxonidin ($50 \mu\text{M}$) und BHT 933 ($100 \mu\text{M}$) sowie dem β -selektiven Agonisten Isoprenalin. Gezeigt sind die Mittelwerte \pm Standardabweichung von 4-7 unabhängigen Experimenten. *: Signifikant verschieden von Null und dem durch Noradrenalin stimulierten Ca^{2+} -Anstieg ($p < 0.05$).

Die mit Hilfe der Agonisten erzielten Ergebnisse konnten durch Versuche mit selektiven Antagonisten bestätigt werden. So inhibierte der α -Adrenorezeptor-Antagonist Phentolamin die Noradrenalin stimulierten Ca^{2+} -Anstiege nahezu vollständig ($96 \pm 6\%$, $n = 3$). Dagegen bewirkten selbst hohe Konzentrationen des β -Adrenorezeptor-Antagonisten Propranolol ($10 \mu\text{M}$) nur eine geringfügige Hemmung der Ca^{2+} -Antwort ($17 \pm 10\%$, $n = 5$, $p = 0.016$). Damit konnte gezeigt werden, daß die Ca_i -Anstiege

in den Zellen fast ausschließlich von α -Adrenorezeptoren verursacht wurden. In weiteren Experimenten wurde dann versucht, zwischen den von α_1 - und α_2 -Adrenorezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Erhöhungen zu differenzieren. Dazu wurde der Einfluß des α_1 -selektiven Antagonisten Prazosin ($0,1 \mu\text{M}$) und des α_2 -selektiven Antagonisten Yohimbin ($1 \mu\text{M}$) auf die von verschiedenen Agonisten hervorgerufenen Ca^{2+} -Anstiege untersucht (Abb. 38). Gemessen wurde der Einfluß beider Antago-

Abb. 38 Hemmung der von α -Adrenorezeptoren hervorgerufenen Ca^{2+} -Anstiege in kultivierten glatten Muskelzellen durch α_1 - und α_2 -selektive Antagonisten. Die Zellen wurden etwa 100 s lang mit Prazosin ($0,1 \mu\text{M}$), Yohimbin ($1 \mu\text{M}$) oder dem jeweiligen Lösungsmittel vorinkubiert und anschließend durch Zugabe von Noradrenalin ($1 \mu\text{M}$), Phenylephrin ($100 \mu\text{M}$) oder α -Methyl-Noradrenalin stimuliert. Die Daten wurden als Prozentsatz der Ca^{2+} -Anstiege in Kontrollexperimenten (Vorinkubation mit dem für den Antagonisten verwendeten Lösungsmittel und Stimulation durch den Agonisten) berechnet. Zellen wurden mit Chloroethylclonidin (CEC, $10 \mu\text{M}$) oder Lösungsmittel 30 min bei 37°C inkubiert. Nicht umgesetztes CEC wurde anschließend ausgewaschen. Gezeigt sind die Mittelwerte \pm Standardabweichung aus 3-4 Experimenten.

nisten auf die Erhöhung der Ca_i nach Stimulation der Zellen mit dem nicht selektiven Noradrenalin (1 μ M), dem α_1 -selektiven Phenylephrin (100 μ M) sowie dem α_2 -selektiven α -Methyl-Noradrenalin (100 μ M).

Wie Abbildung 38 zeigt, führte die Vorinkubation der Zellen mit Yohimbin (1 μ M) zu einer nahezu vollständigen Hemmung der Noradrenalin und α -Methyl-Noradrenalin stimulierten Ca^{2+} -Anstiege. Darüberhinaus hemmte Yohimbin überraschenderweise auch die durch Phenylephrin hervorgerufenen Erhöhungen der Ca_i um etwa 75%.

Vergleichen mit Yohimbin inhibierte Prazosin die durch Noradrenalin und α -Methyl-Noradrenalin hergerufenen Anstiege der Ca_i in weit geringerem Umfang (s. Abb. 38). Auch die von Phenylephrin stimulierten Ca^{2+} -Anstiege wurden durch Prazosin nur zu etwa 25% gehemmt. Darüberhinaus führte die selektive Alkylierung von α_{1B} -Adrenorezeptoren mit Chlorethylclonidin (s. C.1.1.1.1) nur zu einer Reduktion der durch Phenylephrin hervorgerufenen Ca^{2+} -Anstiege um ca. 45% (s. Abb. 38).

Die dargestellten Ergebnisse zeigten, daß die durch Noradrenalin stimulierten Erhöhungen der Ca_i in kultivierten glatten Muskelzellen der Schweineaorta vorwiegend von α_2 -Adrenorezeptoren hervorgerufen wurden. α_1 -Adrenorezeptoren trugen scheinbar auch, aber nur zu einem geringen Teil, zu der durch den α_1 -selektiven Agonisten Phenylephrin stimulierten Ca^{2+} -Antwort bei.

2.2 Analyse von Neuropeptid Y vermittelten Ca^{2+} -Anstiegen mit Hilfe selektiver Agonisten und Antagonisten

NPY ist ein Cotransmitter, der häufig zusammen mit Noradrenalin in sympathischen Neuronen gefunden wird (Michel, 1991b). Er wird offenbar nach einer Stimulation aus den terminalen Nervenendigungen zusammen mit Noradrenalin freigesetzt (Bartfai et al., 1988). Es ist von Mihara et al. (1989 & 1990) gezeigt worden, daß NPY-Rezeptoren auf kultivierten glatten Muskelzellen Veränderungen der zellulären Ca^{2+} -Konzentrationen hervorufen

können. In den weiteren Untersuchungen wurden daher die beteiligten NPY-Rezeptoren charakterisiert und die Mechanismen der von Adreno- und NPY-Rezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiege verglichen.

2.2.1 Charakterisierung des Neuropeptid Y Rezeptors mit Hilfe selektiver Agonisten

NPY-Rezeptoren wurden bisher nur vorläufig, basierend auf Untersuchungen mit NPY analogen Agonisten, klassifiziert (Michel, 1991b). Aufgrund verschiedener Bindungsaffinitäten oder Effektivitäten der Agonisten werden bisher Y_1 -, Y_2 - und Y_3 -ähnliche NPY-Rezeptoren unterschieden.

Zur Charakterisierung des NPY-Rezeptors auf kultivierten glatten Muskelzellen wurden die Ca^{2+} -Anstiege, die durch NPY hervorgerufen wurden, mit denen, die von den NPY-Analoga NPY_{13-36} , PYY und $[\text{Pro}^{34}]$ -NPY vermittelt wurden, verglichen (Abb. 39). Alle Substanzen wurden in einer Konzentration von $0,1 \mu\text{M}$ eingesetzt. Durch $[\text{Pro}^{34}]$ -NPY wurde nur etwa 80% des durch NPY

Abb. 39 Erhöhung der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration in kultivierten glatten Muskelzellen nach Stimulation mit NPY-analogen Agonisten. Gezeigt sind die mittleren Ca^{2+} -Anstiege \pm Standardabweichung aus 3 Experimenten, berechnet als Prozentsatz der von $0,1 \mu\text{M}$ NPY stimulierten Ca^{2+} -Anstiege. Untersucht wurden die für NPY-Rezeptorsubtypen selektiven NPY-Analoga NPY_{13-36} , PYY und $[\text{Pro}^{34}]$ -NPY (je $0,1 \mu\text{M}$).

erzielten Ca^{2+} -Anstiegs hervorgerufen. Mit NPY_{13-36} dagegen waren so gut wie keine Erhöhungen der Ca_i zu beobachten (Abb. 39). PYY vermittelte bei gleicher Konzentration nur etwa 55% der maximalen NPY-Antwort, was einer Rechtsverschiebung in der Konzentrations-Wirkungskurve gegenüber NPY um etwa den Faktor 100 entspricht. Die Zeitverläufe der Ca^{2+} -Anstiege aller untersuchten Agonisten dagegen unterschieden sich nicht erkennbar. Die festgestellte wesentlich höhere Wirksamkeit von $[\text{PRO}^{34}]$ -NPY gegenüber NPY_{13-36} ist charakteristisch für einen Y_1 -ähnlichen NPY-Rezeptor. PYY ist an Y_1 -ähnlichen NPY-Rezeptoren aber besser oder zumindest gleich wirksam. Da PYY bei gleicher Konzentration aber nur etwa 55% der maximalen NPY-Antwort hervorrief, sprachen die Ergebnisse zusammengenommen für einen Y_3 -ähnlichen NPY-Rezeptor, der durch eine niedrige PYY-Affinität charakterisiert ist (Michel, 1991b).

2.2.2 Einfluß von PP56 (D-Myo-Inositol-1,2,6,-Trisphosphat) auf NPY stimulierte Ca^{2+} -Anstiege

PP56 ist ein Isomer des intrazellulären sekundären Botenstoffes Inositol-1,3,5-Trisphosphat. Die Substanz hemmt offenbar spezifisch die durch NPY stimulierte Gefäßkontraktion in Arterien und ist einer der ersten nicht peptidergen NPY-Antagonisten (Edvinsson et al., 1990; Adamsson & Edvinsson, 1991; Sun et al., 1991). PP56 wirkte in den funktionellen Studien nur nach Vorinkubation für mindestens 20 min als nichtkompetitiver Antagonist. Über den genauen Mechanismus der PP56 Wirkung ist bislang nichts bekannt.

Die Vorinkubation von Suspensionen kultivierter glatter Muskelzellen mit 100 μM PP56 für bis zu 45 min führte zu keiner Hemmung des durch 0,1 μM NPY stimulierten Ca^{2+} -Anstiegs. So wurden in den mit PP56 vorbehandelten Zellen nach Zugabe von NPY Ca^{2+} -Anstiege von 259 ± 22 nM gemessen ($n = 3$). Diese Werte unterschieden sich nicht signifikant von denen der Kontrollen (233 ± 31 nM), die lediglich mit Lösungsmittel vorbehandelt wurden. Sofern die in kultivierten glatten Muskelzellen beobachteten transienten Ca^{2+} -Anstiege auch für die NPY-vermittelte Gefäßkontraktion von Bedeutung sind, ist anzunehmen, daß die Wirkung von PP56 über Mechanismen erfolgt, die der zellulären Ca^{2+} -Antwort nachgeschaltet sind.

2.3 Einfluß von Pertussis-Toxin auf Adrenorezeptor und Neuropeptid Y stimulierte Ca^{2+} -Anstiege

Es ist gut dokumentiert, daß die Signaltransduktion sowohl von adrenergen, als auch von NPY Rezeptoren an G-Proteine gekoppelt ist. Bestimmte G-Protein-Formen wie G_o und G_i (Gilman, 1987) lassen sich durch Pertussis-Toxin inaktivieren. Daher wurde

Abb. 40 Einfluß der Vorinkubation von glatten Muskelzellen mit Pertussis-Toxin auf die durch Adrenorezeptor, NPY und Angiotensin II stimulierten Erhöhungen der Ca_i . Die Zellen wurden 24 h lang mit 100 ng Pertussis-Toxin/ml Kulturmedium (jeweils rechte Säule) oder Phosphat-Puffer (jeweils linke Säule) inkubiert. Die Ca_i -Anstiege wurden nach Stimulation mit Noradrenalin (1 μ M), Phenylephrin (100 μ M), α -Methyl-Noradrenalin (100 μ M), Isoprenalin (10 μ M), Neuropeptid Y (0,1 μ M) oder Angiotensin II (1 μ M) gemessen. Gezeigt sind die Mittelwerte \pm Standardabweichung aus 3-4 unabhängigen Experimenten. Keiner der untersuchten Agonisten außer Angiotensin II stimulierte nach Pertussis-Toxin Behandlung noch einen signifikanten Anstieg der Ca_i (*: $p < 0.05$).

zunächst untersucht, ob auch die durch Adrenorezeptoren oder NPY vermittelten Ca_i -Anstiege in den glatten Muskelzellen an Pertussis-Toxin sensitive G-Protein-Formen gekoppelt sind. Eine 24 stündige Vorbehandlung der Zellen mit 100 ng Pertussis-Toxin pro Milliliter Kulturmedium führte zu einer vollständigen Hemmung der durch Noradrenalin, Phenylephrin, α -Methyl-Noradrenalin, Isoprenalin oder der durch NPY stimulierten Ca_i -Anstiege (Abb. 40). Im Gegensatz dazu waren die durch Angiotensin II ($1 \mu M$) hervorgerufenen Erhöhungen der Ca_i erwartungsgemäß Pertussis-Toxin insensitive (Abb. 40). Die beobachtete Hemmung der Ca_i -Anstiege der anderen untersuchten Agonisten schien damit G-Protein spezifisch zu sein. Ein unspezifischer durch Pertussis-Toxin vermittelter Effekt, der beispielsweise auf eine Schädigung der Zellen zurückgeführt werden könnte, ist daher unwahrscheinlich. Lichtmikroskopische Untersuchungen unterstreichen diese Vermutung; denn zwischen Zellen, die mit Pertussis-Toxin behandelt wurden, und unbehandelten Zellen waren keine morphologischen Unterschiede nachzuweisen.

2.4 Beteiligung von extrazellulärem Ca^{2+} an Adrenorezeptor und Neuropeptid Y vermittelten Ca^{2+} -Anstiegen

Der beobachtete Anstieg der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration nach Stimulation von α -Adreno- oder NPY-Rezeptoren könnte sowohl auf eine Mobilisierung von Ca^{2+} aus intrazellulären Speichern, als auch auf einen Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} , oder aber auf eine Kombination beider Prozesse zurückzuführen sein. Um die Mechanismen der Ca_i -Erhöhungen in den Zellen eingehender zu untersuchen, wurden zwei Ansätze gewählt. Zum einen wurde die Wirkung von organischen Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten auf die von Adrenorezeptoren und NPY-Rezeptoren stimulierten Ca^{2+} -Anstiege untersucht. Außerdem wurden Experimente durchgeführt, in denen die Ca^{2+} -Erhöhung in den Zellen in Gegenwart von extrazellulärem Ca^{2+} (Ca_{ext}) und nach Komplexbildung des extrazellulären Ca^{2+} -Anteils miteinander verglichen wurden.

2.4.1 Adrenorezeptor und Neuropeptid Y stimulierte Ca^{2+} -Anstiege in Gegenwart von Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten

NPY stimulierte Ca^{2+} -Erhöhungen wurde durch organische Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten mit Ausnahme von Diltiazem, das eine geringfügige Hemmung der Ca^{2+} -Antwort hervorrief ($7 \pm 2\%$), nicht beeinflusst (Abb. 41). Im Gegensatz dazu inhibierten sowohl Diltiazem als auch Verapamil die Noradrenalin stimulierten Ca^{2+} -Anstiege um $61 \pm 7\%$ bzw. $37 \pm 7\%$. Nifedipin ($0,2 \pm 2\%$) dagegen war praktisch wirkungslos (Abb. 41). Die Hemmung der an α -Adrenorezeptoren gekoppelten Ca^{2+} -Erhöhungen durch Verapamil und Diltiazem ging jedoch nicht auf die Blockade spannungsabhängiger Ca^{2+} -Kanäle zurück. Diese scheinen, da eine Depolarisation der Zellen mit 50 mM KCl zu keinem meßbaren An-

Abb. 41 Einfluß von organischen Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten auf die durch Noradrenalin (links) und Neuropeptid Y (rechts) stimulierten Erhöhungen der Ca_1 . Nach Einstellung stabiler basaler Ca^{2+} -Spiegel wurden die Zellen etwa 100 s lang mit Verapamil (10 μM), Diltiazem (10 μM) oder Nifedipin (0,1 μM) vorinkubiert, bevor sie mit Noradrenalin (1 μM) oder NPY (0,1 μM) stimuliert wurden. Gezeigt sind die Mittelwerte \pm Standardabweichung aus 3 unabhängigen Experimenten. *: Signifikant verschieden gegenüber Kontrollen ohne Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten ($p < 0.05$).

stieg der Ca_i führte (basal: 96 ± 25 ; mit 50 mM KCl: 100 ± 23 ; $n = 6$), in kultivierten glatten Muskelzellen der Schweineaorta entweder ganz zu fehlen, oder aber entkoppelt zu sein.

2.4.2 Adrenorezeptor und Neuropeptid Y stimulierte Ca^{2+} -Anstiege in Abwesenheit von extrazellulärem Ca^{2+}

Die Komplexierung von extrazellulärem Ca^{2+} mit 5 mM EGTA führte weder bei Stimulation der Zellen mit Noradrenalin noch mit α -Methyl-Noradrenalin zu einer Verminderung der Ca^{2+} -Antwort. Verglichen mit Kontrollen waren die Ca^{2+} -Anstiege für beide Agonisten sogar leicht erhöht (Abb. 42). Demgegenüber gingen die vom α_1 -Agonisten Phenylephrin und von NPY stimulierten Ca_i -Erhöhungen in Abwesenheit von Ca_{ext} signifikant um etwa 50% zurück (Abb. 42).

Abb. 42 Einfluß der Komplexierung von extrazellulärem Ca^{2+} durch 5 mM EGTA auf α -Adrenorezeptor und Neuropeptid Y stimulierte Ca^{2+} -Anstiege. Gezeigt sind die von Noradrenalin (1 μ M), Phenylephrin (100 μ M), α -Methyl-Noradrenalin (100 μ M) und Neuropeptid Y (0,1 μ M) stimulierten Ca^{2+} -Anstiege in Abwesenheit von extrazellulärem Ca^{2+} bezogen auf den in Kontrollexperimenten ermittelten Ca^{2+} -Anstieg in Gegenwart von extrazellulärem Ca^{2+} . Gezeigt sind die Mittelwerte \pm Standardabweichung aus 4 unabhängigen Experimenten. *: Signifikant verschieden gegenüber Kontrollen in Gegenwart von extrazellulärem Ca^{2+} ($p < 0.05$).

2.5 Zusammenfassung

Die Inkubation von kultivierten glatten Muskelzellen aus Schweineaorten mit Noradrenalin und Neuropeptid (NPY) führte konzentrationsabhängig zu einem vorübergehenden Anstieg der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration.

Mit Hilfe selektiver Agonisten und Antagonisten konnte gezeigt werden, daß die durch Noradrenalin hervorgerufenen Ca^{2+} -Anstiege in den Zellen überwiegend von α_2 -Adrenorezeptoren und nur zu einem geringen Teil von α_1 -Adrenorezeptoren mediiert werden (s. Abb. 37 & 38). β -Adrenorezeptoren haben wahrscheinlich keinen Einfluß auf die Veränderung der Ca_i in den Zellen (s. Abb. 37).

Die von α_1 - und α_2 -Adrenorezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiege waren Pertussis Toxin sensitiv (s. Abb. 40). Während die Stimulation von α_2 -Adrenorezeptoren vermutlich ausschließlich zu einer Mobilisierung von Ca^{2+} aus intrazellulären Speichern führte, beruhten etwa 50% der von dem α_1 -Adrenorezeptor-Agonisten Phenylephrin stimulierten Ca^{2+} -Antwort, auf dem Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} (s. Abb. 42).

NPY vermittelte Erhöhungen der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration in den Zellen waren, wie die von α -Adrenorezeptoren mediierten Erhöhungen, Pertussis Toxin sensitiv (s. Abb. 40). Da PYY bei gleicher Konzentration nur etwa 55% der NPY-Antwort hervorrief, wurden sie wahrscheinlich von Y_3 -ähnlichen NPY-Rezeptoren vermittelt (s. Abb. 39). Die von NPY stimulierten Ca^{2+} -Anstiege konnten durch organische Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten nicht gehemmt werden (s. Abb. 41). Sie gingen aber in Abwesenheit von extrazellulärem Ca^{2+} um etwa 55% zurück. Daher wurde angenommen, daß sie zum Teil auf eine Mobilisierung von Ca^{2+} aus intrazellulären Speichern und zum Teil auf einen Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} zurückgingen (s. Abb. 42). Durch NPY stimulierte Ca^{2+} -Anstiege in kultivierten glatten Muskelzellen wurden durch die Vorinkubation mit PP56, einem Hemmstoff der von NPY vermittelten Vasokonstriktion in Arterien, nicht beeinflusst. Allerdings scheinen spannungsabhängige Ca^{2+} -Kanäle in den untersuchten kultivierten glatten Muskelzellen ganz zu fehlen oder entkoppelt zu sein. So führte die Depolarisation der Zellen mit 50 mM KCl zu keinem meßbaren Anstieg der Ca^{2+} -Konzentration in den Zellen.

3 Arachidonsäurestoffwechsel kultivierter Gefäßwandzellen und α_2 -Adrenorezeptor vermittelte Erhöhungen der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration in glatten Muskelzellen

Endothelzellen setzen auf mechanische Dehnung oder hormonelle Stimulation hin unterschiedliche vasoaktive Substanzen frei. Die Bildung endothelialer Kontraktions- (EDCF) oder Relaxationsfaktoren (EDRF) ist teilweise durch Indomethacin hemmbar (Vanhoutte, 1988; Lüscher et al., 1992). Daher werden wahrscheinlich einige der von Endothelzellen vermittelten vasoaktiven Effekte direkt oder indirekt von Cyclooxygenaseprodukten, beispielsweise Prostaglandinen, hervorgerufen.

3.1 Arachidonsäurestoffwechsel kultivierter Gefäßwandzellen

An kultivierten Endothel- und glatten Muskelzellen der Schweineaorta wurde zunächst untersucht, welche Prostaglandine, auf exogene Reize hin von beiden Zelltypen synthetisiert werden. In Abschnitt C.3.2 werden dann die Wechselwirkungen der von den Zellen gebildeten Prostaglandine mit den von α_2 -Adrenorezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiegen in kultivierten glatten Muskelzellen beschrieben.

3.1.1 Einbau von Arachidonsäure in Membranphospholipide von kultivierten Endothel- und glatten Muskelzellen

Subkonfluente Endothel- oder glatte Muskelzellen, die mit 1 μCi [^3H]-Arachidonsäure/ml Kulturmedium beladen wurden, nahmen innerhalb von 24 h ca. 70% der eingesetzten Gesamtradioaktivität auf. Die dünnschichtchromatographische Analyse der Lipidextrakte von beladenen Zellen zeigte, daß die aufgenommene Arachidonsäure zu mehr als 70% in Phospholipide eingebaut wurde. Die Anteile von [^3H]-Arachidonsäure in Phosphatidylinositol und Phosphatidylserin waren in Endothel- und glatten Muskelzellen etwa gleich groß (Tab. 12). Die in beide Phospholipide eingebaute Radioaktivität betrug aber nur etwa 15% der zellassozierten Gesamtradioaktivität. Die angebotene Arachi-

donsäure wurde in beiden Zelltypen vorwiegend in die Phospholipide Phosphatidylcholin und Phosphatidylethanolamin eingebaut. In Endothelzellen erschien Arachidonsäure mit 42% der Gesamtradioaktivität vor allem in Phosphatidylethanolamin, während in glatten Muskelzellen mit 32% der Hauptanteil der Radioaktivität in der Phosphatidylcholin-Fraktion gefunden wurde. Etwa 25% der zellulären radioaktiv markierten Lipidfraktion aus Endothel- oder glatten Muskelzellen bestand aus freier Arachidonsäure (Tab. 12).

	Endothelzellen		glatte Muskelzellen	
	(cpm x 10 ⁻³ / 10 ⁶ Zellen)	(%)	(cpm x 10 ⁻³ / 10 ⁶ Zellen)	(%)
P-Cholin	120,8 ± 9,6	17,7 ± 1,7	136,5 ± 20,9	32,2 ± 1,2
P-Inositol	86,7 ± 21,8	12,8 ± 3,4	50,3 ± 10,3	12,0 ± 2,1
P-Serin	23,1 ± 2,1	3,4 ± 0,3	15,5 ± 2,9	3,7 ± 0,4
P-Ethanolamin	288,1 ± 3,8	41,7 ± 2,5	96,1 ± 16,1	23,0 ± 1,1
Arachidonsäure	169,4 ± 26,8	25,7 ± 3,9	121,0 ± 21,7	28,7 ± 2,9

Tab. 12 Radioaktivitätsverteilung in Lipidextrakten aus kultivierten Endothel- und glatten Muskelzellen. Die Zellen wurden 24 Stunden lang mit 1 µCi [³H]-Arachidonsäure/ml Kulturmedium beladen. Gezeigt sind die Mittelwerte ± Standardabweichung von 6 Einzelbestimmungen aus jeweils zwei unabhängigen Versuchen. Phosphatidyl (P-)

3.1.2 Freisetzung und Metabolisierung von Arachidonsäure in Endothelzellen nach Stimulation mit dem Ca²⁺-Ionophor A23187

Die maximale Stimulation von Endothelzellen mit 10 µM des Ca²⁺-Ionophors A23187 führte in Abhängigkeit von der Inkubationszeit zur Akkumulation von freier Arachidonsäure und 3 unterschiedlichen Prostaglandinderivaten im Zellüberstand (Abb. 43, Abb. 46). Sowohl dünnschichtchromatographisch, als auch mit Hilfe von HPLC-Analysen, konnte gezeigt werden, daß die von Endothelzellen synthetisierte Prostaglandinfraktion sich aus Prostaglandin E₂ (PGE₂), Prostaglandin F_{2α} (PGF_{2α}) und 6-oxo-Prostaglandin F_{1α} (6-oxo-PGF_{1α}), dem stabilen Abbauprodukt des Prostacyclins, zusammensetzte (Abb. 43, Abb. 45, Abb. 46). Die Zeit für die halbmaximale Akkumulation von Arachidonsäure in

den Zellüberständen lag bei etwa 40 s, die für Prostaglandine zwischen 60 und 140 s. Der Zeitverlauf der Zunahme von Prostaglandinen im Überstand korrelierte dabei gut mit der Abnahme zellassoziierter Prostaglandine. Die halbmaximale Abnahme war hier nach etwa 120 s erreicht. Nach 20 min waren in der zellulären Fraktion keine Prostaglandine mehr nachweisbar (Abb. 43 und 44).

Abb. 43 Stimulation von Endothelzellen mit dem Ca²⁺-Ionophor A23187 (10 μM). Zeitverlauf der Akkumulation von Arachidonsäure und Prostaglandinen im Überstand (oben) und Abnahme zellulärer Prostaglandine (6-oxo-PGF_{1α} und PGF_{2α}; unten).

Abb. 44 Zeitverlauf der Stimulation von kultivierten Endothelzellen mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187 ($10 \mu\text{M}$). Autorfluorographie (4 Tage Exposition) dünn-schichtchromatographisch getrennter Lipidextrakte nach C_{18} -Festphasenextraktion von Stimulationsüberständen und Zellen, die mit 75%-igem Methanol fixiert wurden.

Abb. 45 HPLC-Analyse von Prostaglandinen. Oben: UV-Signal bei 192 nm eines Referenzchromatogrammes nicht radioaktiv markierter Standards (A) und eines Prostaglandinextraktes aus Überständen von [^3H]-Arachidonsäure beladenen Endothelzellen, die 20 min lang mit $10 \mu\text{M}$ A23187 stimuliert wurden (B). Unten: Radioaktivitätsprofil des Prostaglandinextraktes (C).

Die 24-stündige Inkubation von Endothelzellen mit dem Cyclooxygenase-Hemmstoff Indomethacin führte, verglichen mit unbehandelten Kontrollen, bereits in einer Konzentration von 1 μM zur nahezu vollständigen Hemmung der Ca^{2+} -Ionophor stimulierten Synthese von Prostaglandinen. Dabei wurde die Synthese von PGE_2 zu $94,7 \pm 4,1\%$ von $\text{PGF}_2\alpha$ zu $99,2 \pm 0,2\%$ und von 6-oxo- $\text{PGF}_1\alpha$ zu $98,4 \pm 2,1\%$ gehemmt (Mittelwert \pm Standardabweichung dreifach bestimmter Proben). Eine Vorinkubation der Zellen mit 1 μM der Lipoxygenase Hemmstoffe BW755C und Nordihydroguarensäure (NDGA) für 24 h hatte keinen Einfluß auf das Spektrum der radioaktiv markierten Arachidonsäure-Metabolite in den Stimulationsüberständen. Beide Lipoxygenase-Hemmstoffe führten aber zu einer partiellen Hemmung der Cyclooxygenase in Endothelzellen. Unter Einwirkung von BW755C wurde die Synthese von PGE_2 um $33 \pm 4,8\%$, von $\text{PGF}_2\alpha$ um $6 \pm 18\%$ und von 6-oxo- $\text{PGF}_1\alpha$ um $45 \pm 1,4\%$ inhibiert (n=3). NDGA hemmte die Synthese von PGE_2 um 44%, von $\text{PGF}_2\alpha$ um 36% und von 6-oxo- $\text{PGF}_1\alpha$ um 48% (n=1).

3.1.3 Metabolisierung von Arachidonsäure in kultivierten Endothel- und glatten Muskelzellen nach mechanischer Stimulation und Stimulation mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187

Konfluente kultivierte Endothel- und glatte Muskelzellen gaben im Verlauf der 24 stündigen Inkubation mit [^3H]-Arachidonsäure nur geringe Mengen an Prostaglandinen ins Kulturmedium ab (Abb. 46). Prostaglandine wurden in beiden Zelltypen erst nach einer Stimulation gebildet. Die Prostaglandinfraktion von kultivierten glatten Muskelzellen sowie von Endothelzellen, die mechanisch oder mit A23187 stimuliert wurden, bestand überwiegend aus den drei Prostaglandinen PGE_2 , $\text{PGF}_2\alpha$ und 6-oxo- $\text{PGF}_1\alpha$ (Abb. 46). Jeder Zelltyp synthetisierte, unabhängig davon, ob er mechanisch, oder mit dem Ca^{2+} -Ionophor stimuliert wurde, jeweils etwa die gleiche Gesamtmenge an Prostaglandinen und vergleichbare Mengen an PGE_2 (Tab. 13 & 14). Während PGE_2 in glatten Muskelzellen mit einem Anteil von 74-83% an der gesamten Prostaglandinfraktion der Hauptmetabolit war (Tab. 14), hatte die Verbindung in Stimulationsüberständen von Endothelzellen nur einen Anteil von 11-15% (Tab. 13). Der Hauptanteil der von Endothelzellen synthetisierten Prostaglandine bestand

aus $\text{PGF}_{2\alpha}$ und 6-oxo- $\text{PGF}_{1\alpha}$, dem stabilen Abbauprodukt von PGI_2 . Nach Stimulation mit dem Ca^{2+} -Ionophor wurde in Endothelzellen mit 59% überwiegend das vasokonstriktorisch wirksame $\text{PGF}_{2\alpha}$ und nur zu etwa 30% 6-oxo- $\text{PGF}_{1\alpha}$ freigesetzt. Mechanisch stimulierte Endothelzellen dagegen bildeten vorwiegend den Vasodilator PGI_2 und nur zu etwa 30% $\text{PGF}_{2\alpha}$ (Tab. 13). Obwohl $\text{PGF}_{2\alpha}$ und PGI_2 in glatten Muskelzellen nur einen geringen Anteil der gesamten

Abb. 46 Prostaglandinsynthese in kultivierten Endothel- (EC, links) und glatten Muskelzellen (SMC, rechts). Autoradiographie (EC: 4 Tage, SMC: 14 Tage Exposition) dünnschichtchromatographisch getrennter Prostaglandinextrakte nach C_{18} -Festphasenextraktion aus A) Kulturmedien nach 24-stündiger Inkubation mit $[^3\text{H}]$ -Arachidonsäure B) Stimulationsüberständen nach 20-minütiger Inkubation mit $10 \mu\text{M}$ A23187 C) mechanisch stimulierten Zellen. In Kontrollen, die lediglich mit Lösungsmittel inkubiert wurden, war keine Prostaglandinsynthese nachweisbar. Prostaglandin (PG)

Prostaglandinfraktion ausmachten, verhielten sich beide Verbindungen, bezogen auf den jeweiligen Stimulus, ähnlich wie in Endothelzellen. Nach Stimulation von glatten Muskelzellen mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187 wurden sowohl $\text{PGF}_{2\alpha}$ und PGI_2 in annähernd gleichem Verhältnis gebildet. Mechanisch stimulierte Zellen hingegen synthetisierten nur sehr wenig $\text{PGF}_{2\alpha}$ und etwa doppelt soviel PGI_2 wie glatte Muskelzellen, die mit A23187 stimuliert wurden (Abb. 46 und Tab. 14).

	Ca^{2+} -Ionophor A23187		mechanische Stimulation	
	(cpm x 10^{-3} / 10^6 Zellen)	(%)	(cpm x 10^{-3} / 10^6 Zellen)	(%)
6-oxo- $\text{PGF}_{1\alpha}$	14,4 ± 5,4	29,9 ± 6,3	27,0 ± 8,1	56,2 ± 5,1
$\text{PGF}_{2\alpha}$	27,5 ± 2,7	59,0 ± 7,3	10,9 ± 1,8	28,8 ± 8,2
PGE_2	5,2 ± 1,5	11,0 ± 1,1	7,7 ± 2,6	15,0 ± 3,1

Tab. 13 Prostaglandinsynthese in kultivierten Endothelzellen aus Schweineaorten. Stimulation mit 10 μM Ca^{2+} -Ionophor A23187 und mechanische Stimulation. Gezeigt sind die Mittelwerte ± Standardabweichung aus 3 unabhängigen Versuchen. Prostaglandin (PG).

	Ca^{2+} -Ionophor A23187		mechanische Stimulation	
	(cpm x 10^{-3} / 10^6 Zellen)	(%)	(cpm x 10^{-3} / 10^6 Zellen)	(%)
6-oxo- $\text{PGF}_{1\alpha}$	0,502 ± 0,297	8,0 ± 4,9	1,570 ± 0,765	23,8 ± 8,0
$\text{PGF}_{2\alpha}$	0,618 ± 0,281	9,8 ± 5,1	—	—
PGE_2	5,405 ± 1,165	82,7 ± 10,6	4,710 ± 0,605	76,3 ± 9,9

Tab. 14 Prostaglandinsynthese in kultivierten glatten Muskelzellen der Schweineaorta. Stimulation mit 10 μM Ca^{2+} -Ionophor A23187 und mechanische Stimulation. Gezeigt sind die Mittelwerte ± Standardabweichung aus 3 unabhängigen Versuchen. Prostaglandin (PG).

3.2 Wechselwirkung zwischen Arachachidonsäuremetaboliten kultivierter Gefäßwandzellen und α_2 -Adrenorezeptor medierten Ca^{2+} -Anstiegen in kultivierten glatten Muskelzellen

Die Hemmung der Schlüsselenzyme des Arachidonsäurestoffwechsels von kultivierten glatten Muskelzellen durch Vorinkubation mit Indomethacin, Nordihydroguaretsäure (NDGA), oder mit der Kombination beider Hemmstoffe hatte keinen Einfluß auf die von α_2 -Adrenorezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiege in den Zellen (Abb. 47). Auch nach Inkubation der Zellen mit 20 μM Arachidonsäure für 2 min waren weder der Zeitverlauf, noch die maximale Ca^{2+} -Antwort auf die Stimulation mit 100 μM α -Methyl-Noradrenalin signifikant verändert. Die Ca^{2+} -Anstiege nach Vorbehandlung mit Arachidonsäure lagen verglichen mit unbehandelten Zellen, im Mittel bei $100 \pm 10\%$ ($n = 3$).

Die Vorbehandlung kultivierter glatter Muskelzellen mit Iloprost, einem stabilen Analogon des Prostacyclins (PGI_2), hatte

Abb. 47 Einfluß von Cylo- und Lipxygenase-Hemmstoffen auf die durch α -CH₃-Noradrenalin (100 μM) stimulierte Ca^{2+} -Anstiege in kultivierten glatten Muskelzellen. Die Zellen wurden 15 min mit Indomethacin (1 μM), Nordihydroguaretsäure (NDGA, 1 μM) und der Kombination aus Indomethacin und NDGA (je 1 μM) vorinkubiert. Verglichen wurden Ca^{2+} -Anstiege von behandelten und mit Lösungsmittel vorinkubierten Zellen.

ebenfalls keinen Einfluß auf die von α_2 -Adrenorezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiege. Lediglich nach Behandlung der Zellen mit PGE_2 , konnte eine partielle Hemmung der von α -Methyl-Noradrenalin stimulierten Ca^{2+} -Antwort von durchschnittlich 30% nachgewiesen werden (Tab. 15). Die Stimulation der Adenylat- oder Guanylatcyclase und der Anstieg intrazellulärer cAMP- oder cGMP Spiegel sind ein möglicher Wirkungsmechanismus vasodilatatorisch wirksamer Prostaglandine. Die Vorstimulation der Adenylatcyclase mit Forskolin führte zwar zu einer Verringerung der α -Methyl-Noradrenalin-Antwort, der mittlere Rückgang der Ca^{2+} -Anstiege betrug jedoch nur 19% und war statistisch nicht signifikant (Tab. 15). Darüberhinaus beeinflusste 8-Bromo-cAMP, ein stabiles membrangängiges Analogon des cAMP, die α -Methyl-Noradrenalin vermittelte Ca^{2+} -Antwort nicht (Tab. 15). In Anwesenheit von 8-Bromo-cGMP gingen durch α -Methyl-Noradrenalin stimulierte Ca^{2+} -Anstiege durchschnittlich um etwa 30% zurück. Jedoch war auch diese Abnahme im Vergleich zu Kontrollen nicht signifikant (Tab. 15).

	Ca_i -Anstieg (% von $100\mu\text{M}$ $\alpha\text{-CH}_3$ -Noradrenalin)	n
PGE_2	$70 \pm 16^*$	8
Iloprost	98 ± 26	4
Forskolin	81 ± 16	5
8-Bromo-cAMP	108 ± 22	5
8-Bromo-cGMP	81 ± 15	4

Tab. 15 Einfluß von PGE_2 , Iloprost, Forskolin, 8-Bromo-cAMP und 8-Bromo-cGMP auf die von α_2 -Adrenorezeptoren stimulierten Ca^{2+} -Anstiege in kultivierten glatten Muskelzellen. Die Zellen wurden 120 s mit den Substanzen vorinkubiert und dann mit $100\mu\text{M}$ $\alpha\text{-CH}_3$ -Noradrenalin stimuliert. Verglichen wurden die Ca^{2+} -Anstiege von behandelten Zellen und Kontrollen, die mit Lösungsmittel vorinkubiert wurden. *: Signifikant verschieden von Kontrollen ($P < 0.05$).

Das vasokonstriktorisch wirksame $\text{PGF}_{2\alpha}$ führte in einer Konzentration von $10 \mu\text{M}$ selbst zu vorübergehenden Anstiegen der Ca_i in kultivierten glatten Muskelzellen. Die Ca^{2+} -Anstiege waren vom Zeitverlauf her vergleichbar mit den Noradrenalin, α -Methyl-Noradrenalin oder NPY stimulierten Ca^{2+} -Erhöhungen (s. Abb. 35). Die absoluten durch $\text{PGF}_{2\alpha}$ hervorgerufenen Ca^{2+} -Anstiege lagen im Mittel bei $30 \pm 12 \text{ nM}$ ($18 - 50 \text{ nM}$, $n = 3$) und machten $32 \pm 8\%$ der durch α -Methyl-Noradrenalin vermittelten Ca^{2+} -Antwort aus.

3.3 Zusammenfassung

Exogene radioaktive Arachidonsäure ($\approx 5 \text{ nM}$) wurde von kultivierten subkonfluenten Endothel- und glatten Muskelzellen im Verlauf der 24- stündigen Vorinkubation überwiegend in die Membranphospholipide Phosphatidylcholin, Phosphatidylinositol, Phosphatidylserin und Phosphatidylethanolamin eingebaut (s. Tab. 12). Nur ein vergleichsweise geringer Teil wurde zu den Prostaglandinen PGI_2 , $\text{PGF}_{2\alpha}$ und PGE_2 verstoffwechselt (s. Abb. 46). Sämtliche Prostaglandinderivate wurden in beiden Zelltypen hauptsächlich nach einer Stimulation gebildet. Glatte Muskelzellen synthetisierten sowohl nach einer mechanischen Stimulation, als auch nach Stimulation mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187 vorwiegend PGE_2 (ca. 80%). In Stimulationsüberständen von Endothelzellen dagegen konnte neben vergleichbaren Mengen an PGE_2 auch $\text{PGF}_{2\alpha}$ sowie 6-oxo- $\text{PGF}_{1\alpha}$, das stabile Abbauprodukt von PGI_2 , nachgewiesen werden. Endothelzellen, die mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187 stimuliert wurden, setzten vorwiegend $\text{PGF}_{2\alpha}$ (ca. 60%) und nur etwa halb soviel PGI_2 frei. Mechanisch stimulierte Endothelzellen dagegen bildeten überwiegend PGI_2 (56%) und deutlich weniger $\text{PGF}_{2\alpha}$ (29%; s. Tab. 13 und 14).

Der Prostaglandinstoffwechsel kultivierter glatter Muskelzellen hatte keinen Einfluß auf die von α_2 -Adrenorezeptoren hervorgerufenen Ca^{2+} -Anstiege in den Zellen. Weder die Vorinkubation mit Indomethacin, noch mit Nordihydroguarensäure (NDGA) oder hohe Konzentrationen freier Arachidonsäure hatten einen Einfluß auf die Höhe oder den Verlauf der α -Methyl-Noradrenalin vermittelten Ca^{2+} -Antwort (s. Abb. 47).

Iloprost, als stabiles Analogon des Prostacyclins (PGI_2), beeinflusste die von α_2 -Adrenorezeptoren hervorgerufenen Ca^{2+} -Anstiege in glatten Muskelzellen ebenso wenig wie die Stimulation der Adenylatcyclase durch Forskolin oder stabile, membrangängige 8-Bromo-Derivate der "second messenger" cAMP und cGMP (Tab. 15). Lediglich hohe Konzentrationen von PGE_2 ($10 \mu\text{M}$) führten zu einer etwa 30%-igen Hemmung der durch α -Methyl-Noradrenalin hervorgerufenen Ca^{2+} -Antwort (Tab. 15). Der Vasokonstriktor $\text{PGF}_2\alpha$ stimulierte Ca^{2+} -Anstiege in glatten Muskelzellen.

D Diskussion**1** **Charakterisierung von Adrenorezeptoren im Gefäß-
muskel der Schweineaorta**

Am Beispiel der Schweineaorta wurde mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien die Expression von Adrenorezeptoren im arteriellen Gefäßmuskel untersucht. Es konnte gezeigt werden, daß alle drei Gruppen von Adrenorezeptoren, nämlich α_1 -, α_2 - und β -Adrenorezeptoren, in dem Gewebe vorkommen. So wurde eine spezifische Radioligandbindung an Gefäßmuskelmembranen für den α_1 -Adrenorezeptor-Antagonisten [^3H]-Prazosin, für den α_2 -selektiven Adrenorezeptor-Antagonisten [^3H]-Yohimbin und für den β -Adrenorezeptor-Liganden [^{125}J]-Cyanopindolol nachgewiesen (vgl. McGrath et al. 1991, Michel, 1991a). In Verdrängungsanalysen mit [^3H]-Prazosin und [^3H]-Yohimbin hatten die Ligandbindungsstellen eine für α -Adrenorezeptoren charakteristisch niedrige Isoprenalin-Affinität. An β -Adrenorezeptoren von Gefäßmuskelmembranen war Isoprenalin dagegen mindestens zehnmals affiner als Adrenalin oder Noradrenalin (s. C.1.1.1, C.1.1.2 und C.1.2). Die Anteile von α - und β -Adrenorezeptoren in der Media der Aorta waren sehr unterschiedlich. So wurden mit 23% α_1 - und 76% α_2 - fast ausschließlich α -Adrenorezeptoren gefunden. β -Adrenorezeptoren hatten nur einen Anteil von etwa 1% (s. C.1.4). Diese Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit Befunden anderer Autoren. So fanden Nishimura et al. (1987) in der Schweineaorta bei den Bindungsstellen, die sie α -Adrenorezeptoren zuordneten, 33% [^3H]-Prazosin- und 65% [^3H]-Yohimbin-Bindungsstellen. Auch diese Autoren fanden nur etwa 2% β -Adrenorezeptoren. α_1 -Adrenorezeptoren sind im arteriellen Gefäßmuskel vermutlich vorwiegend postsynaptisch lokalisiert. α_2 -Adrenorezeptoren kommen dagegen offenbar auf der gesamten Zelloberfläche vor (Ruffulo et al., 1988). Für Plasmamembranpräparationen aus Gefäßmuskelgewebe ist daher keine homogene Verteilung beider Rezeptortypen innerhalb der einzelnen Membranvesikel zu erwarten. Nishimura et al. (1987) setzten im Gegensatz zu den hier durchgeführten Untersuchungen über Dichtegradientenzentrifugation angereinigte Membranpräparationen ein und fanden einen etwa 10% höheren α_1 -Adrenorezep-

tor-Anteil, der vermutlich auf eine geringfügig stärkere Anreicherung von Membranvesikeln mit α_1 -Adrenorezeptoren zurückgeht.

[³H]-Prazosin-Bindungsstellen auf Gefäßmuskelmembranen von Schweineaorten wurden durch Vorbehandlung mit dem α_{1B} -Adrenorezeptor-Antagonisten Chloroethylclonidin (CEC; Han et al., 1987a, b) fast vollständig irreversibel alkyliert. Die Verdrängungsanalysen mit den für α_{1A} -Adrenorezeptoren selektiven Antagonisten 5-Methyl-Urapidil und (+)-Niguldipin (Groß et al., 1988; Boer et al., 1989) führten zu monophasischen Kompetitionskurven, deren Hill-Koeffizienten (nH) nicht signifikant verschieden von eins waren. Die Ergebnisse wurden als Hinweis auf eine homogene Population von α_1 -Adrenorezeptoren gedeutet. Die ermittelten K_I -Werte für 5-Methyl-Urapidil und (+)-Niguldipin von 24 bzw. 11 nM (s. C.1.1.1.1) zeigten eine Verdrängung von [³H]-Prazosin durch beide Antagonisten mit einer für α_{1B} -Adrenorezeptoren charakteristischen, niedrigen Affinität (Groß et al., 1988; Hanft & Groß 1989; Boer et al., 1989). Der Vergleich von K_I -Werten für Niguldipin in Membranpräparationen unterschiedlicher Gewebe ist aber wegen des stark lipophilen Charakters dieser Substanz problematisch (Graziadei et al., 1989). Da α_1 -Adrenorezeptoren mit hoher (+)-Niguldipin-Affinität eine deutlich geringere Affinität für das (-)-Stereoisomer besitzen (Boer et al., 1989), wurden zusätzlich die Bindungscharakteristiken beider Niguldipin Enantiomere verglichen. Eine Stereoselektivität für das (+)-Isomer war nicht nachweisbar (s. C.1.1.1.1), sodaß der α_1 -Adrenorezeptor im Gefäßmuskel der Schweineaorta durch seine CEC-Sensitivität sowie durch seine niedrige 5-Methyl-Urapidil- und (+)-Niguldipin-Affinität eindeutig als α_{1B} -Adrenorezeptor charakterisiert werden konnte.

Die Verdrängung von [³H]-Yohimbin aus der Bindung an Gefäßmuskelmembranen der Schweineaorta durch Prazosin, ARC 239 und Oxymetazolin wie auch durch die endogenen Agonisten Adrenalin oder Nordrenalin führte zu biphasischen Bindungskurven, deren Hill-Koeffizienten deutlich kleiner als eins waren. Übereinstimmend zeigten die Ergebnisse aller untersuchten Substanzen, daß sich α_2 -Adrenorezeptoren in dem Gewebe aus zwei verschiedenen Subtypen zusammensetzten. Die Anteile hochaffiner Bindungsstellen, die von Oxymetazolin als selektivem α_{2A} -Adreno-

rezeptor-Liganden und von Prazosin sowie von ARC 239 als selektiven Antagonisten an α_{2B} -artigen Adrenorezeptoren erkannt wurden, verhielten sich nahezu spiegelbildlich. Etwa 25-30% der Rezeptoren zeigten mit einer niedrigen Oxymetazolin-Affinität ($K_I \approx 100$ nM) sowie einer hohen ARC 239- und Prazosin-Affinität ($K_I \approx 17$ nM und 16 nM) die Bindungscharakteristiken von α_{2B} -artigen Adrenorezeptoren (s. C.1.1.2.1). 70-75% der α_2 -Adrenorezeptoren konnten aufgrund ihrer charakteristisch niedrigen Affinität für Prazosin ($K_I > 850$ nM) und ARC 239 ($K_I \approx 300$ nM) sowie ihrer hohen Oxymetazolin-Affinität ($K_I \approx 2$ nM) als α_{2A} -Adrenorezeptoren identifiziert werden (Bylund, 1985; Bylund, 1988). Innerhalb der α_{2B} -artigen Adrenorezeptoren werden der α_{2B} -Adrenorezeptor (Bylund, 1985; Bylund et al., 1988) und der erstmals in der Opossum-Niere gefundene α_{2C} -Adrenorezeptor (Murphy & Bylund, 1988; Blaxall et al., 1991) unterschieden. α_{2C} -Adrenorezeptoren haben für Prazosin eine 10 bis 20 fach und für ARC 239 eine etwa 13-fach höhere Affinität als α_{2A} -Adrenorezeptoren (vgl. Bylund, 1992; Lomasney et al., 1991). Für α_{2B} -Adrenorezeptoren dagegen besitzen beide selektiven Antagonisten eine 60 bzw. 100-fach höhere Affinität. Der Quotient der K_I -Werte für Prazosin und Oxymetazolin beträgt für α_{2C} -Adrenorezeptoren typischerweise etwa 0,5 und für α_{2B} -Adrenorezeptoren etwa 0,2. Für α_{2A} -Adrenorezeptoren ist er größer als 100 (Lomasney et al., 1991). An α_{2B} -artigen Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta war Prazosin etwa 55-fach und ARC 239 etwa 20-fach affiner als an α_{2A} -Adrenorezeptoren des gleichen Gewebes. Trotz der für α_{2B} -Adrenorezeptoren insgesamt etwas geringen Selektivität von ARC 239 und Prazosin lag das Verhältnis der K_I -Werte für Prazosin und Oxymetazolin mit 0,16 deutlich unterhalb des für α_{2C} -Adrenorezeptoren zu erwartenden Wertes. Da α_{2B} -artige Adrenorezeptoren im untersuchten Gewebe insgesamt nur einen Anteil von 25-30% an der Gesamtbindung hatten, waren die tatsächlichen K_I -Werte aus den biphasischen Hemmkurven vermutlich nicht exakt zu bestimmen. Für ARC 239 und Prazosin ist die Affinität daher möglicherweise etwas höher als ermittelt. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich damit um einen α_{2B} - und nicht um einen α_{2C} -Adrenorezeptor.

In Übereinstimmung mit den Befunden zur Expression von α_{1B} -Adrenorezeptoren in der Schweineaorta zeigen inzwischen funktionelle Studien anderer Gruppen, daß α_{1B} -Adrenorezeptoren

vermutlich auch die durch Noradrenalin hervorgerufene Gefäßkontraktion in Aorten aus Ratten und Hunden vermitteln (Han et al., 1990a; Oriowo & Ruffolo, 1992). In der Kaninchenaorta kommen dagegen offenbar sowohl α_{1A} - als auch α_{1B} -Adrenorezeptoren vor (Nebigil & Malik, 1990; Suzuki et al., 1990; Tian et al., 1990; Oriowo & Ruffolo, 1992). α_1 -Adrenorezeptoren in der Aorta von Meerschweinchen besitzen wesentliche Merkmale eines α_{1B} -Adrenorezeptors. So ist die durch Noradrenalin stimulierte Gefäßkontraktion nicht durch Nifedipin hemmbar und die WB4101-Affinität niedrig. Allerdings ist die durch α_1 -Adrenorezeptoren hervorgerufene Kontraktion in diesem Gefäß scheinbar weitgehend CEC insensitiv (Oriowo & Ruffolo, 1992).

Adrenorezeptoren können in Membranpräparationen mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien relativ unabhängig von den Eigenschaften des Ursprungsgewebes an nahezu entkoppelten Rezeptoren untersucht werden. So lassen sich die Affinitätskonstanten für Agonisten und Antagonisten weitgehend isoliert von anderen Faktoren bestimmen. In funktionellen Studien an isolierten Geweben spielen dagegen sowohl die Zugänglichkeit als auch die intrazelluläre Kopplung des Rezeptors eine wesentliche Rolle. So können Agonisten an α -Adrenorezeptoren selbst bei einer mittleren Rezeptorbesetzung von weniger als 10% eine maximale Gefäßkontraktion hervorrufen. α -Adrenorezeptoren in arteriellen Gefäßen besitzen daher häufig eine große "Rezeptorreserve" (Ruffolo, 1986; Ruffolo et al., 1988). Deutliche Unterschiede in den "Rezeptorreserven" zwischen verschiedenen Geweben führen auch zu Unterschieden in den apparenten Affinitätskonstanten für Agonisten und Antagonisten (Kenakin, 1993).

Die in Ligandbindungsstudien nachgewiesene, hohe Selektivität von 5-Methyl-Urapidil und (+)-Niguldipin für α_{1A} -Adrenorezeptoren ist in funktionellen Studien offenbar nicht so ausgeprägt (Michel et al., 1993). Beträchtliche Unterschiede in der Affinität selektiver α_{1A} - und α_{1B} -Adrenorezeptor-Antagonisten wurden auch in den beschriebenen Untersuchungen an Aorten aus verschiedenen Säugern festgestellt (Nebigil & Malik, 1990; Suzuki et al., 1990; Oriowo & Ruffolo, 1992). Sie könnten auf Unterschiede in den "Rezeptorreserven" für die beiden α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen oder auf andere gewebsspezifische

Eigenschaften zurückgehen. Möglicherweise hängen auch die dargestellten widersprüchlichen Befunde in der Meerschweinchenaorta (Oriowo & Ruffolo, 1992) mit gewebsspezifischen Eigenschaften zusammen.

Zur Expression von α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen in arteriellen Gefäßen liegen deutlich weniger Informationen vor als für die verschiedenen α_1 -Adrenorezeptor-Subtypen. Bei Untersuchungen mit cDNA-Proben der drei bisher klonierten humanen α_2 -Adrenorezeptor-Gene konnten Lorenz et al. (1990) in der Rattenaorta m-RNA für α_{2A} -Adrenorezeptoren (α_{2A} -C10) nachweisen, jedoch keine für α_{2B} -ähnliche Adrenorezeptoren (α_2 -C4 oder α_2 -C2). In der Kaninchenaorta und daraus kultivierten glatten Muskelzellen dagegen scheinen α_{2C} -Adrenorezeptoren die Bildung von Prostaglandinen zu stimulieren (Nebigil & Malik, 1990 & 1992).

Zur Expression von α_1 -Adrenorezeptoren kann zusammenfassend festgestellt werden, daß, wie das Beispiel der Kaninchenaorta zeigt, α_{1A} - und α_{1B} -Adrenorezeptoren in ein und demselben Gefäß nebeneinander vorkommen können. Die Ergebnisse der bisher vorliegenden Untersuchungen an Säugeraorten sprechen jedoch dafür, daß wie in der Schweineaorta überwiegend α_{1B} -Adrenorezeptoren vorhanden sind.

Von den α_2 -Adrenorezeptor-Subtypen überwiegt in der Schweine- und Rattenaorta der α_{2A} -Adrenorezeptor. Die Radioligand-Bindungsstudien an Schweineaorten und die Befunde an der Kaninchenaorta zeigen aber, daß in arteriellen Gefäßen auch α_{2B} -artige Adrenorezeptoren vorkommen können.

Überraschend war, daß in Gefäßmuskelmembranen aus Schweineaorten zwei unterschiedliche Bindungsstellen für [125 J]-Cyanopindolol gefunden wurden, dem für β -Adrenorezeptoren spezifischen Radioliganden (Engel et al., 1981). Dabei hatte lediglich die höheraffine Bindungskomponente einen für [125 J]-Cyanopindolol an β_1 - oder β_2 -Adrenorezeptoren charakteristischen K_D -Wert von etwa 10 pM (s. C.1.2). Adrenalin hatte an dieser Bindungsstelle, typisch für β_2 -Adrenorezeptoren, eine höhere Affinität als Noradrenalin. Entsprechend erfolgte die Verdrängung von [125 J]-Cyanopindolol durch den für β_1 -Adrenorezeptoren selektiven Antagonisten CGP 20712A (s. A.3.4.3) mit

niedriger Affinität. Wie bereits von Nishimura et al. (1987) beobachtet, waren jedoch die in Verdrängungsstudien mit dem β_2 -Adrenorezeptor-Antagonisten ICI 115.881 (s. A.3.4.3) ermittelten K_I -Werte von ca. 100 nM für eine homogene Population von β_2 -Adrenorezeptoren ungewöhnlich niedrig.

ICI 115.881 ist der β_2 -Adrenorezeptor-Antagonist mit der höchsten bekannten Selektivität (vgl. Michel, 1991a). In den meisten Geweben hat die Substanz eine etwa 200-fach höhere Affinität für β_2 - als für β_1 -Adrenorezeptoren. Häufig werden für ICI 115.881 an β_2 -Adrenorezeptoren K_I -Werte von etwa 1 nM gefunden (vgl. Michel, 1991a).

In Endothelzellen werden fast ausschließlich β_2 -Adrenorezeptoren exprimiert (Steinberg et al., 1984; Freissmuth et al., 1986; Howell et al., 1988, Amenta et al., 1991). Eine Ausnahme stellen wohl nur kultivierte Endothelzellen aus Pulmonararterien dar, in denen zu etwa 25% auch β_1 -Adrenorezeptoren gefunden wurden (Ahmad et al., 1990). Um die atypischen Bindungseigenschaften von β_2 -Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel der Schweineaorta näher zu charakterisieren, wurden vergleichende Untersuchungen mit kultivierten Endothelzellen aus Schweineaorten durchgeführt. Ähnlich wie in Gefäßmuskelfembranen hatte Adrenalin, charakteristisch für β_2 -Adrenorezeptoren, eine etwa 10-fach höhere Affinität als Noradrenalin, und der K_I -Wert für den β_1 -Adrenorezeptor selektiven Antagonisten CGP 20712A war entsprechend niedrig. Der mittlere K_I -Wert für ICI 115.881 lag nur bei etwa 100 nM. In Koronararterien des Schweins wurden für ICI 115.881 an β_1 -Adrenorezeptoren, wie in anderen Systemen auch (Michel, 1991a), K_I -Werte von etwa 200 nM beschrieben (Schwartz & Velly, 1983; Nishimura et al., 1987). Legt man die eigenen Befunde an Gefäßwandzellen zugrunde, scheint die Substanz in Schweinen keine oder nur eine äußerst geringe Selektivität für β_2 -Adrenorezeptoren zu besitzen.

Neben β_2 -Adrenorezeptoren wurde in Gefäßmuskelfembranen eine weitere [125 J]-Cyanopindolol-Bindungskomponente mit niedrigerer Affinität gefunden. Der K_D -Wert dieser Bindungsstelle wurde aus biphasischen Scatchard Plots mit etwa 100 pM bestimmt. Eine Bindung des Radioliganden an Serotonin- (Hoyer & Fozard, 1991) oder α -Adrenorezeptoren sowie unterschiedliche Affinitätszustände von β_2 -Adrenorezeptoren (Brodde, 1991) konnten ausgeschlossen werden. Offenbar wurde der Radioligand aber durch

Katecholamine und den β -Adrenorezeptor-Antagonisten CGP 12177 (s. A.3.4.3) aus der niederaffinen Bindung verdrängt. Daher wurde geprüft, ob in den Gefäßmuskelmembranen sogenannte "atypische" β -Adrenorezeptoren vorkommen. "Atypische" β -Adrenorezeptoren, auch als β_3 -Adrenorezeptoren bezeichnet, vermitteln in Adipocyten die durch Adrenalin stimulierte Lipolyse (Arch et al., 1984; Wilson et al., 1984). Jüngere Untersuchungen zeigen, daß die Relaxation glatter Muskelzellen im Gastrointestinaltrakt ebenfalls von "atypischen" β -Adrenorezeptoren vermittelt wird (Blue et al., 1990; McLaughlin & MacDonald, 1990 & 1991). [125 J]-Cyanopindolol hat, wie andere β -Adrenorezeptor-Antagonisten auch, an β_3 -Adrenorezeptoren eine deutlich niedrigere Affinität als an β_1 - oder β_2 -Adrenorezeptoren (Emorine et al., 1989). Der K_D -Wert für [125 J]-Cyanopindolol an klonierten humanen β_3 -Adrenorezeptoren beispielsweise beträgt nur 490 pM (Emorine et al., 1989).

In Verdrängungsanalysen konnte unter Maskierung der β_2 -Adrenorezeptoren nachgewiesen werden, daß Adrenalin, Noradrenalin und Isoprenalin an der zweiten niederaffinen Bindungskomponente annähernd die gleiche Affinität aufwiesen. Alle Katecholamine verdrängten den Radioliganden erst in millimolaren Konzentrationen. Darüberhinaus wurde keine Stereoselektivität für (-)-Isoprenalin gefunden. Sättigungsanalysen an der isolierten niederaffinen Bindungsstelle machten deutlich, daß der tatsächliche K_D -Wert für [125 J]-Cyanopindolol mit 2,7 μ M mehr als 20-fach höher war, als der zunächst aus den biphasischen Scatchard-Plots bestimmte. Die Ergebnisse zusammengenommen sprachen dafür, daß es sich bei der zweiten [125 J]-Cyanopindolol-Bindungsstelle um keinen für Katecholamine spezifischen Rezeptor und damit auch nicht um "atypische" β -Adrenorezeptoren handeln konnte.

Die Ergebnisse der Radioligand-Bindungsstudien an Gefäßmuskelmembranen zeigten, daß in der Schweineaorta mindestens 4 verschiedene Typen von Adrenorezeptoren vorkommen, und zwar α_{1B} -, α_{2A} -, α_{2B} -ähnliche und β_2 -Adrenorezeptoren. Mit je 23% zeigten etwa die Hälfte aller Adrenorezeptoren die pharmakologischen Eigenschaften von α_{1B} - oder α_{2B} -ähnlichen Adrenorezeptoren. Die andere Hälfte bestand aus α_{2A} -Adrenorezeptoren (54%). Nur etwa 1% entfiel auf β_2 -Adrenorezeptoren.

Die Kontraktion der Schweineaorta wird *in vitro* offenbar sowohl von α_1 - als auch von α_2 -Adrenorezeptoren vermittelt (Prof. Wilson, Universität Nottingham, mündliche Mitteilung). Welche der α -Adrenorezeptor-Subtypen, in welchem Umfang zur Kontraktion der Schweineaorta beitragen wird gegenwärtig weiter untersucht. Ältere funktionelle Studien belegen, daß die β -Adrenorezeptor vermittelte Relaxation mit zunehmender Größe der Gefäße abnimmt (s. Kwan et al., 1987). Die eigenen Befunde und Radioligand-Bindungsstudien von Kwan et al. (1987) machen deutlich, daß der Grund hierfür die niedrige β -Adrenorezeptordichte in großen Arterien sein könnte.

2 Charakterisierung von Adrenorezeptoren in kultivierten glatten Muskelzellen aus Schweineaorten

Die Charakterisierung von Adrenorezeptoren mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien stieß in kultivierten glatten Muskelzellen der Schweineaorta auf methodische Schwierigkeiten. An Membranpräparationen konnte zwar für alle drei untersuchten Radioliganden eine spezifische Bindung nachgewiesen werden, diese reichte aber für eine quantitative Analyse der Adrenorezeptoren nicht aus. Der Grund hierfür war der im Verhältnis zur Rezeptordichte außerordentlich hohe Anteil an unspezifischer Radioligandbindung in den Plasmamembranpräparationen. Da die intrazelluläre freie Ca^{2+} -Konzentration das zentrale zelluläre Signal bei der Kontraktion glatter Muskelzellen ist, wurde mit Hilfe des intrazellulären Ca^{2+} -Indikators Fura-2 untersucht, ob auch in kultivierten glatten Muskelzellen Adrenorezeptoren Veränderung der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration hervorrufen. Mihara et al. (1989 & 1990) konnten zeigen, daß Neuropeptid-Y (NPY) auch in kultivierten glatten Muskelzellen vorübergehende Ca_i -Anstiege stimuliert. NPY ist ein potenter Vasokonstriktor, der zusammen mit Noradrenalin als Cotransmitter aus den terminalen Nervenendigungen postganglionärer synaptischer Neurone freigesetzt wird (Michel, 1991b). Noradrenalin wie auch NPY stimulierten in kultivierten glatten Muskelzellen aus Schweineaorten konzentrationsabhängig vorübergehende Ca^{2+} -Anstiege, die im Zeitverlauf sehr ähnlich waren (C.2). Um die beteiligten Adrenorezeptoren näher zu cha-

rakterisieren, wurden Agonisten und Antagonisten aus verschiedenen chemischen Klassen eingesetzt (McGrath et al., 1991; s. A.3.1.1). Der β -Adrenorezeptor-Agonist Isoprenalin rief keine signifikanten Veränderungen der Ca_i in den Zellen hervor. Adrenalin, der endogene Agonist mit der deutlich höheren intrinsischen Wirkung an β_2 -Adrenorezeptoren, stimulierte bei gleicher Konzentration ähnlich hohe Ca^{2+} -Anstiege wie Noradrenalin. Der α -Adrenorezeptor-Antagonist Phentolamin inhibierte die Noradrenalin mediierte Ca^{2+} -Antwort vollständig. Die durch Noradrenalin vermittelten Ca^{2+} -Anstiege gingen daher offenbar ausschließlich auf α -Adrenorezeptoren zurück. Volle Agonisten waren neben Adrenalin und Noradrenalin auch die α_2 -Adrenorezeptor-Agonisten α -Methyl-Noradrenalin, UK 14.304 und Moxonidin. Der α_2 -Adrenorezeptor-Antagonist Yohimbin hemmte sowohl die von Noradrenalin als auch die von dem α_2 -Adrenorezeptor-Agonisten α -Methyl-Noradrenalin vermittelten Ca^{2+} -Anstiege und außerdem etwa 75% der durch den α_1 -Adrenorezeptor-Agonisten Phenylephrin stimulierten Ca^{2+} -Antwort (s. C.2.1). Zusammengekommen sprachen die Ergebnisse dafür, daß die an die Aktivierung von Adrenorezeptoren gekoppelten Ca^{2+} -Erhöhungen in den Zellen vorwiegend, aber nicht ausschließlich von α_2 -Adrenorezeptoren hervorgerufen wurden. Die Beobachtung, daß die Phenylephrin-Antwort durch Yohimbin nicht vollständig gehemmt wurde, spricht dafür, daß ein geringer Teil der Ca^{2+} -Antwort auch auf die Aktivierung von α_1 -Adrenorezeptoren zurückgeht. Mit Phenylephrin wurden nur ca. 20% der durch Noradrenalin stimulierten Ca^{2+} -Erhöhungen erreicht. Außerdem wurde die Phenylephrin-Antwort in Anwesenheit von Yohimbin um etwa 75% gehemmt (s. C.2.1). Infolgedessen wurden lediglich etwa 5% der insgesamt von α -Adrenorezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiege von α_1 -Adrenorezeptoren hervorgerufen.

Phenylephrin vermittelte nach Vorbehandlung der Zellen mit Chloroethylclonidin (CEC) etwa 57% der in Kontrollen gefundenen Ca^{2+} -Anstiege (s. C.2.1). Die Ca^{2+} -Erhöhungen nach CEC-Behandlung zeigten zwar eine hohe Varianz und waren im Mittel etwas größer als die Yohimbin-resistente Komponente der Phenylephrin-Antwort; dies erklärt sich jedoch vermutlich durch den sehr geringen Umfang der durch α_1 -Adrenorezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiege. Der insgesamt deutliche Rückgang der Ca^{2+} -Antwort nach Alkylierung mit CEC zeigte aber, daß wie im Ge-

fäßmuskel wahrscheinlich auch in kultivierten glatten Muskelzellen α_{1B} -Adrenorezeptoren exprimiert werden.

Prazosin bewirkte in einer Konzentration von 100 nM - dies entspricht mehr als dem 1000 fachen seines K_D -Wertes an α_1 -Adrenorezeptoren (s. C.1.1.1; McGrath et al., 1991) - eine 25 bis 40%-ige Hemmung der von Noradrenalin oder α -Methyl-Noradrenalin hervorgerufenen Ca^{2+} -Antwort (s. C.2.1). Die eingesetzte Prazosin-Konzentration war mehr als doppelt so hoch wie die in Gefäßmuskelmembranen gefundene und von Bylund et al. (1988 & 1992) beschriebene Affinität von Prazosin an α_{2B} -Adrenorezeptoren. Sie war jedoch niedriger als die Prazosin-Affinität an α_{2A} -Adrenorezeptoren (s. C.1.1.2; Bylund et al., 1988 & 1992). In kultivierten glatten Muskelzellen sind daher vermutlich sowohl α_{2A} - als auch α_{2B} -Adrenorezeptoren an den von α_2 -Adrenorezeptoren hervorgerufenen Ca_i -Anstiegen beteiligt. Der 25 bis 40%-ige Rückgang der durch Noradrenalin oder α -Methyl-Noradrenalin stimulierten Ca^{2+} -Antwort in Gegenwart von Prazosin korrelierte darüberhinaus sehr gut mit dem im Gefäßmuskel gefundenen Anteil an α_{2B} -artigen Adrenorezeptoren von etwa 25-30% (s. C.1.1.2). Kultivierte glatte Muskelzellen zeigten jedoch eine hohe Variabilität in den absoluten Ca^{2+} -Anstiegen zwischen Zellaufarbeitungen (s. C.2). Darüberhinaus reichten die Affinitätsunterschiede bei den bekannten Liganden, die zwischen α_{2A} - und α_{2B} -artigen Adrenorezeptoren unterscheiden, für die selektive Maskierung einer der Bindungsstellen nicht aus. Infolgedessen kann die Frage, welcher α_2 -Adrenorezeptor-Subtyp in welchem Umfang die Ca_i -Erhöhungen in den Zellen beeinflußt nicht abschließend beantwortet werden. Neue, bisher unveröffentlichte Untersuchungen von Brodde & Michel (Universitätsklinikum Essen, mündliche Mitteilung) zeigen, daß der β_1 -Adrenorezeptor-Antagonist CGP 20.712A neben seiner Selektivität für β -Adrenorezeptor-Subtypen auch eine sehr viel höhere Affinität an α_{2B} -artigen Adrenorezeptoren als an α_{2A} -Adrenorezeptoren besitzt. Diese Eigenschaft wird es vermutlich in Zukunft ermöglichen, auch in Systemen, in denen beide α_2 -Adrenorezeptoren nebeneinander vorkommen, jeden Subtyp isoliert zu untersuchen.

Die durchgeführten Ca^{2+} -Messungen zeigten, daß es auch in kultivierten glatten Muskelzellen zur Expression von α_1 - und α_2 -Adrenorezeptoren kommt. Anstiege der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration in den Zellen wurden dabei in erster Linie von α_2 - und nur in geringem Umfang von α_1 -Adrenorezeptoren hervorgerufen. Ein Einfluß von β -Adrenorezeptoren auf intrazelluläre Ca^{2+} -Anstiege konnte nicht nachgewiesen werden. Die von α_1 -Adrenorezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiege in den Zellen waren vermutlich an α_{1B} -Adrenorezeptoren gekoppelt, während die von α_2 -Adrenorezeptoren stimulierte Ca^{2+} -Antwort wahrscheinlich auf α_{2A} - und α_{2B} -Adrenorezeptoren zurückging. Mit Hilfe der Ca^{2+} -Messungen konnte keine Aussage über die quantitative Verteilung von Adrenorezeptoren getroffen werden. Es konnte jedoch qualitativ gezeigt werden, daß in kultivierten glatten Muskelzellen aus Schweineaorten wahrscheinlich die gleichen Typen von α -Adrenorezeptoren wie im Gefäßmuskel vorkommen.

Die gegenwärtige Klassifizierung von NPY-Rezeptoren unterscheidet drei Subtypen. Diese werden als Y_1 -, Y_2 - und Y_3 -ähnliche NPY-Rezeptoren bezeichnet (Michel, 1991b). Die Einteilung basiert bislang lediglich auf der unterschiedlichen Affinität bzw. Effektivität von NPY-analogen Agonisten, da selektive nicht-peptiderge Antagonisten fehlen. Während Peptid YY (PYY) eine wenigstens gleiche oder geringfügig größere Wirksamkeit als NPY an Y_1 - und Y_2 -ähnlichen Rezeptoren besitzt, ist PYY an Y_3 -ähnlichen Rezeptoren deutlich weniger wirksam als NPY. [Pro³⁴]NPY besitzt für Y_1 -ähnliche Rezeptoren eine höhere Selektivität als für Y_2 -ähnliche. C-terminale NPY-Fragmente wie NPY₁₃₋₃₆ oder NPY₁₈₋₃₆ dagegen haben verglichen mit Y_1 -ähnlichen eine höhere Affinität an Y_2 -ähnlichen Rezeptoren. Es wird angenommen, daß beide Fragmente an Y_3 -ähnlichen Rezeptoren keine Agonisten sind, sondern sich wie Antagonisten verhalten (Michel, 1991b).

NPY₁₃₋₃₆ stimulierte in kultivierten glatten Muskelzellen so gut wie keine Erhöhungen der Ca_i , während [PRO³⁴]-NPY etwa 80% des NPY vermittelten Ca^{2+} -Anstiegs in den Zellen hervorrief. Bei gleicher Konzentration wurden mit PYY dagegen nur etwa 55% der maximalen NPY-Antwort erreicht. Dies entspricht einer Rechtsverschiebung in der Konzentrations-Wirkungskurve gegen-

über NPY etwa um den Faktor 100 (s. C.2.2). Auf der Basis der bisherigen Klassifizierungskriterien für NPY-Rezeptoren kann daher angenommen werden, daß die durch NPY stimulierten Erhöhungen der Ca_i in kultivierten glatten Muskelzellen auf die Kopplung an Y_3 -ähnliche NPY-Rezeptoren zurückzuführen sind.

Die weiteren Untersuchungen konzentrierten sich dann auf die Mechanismen der an α -Adreno- und NPY-Rezeptoren gekoppelten Ca^{2+} -Anstiege. Die Vorinkubation von kultivierten glatten Muskelzellen mit Pertussis Toxin führte zu einer vollständigen Hemmung der durch α -Methyl-Noradrenalin (α_2 -Adrenorezeptoren) stimulierten Ca^{2+} -Anstiege und zu einem mehr als 90%-igen Rückgang der NPY-Antwort (s. C.2.3). Damit konnte auch für kultivierte glatte Muskelzellen die Abhängigkeit der Ca_i -Anstiege durch beide Rezeptoren von einer Signaltransduktion durch Pertussis Toxin sensitive G-Proteine, vermutlich Formen von G_i oder G_o (Gilman, 1987), gezeigt werden. Diese Befunde waren insofern nicht überraschend, da in verschiedenen Systemen die von beiden Rezeptoren vermittelten Effekte an Pertussis Toxin sensitive G-Proteine gekoppelt sind (Limbird, 1988a; Michel, 1991b). So sind beispielsweise auch die durch Neuropeptid Y vermittelte Gefäßkontraktion (Andriantsitohaina et al., 1990) und die durch klonierte α_{2A} - und α_{2B} -Adrenorezeptoren hervorgerufene Hemmung der Adenylatcyclase (Cotecchia et al., 1990) Pertussis Toxin sensitiv.

Außer den durch α_2 -Adreno- und NPY-Rezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiegen wurden durch die Vorbehandlung mit Pertussis Toxin auch die von Phenylephrin hervorgerufenen Ca_i -Anstiege vollständig inhibiert (s. C.2.3). Daher wurde vermutlich auch der auf α_1 -Adrenorezeptoren zurückgehende Teil der Phenylephrin-Antwort durch eine Pertussis Toxin sensitive Komponente vermittelt. Insgesamt war der auf α_1 -Adrenorezeptoren zurückgehende Ca^{2+} -Anstieg in kultivierten glatten Muskelzellen jedoch so gering, daß eine weitergehende Absicherung des Befundes nicht möglich schien. Die Kopplung CEC-sensitiver α_1 -Adrenorezeptoren an ein Pertussis Toxin sensitives Substrat, vermutlich ein G-Protein (Steinberg et al., 1985; Han et al., 1989), wurde jedoch auch in negativ chronotropen Purkinje Fasern adulter Hunde gefunden (del Balzo et al., 1990).

Intrazelluläre Ca^{2+} -Anstiege können auf den Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} (Ca_{ext}), die Mobilisierung von Ca^{2+} aus intrazellulären Speichern oder auf eine Kombination beider Prozesse zurückgehen. Die Komplexierung von extrazellulärem Ca^{2+} durch EGTA oder die Gegenwart des Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten Nifedipin beeinflusste Ca_i -Anstiege durch α -Methyl-Noradrenalin nicht (s. C.2.4.1 und C.2.4.2). Die α_2 -Adrenorezeptor-Antwort schien damit allein auf eine Mobilisierung von Ca^{2+} aus intrazellulären Speichern zurückzugehen. Da Verapamil und möglicherweise auch Diltiazem außer ihrer Eigenschaft als Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten auch potente α_2 -Adrenorezeptor-Antagonisten sind (Motulsky et al., 1983), stellt der insgesamt deutliche Rückgang der Ca_i -Erhöhungen nach Noradrenalin-Gaben in Gegenwart beider Substanzen keinen Widerspruch dar.

In der nicht-muskulären HEL-Zelllinie ("human erythroleukemia cells") vermittelten α_2 -Adrenorezeptoren transiente Ca^{2+} -Anstiege offenbar ebenfalls ausschließlich durch die Mobilisierung von Ca^{2+} aus intrazellulären Speichern und nicht über einen Ca^{2+} -Einstrom (Michel et al., 1989).

Im Gegensatz zur α_2 -Adrenorezeptor-Antwort gingen in Abwesenheit von extrazellulärem Ca^{2+} die Ca^{2+} -Anstiege durch Phenylephrin und NPY um etwa die Hälfte zurück. Beide Agonisten schienen sowohl den Einstrom von Ca^{2+} als auch die Mobilisierung aus intrazellulären Speichern zu stimulieren. Vermutlich ging die partielle Hemmung der Phenylephrin-Antwort um 25-40% in Abwesenheit von Ca_{ext} auf α_1 -Adrenorezeptoren zurück, denn Ca^{2+} -Anstiege durch α -Methyl-Noradrenalin wurden in Gegenwart von EGTA nicht gehemmt, sondern geringfügig verstärkt. Der insgesamt sehr geringe Umfang der α_1 -Adrenorezeptor-Antwort erlaubte aber auch hier keine detaillierte Untersuchung, in welchem Verhältnis eine intrazelluläre Ca^{2+} -Mobilisierung und ein extrazellulärer Ca^{2+} -Einstrom an den von α_1 -Adrenorezeptoren hervorgerufenen Ca^{2+} -Anstiegen beteiligt waren. Eine NPY-stimulierte intrazelluläre Ca^{2+} -Mobilisierung wurde durch Motulsky & Michel (1988) in HEL-Zellen und durch Feth et al. (1991) in SK-N-MC-Zellen sowie durch Mihara et al. (1989 & 1992) in kultivierten glatten Muskelzellen gefunden. Mihara et al. (1989) beschrieben darüberhinaus auch einen Rückgang der Ca^{2+} -Antwort in Abwesenheit von extrazellulärem Ca^{2+} . Da in den eigenen Untersuchungen die organischen Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten

Verapamil, Diltiazem und Nifedipin keinen Einfluß auf die zelluläre NPY-Antwort hatten, kam der Ca^{2+} -Einstrom aber offensichtlich nicht über Dihydropyridin-sensitive Ca^{2+} -Kanäle zustande, beispielsweise spannungsabhängige Ca^{2+} -Kanäle (Bolton, 1979), sondern ging vermutlich auf rezeptorgesteuerte Kanäle zurück.

Ähnlich den beobachteten transienten Ca^{2+} -Anstiegen in kultivierten glatten Muskelzellen sind auch die von α_2 -Adreno- und NPY-Rezeptoren stimulierten Gefäßkontraktionen an Pertussis Toxin sensitive G-Proteine gekoppelt (Häusler et al., 1986; Andriantsitohaina et al., 1990). Die von beiden Rezeptoren vermittelte Gefäßkontraktion *in vivo* geht aber offenbar nicht auf eine intrazelluläre Ca^{2+} -Mobilisierung zurück. Die Kontraktion kommt vielmehr über einem Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} über Plasmamembrankanäle zustande und ist durch organische Ca^{2+} -Antagonisten hemmbar (Timmermans et al., 1987; Andriantsitohaina et al., 1990; Lundberg et al., 1992). Ein Dihydropyridin-sensitiver Einstrom von Ca^{2+} war in den kultivierten Gefäßmuskelzellen jedoch nicht nachweisbar. Bruschi et al. (1988) zeigten, daß Noradrenalin in der Rattenaorta in Ca^{2+} -freiem Medium transiente Ca^{2+} -Anstiege hervorruft, die auf eine intrazelluläre Mobilisierung zurückgehen. Diese sind in Form und Zeitverlauf den in kultivierten glatten Muskelzellen durch Adreno- und NPY-Rezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiegen ähnlich. Sie scheinen der Aktivierung von Ca^{2+} -Kanälen in der Plasmamembran, die zu einem anhaltenden Ca^{2+} -Einstrom führt, vorauszugehen (Bruschi et al., 1988). Möglicherweise besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen kultivierten, phänotypisch modulierten glatten Muskelzellen (Chamley-Champbell et al., 1979) und kontraktilen Zellen des Gefäßmuskels darin, daß eine rezeptorvermittelte Aktivierung von Ca^{2+} -Kanälen in der Plasmamembran kultivierter glatter Muskelzellen nicht mehr erfolgt. Eine Depolarisation mit 50 mM KCl führte in den Zellen zu keinem meßbaren Ca^{2+} -Influx, wie auch für glatte Muskelzellen aus humanen Nabelschnur-Arterien beobachtet (Gardner et al., 1992). Spannungsabhängige Ca^{2+} -Kanäle werden daher in den Zellen entweder gar nicht exprimiert oder sie sind entkoppelt. Funktionellen Veränderungen von Ca^{2+} -Kanälen, wie sie hier in kultivierten Gefäßmuskelzellen beobachtet wurden, kommt unter

Umständen in arteriosklerotisch veränderten Gefäßen eine Bedeutung zu. Hier werden vermehrt phänotypisch modulierte glatte Muskelzellen gefunden (Ross, 1986). Ibengwe & Suzuzki (1987) beispielsweise zeigten, daß in arteriosklerotisch veränderten Arterien von Kaninchen die Noradrenalin-vermittelte Gefäßkontraktion eingeschränkt ist. DU & Woodman (1992) wiesen nach, daß in diesem System insbesondere die durch α_2 -Adrenorezeptoren vermittelte Kontraktion zurückgeht. Darüberhinaus belegen Arbeiten von De Meyer et al. (1990), daß die Bildung einer Neo-Intima in der Carotis von Ratten mit einer Verminderung der maximalen Kraftentwicklung nach Stimulation mit Noradrenalin einhergeht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Hinweise, daß die Sensitivität für Noradrenalin in arteriosklerotisch veränderten Gefäßabschnitten insgesamt erhöht ist (Heinle et al. 1987; Ludwig et al., 1992).

Einen weiteren wesentlichen Aspekt im Zusammenhang mit der Entwicklung arteriosklerotischer Gefäßveränderungen, der unter Umständen auf eine veränderte Signaltransduktion durch Adrenorezeptoren in proliferierenden glatten Muskelzellen zurückgeht, zeigen Arbeiten von Bauch et al. (1987). So steigern Adrenalin und Noradrenalin die Proliferation in kultivierten glatten Muskelzellen aus Rattenaorten. Inzwischen konnten Nakaki et al. (1990) nachweisen, daß die Katecholamin-vermittelte Proliferation in den Zellen wahrscheinlich durch α_1 -Adrenorezeptoren hervorgerufen wird und durch Stimulation von β -Adrenorezeptoren gehemmt werden kann. Ob diese Befunde in einem Zusammenhang stehen mit der nur sehr eingeschränkten Ca^{2+} -Antwort von α_1 -Adrenorezeptoren in kultivierten glatten Muskelzellen aus Schweineaorten ist unklar.

3 Prostaglandinstoffwechsel kultivierter Gefäßwandzellen aus Schweineaorten und α_2 -Adrenorezeptor vermittelte Ca^{2+} -Anstiege in glatten Muskelzellen

Radioaktive Arachidonsäure wurde von kultivierten Endothel- und glatten Muskelzellen aus Schweineaorten überwiegend in Phospholipide eingebaut oder lag membranassoziiert in freier Form vor. Nur zu einem kleinen Teil wurde Arachidonsäure im Verlauf der Applikation an die jeweiligen Zellkulturen zu

Prostaglandinen verstoffwechselt. Eine Synthese und Freisetzung von Prostaglandinen erfolgte in beiden Zelltypen erst nach einer Stimulation (Smith, 1986). In Übereinstimmung mit älteren Untersuchungen (Übersicht bei Smith, 1986) wurden von Endothelzellen vorwiegend die drei Prostaglandine Prostacyclin (PGI_2), Prostaglandin $\text{F}_{2\alpha}$ ($\text{PGF}_{2\alpha}$) und Prostaglandin (PGE_2) gebildet. Kultivierte, passagierte glatte Muskelzellen dagegen synthetisierten, wie auch von Ager et al. (1982) beschrieben, im wesentlichen PGE_2 .

Es wird allgemein angenommen, daß das Spektrum der von Endothelzellen gebildeten Arachidonsäuremetabolite unabhängig von der Art des exogenen Reizes ist. Jedoch sollen gewebe-spezifische Unterschiede bestehen. So zeigen Studien von Weksler (1978) und Marcus et al. (1978), daß der Vasodilator PGI_2 das Hauptprodukt des Arachidonsäurestoffwechsels in kultivierten Endothelzellen großer Gefäßen darstellt, wie zum Beispiel humaner Umbilicalvenen. Kultivierte humane Kapillarendothelzellen dagegen synthetisieren nach Stimulation mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187 oder in Gegenwart von Arachidonsäure überwiegend PGE_2 , geringere Mengen des Vasokonstriktors $\text{PGF}_{2\alpha}$ und sehr wenig oder kein PGI_2 (Gerritsen & Cheli, 1983; Charo et al., 1984).

Kultivierte Endothelzellen aus Schweineaorten synthetisierten, unabhängig davon, ob sie mechanisch oder mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187 stimuliert wurden, vergleichbar geringe Mengen an PGE_2 . Bemerkenswert war, daß die Zellen in Abhängigkeit vom exogenen Reiz entweder PGI_2 oder $\text{PGF}_{2\alpha}$ als Hauptstoffwechselprodukt synthetisierten. A23187 vermittelt in einer Reihe isolierter Arterien eine endothelabhängige Gefäßrelaxation (Übersicht bei Furchgott, 1983). Diese geht vermutlich aber nicht auf Cyclooxygenase-Produkte, sondern auf den von Endothelzellen sezernierten Relaxationsfaktor (EDRF) Stickstoffmonoxid (NO) zurück (Vanhoutte, 1988). A23187 kann jedoch, wie das Beispiel der Arteria basilaris von Kaninchen zeigt, auch die endothelabhängige Bildung eines vasokonstriktorischen Cyclooxygenase-Produktes stimulieren (EDCF₂; De Mey & Vanhoutte, 1982; Katusic et al., 1987 & 1988a,b). Ein Anstieg der Fließgeschwindigkeit in größeren Arterien und die damit verbundene Zunahme der Scherkräfte führt in verschiedenen Arterien dagegen zu einer endothelabhängigen Gefäßrelaxation (Holtz et al., 1984; Rubanyi

et al., 1986; Übersicht bei Furchgott & Vanhoutte, 1989). Das in kultivierten Endothelzellen beobachtete Verhalten, auf mechanische Stimulation vorwiegend den Vasodilatator PGI_2 und nach Stimulation mit A23187 überwiegend den Vasokonstriktor $\text{PGF}_2\alpha$ zu synthetisieren, könnte die zuletzt dargestellten, reizabhängig unterschiedlichen Endotheleffekte auf den Vasotonus erklären. Offenbar ist die durch Scherkräfte induzierte Gefäßrelaxation jedoch in vielen Fällen nicht durch Indomethacin hemmbar und eine Beteiligung von Cyclooxygenase-Produkten wurde bislang nicht gezeigt (Furchgott & Vanhoutte, 1989).

Um die Wirkungen der von Endothelzellen synthetisierten Prostaglandine auf glatte Muskelzellen zu bestimmen, wurde der Einfluß auf α_2 -Adrenorezeptor vermittelte Ca^{2+} -Anstiege untersucht. Kultivierte glatte Muskelzellen setzten nach Stimulation, wenn auch in geringerem Umfang als Endothelzellen, Prostaglandine frei. Daher wurde zunächst der Einfluß des Prostaglandinstoffwechsels glatter Muskelzellen auf die von α_2 -Adrenorezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiege untersucht. Weder die Vorinkubation mit Indomethacin noch mit dem Lipoxygenase-Hemmstoff Nordihydroguarensäure (NDGA) oder hohe Konzentrationen an freier Arachidonsäure führten zu Veränderungen in der Höhe oder im Verlauf der durch α -Methyl-Noradrenalin vermittelten Ca^{2+} -Antwort (s. C.3.2). Der Prostaglandinstoffwechsel kultivierter glatter Muskelzellen schien daher die von α_2 -Adrenorezeptoren hervorgerufenen transienten Ca^{2+} -Anstiege weder direkt noch indirekt zu beeinflussen.

Iloprost, das stabile Analogon des von Endothelzellen synthetisierten Vasodilatators Prostacyclin (PGI_2), beeinflusste α_2 -Adrenorezeptor medierte Ca^{2+} -Anstiege in glatten Muskelzellen nicht (s. C.3.2). Die Stimulation der Adenylatcyclase und der damit verbundene Anstieg der intrazellulären cAMP-Konzentrationen stellt eine mögliche intrazelluläre Signalroute für vasodilatatorisch wirksame Prostaglandine dar (Nicosia & Patrono, 1989; Smith, 1989). Das stabile 8-Bromo-Derivat des cAMP hatte jedoch keinen Einfluß auf die von α_2 -Adrenorezeptoren vermittelte Ca^{2+} -Antwort. Ebenso wenig führte die Stimulation der Adenylatcyclase durch Forskolin zu Veränderungen in den von α_2 -Adrenorezeptoren hervorgerufenen transienten Ca^{2+} -Anstiegen. Stickstoffmonoxid (EDRF) vermittelt die

Relaxation glatter Muskelzellen vermutlich in vielen Fällen über den Anstieg intrazellulärer cGMP Spiegel (Rapoport et al., 1983; Übersicht bei Furchgott & Vanhoutte, 1989 und Lüscher, 1992). Das stabile cGMP-Derivat 8-Bromo-cGMP bewirkte selbst in hohen Konzentrationen (10 μ M) keine Veränderungen in Höhe und Zeitverlauf der durch α -Methyl-Noradrenalin stimulierten Ca^{2+} -Anstiege in den Zellen. Lediglich PGE_2 führte zu einer partiellen, im Mittel etwa 30%-igen Hemmung der durch α -Methyl-Noradrenalin hervorgerufenen Ca^{2+} -Antwort (s. C.3.2). Da kultivierte glatte Muskelzellen und Endothelzellen sich in ihrer PGE_2 -Synthese Kapazität jedoch kaum unterschieden, und die Hemmung der Cyclooxygenase in glatten Muskelzellen die Ca^{2+} -Antwort nicht beeinflusste, ist die Bedeutung angesichts der benötigten hohen PGE_2 -Konzentration von 10 μ M fraglich. Ein spezifischer Einfluß von gefäßrelaxierenden Prostaglandinen auf transiente Ca^{2+} -Anstiege, die durch α_2 -Adrenorezeptoren in kultivierten glatten Muskelzellen hervorgerufen werden, ist aufgrund dieser Ergebnisse nicht wahrscheinlich.

Der Vasokonstriktor $\text{PGF}_{2\alpha}$ rief, wenn auch in geringerem Umfang als Noradrenalin oder NPY, transiente Ca^{2+} -Anstiege in glatten Muskelzellen hervor. Alle vier im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Vasokonstriktoren Noradrenalin, NPY, Angiotensin II und $\text{PGF}_{2\alpha}$ vermittelten in den kultivierten Gefäßmuskelzellen aus Schweineaorten eine vorübergehende Ca^{2+} -Antwort, deren Zeitverlauf ähnlich war. In keinem Fall wurden jedoch anhaltende Ca^{2+} -Anstiege in den Zellen beobachtet, wie sie beispielsweise durch die Aktivierung Dihydropyridin-sensitiver Ca^{2+} -Kanäle zustande kommen können (Bruschi et al. 1988; Minneman, 1988). Zumindest für die durch α_2 -Adrenorezeptoren und NPY-Rezeptoren vermittelten Gefäßkontraktionen scheint ein derartiger Ca^{2+} -Einstrom jedoch obligat zu sein (s.o.).

Untersuchungen von Michel et al. (1992) an verschiedenen Modellsystemen zeigen, daß der nichtkompetitive NPY-Antagonist PP56 (Edvinsson et al., 1990; Adamsson & Edvinsson, 1991; Sun et al., 1991) die Bindung von NPY oder NPY-Analogen an NPY-Rezeptoren und die NPY-vermittelten transienten Ca^{2+} -Anstiege in HEL-Zellen selbst nicht beeinflusst. In kultivierten glatten Muskelzellen hatte PP56 auf die Ca^{2+} -Antwort durch NPY ebenfalls keine Wirkung. Sofern die in kultivierten glatten Muskelzellen beobachteten transienten Ca^{2+} -Anstiege durch α_2 -

Adreno- und NPY-Rezeptoren auch im Gefäßmuskel für die Kontraktion eine Rolle spielen, muß angenommen werden, daß die Gefäßrelaxation durch PGI_2 oder PGE_2 bzw. die Wirkung von PP56 über Mechanismen erfolgt, die der transienten Ca^{2+} -Antwort nachgeschaltet oder von ihr unabhängig sind.

4 Schlußbetrachtung

Die quantitative Verteilung von Adrenorezeptoren auf kultivierten glatten Muskelzellen konnte aus methodischen Gründen nicht wie im Gefäßmuskel mit Radioligand-Bindungsstudien ermittelt werden. Ob es quantitative Unterschiede in der Zusammensetzung der Adrenorezeptoren auf kultivierten glatten Muskelzellen und denen des Gefäßmuskels gibt, kann daher abschließend nicht beantwortet werden. Mit Hilfe intrazellulärer Ca^{2+} -Messungen an kultivierten glatten Muskelzellen konnte jedoch gezeigt werden, daß α_1 - und α_2 -Adrenorezeptoren auch auf kultivierten glatten Muskelzellen vorkommen und intrazelluläre Ca^{2+} -Anstiege in den Zellen vermitteln. Vermutlich handelt es sich in kultivierten Zellen bei beiden α -Adrenorezeptoren auch um die gleichen Subtypen wie im Gefäßmuskel. Es scheint daher auch in den kultivierten Zellen, die phänotypisch moduliert und nicht kontraktile sind, zur Expression von Rezeptoren zu kommen, die sonst eine Vasokonstriktion vermitteln. So führte die Stimulation der Zellen durch Katecholamine über α -Adrenorezeptoren, durch Neuropeptid Y (NPY) über Y_3 -ähnliche NPY-Rezeptoren sowie durch Angiotensin II und Prostaglandin $\text{F}_{2\alpha}$ in jedem Fall zu vorübergehenden intrazellulären Ca^{2+} -Anstiegen. α_2 - und wahrscheinlich auch α_1 -Adrenorezeptoren vermitteln Ca^{2+} -Anstiege in den kultivierten glatten Muskelzellen offenbar über ein Pertussis-Toxin sensitives G-Protein. α_2 -Adrenorezeptoren rufen dabei scheinbar ausschließlich die Freisetzung von Ca^{2+} aus intrazellulären Speichern hervor, während die Ca^{2+} -Anstiege durch α_1 -Adrenorezeptoren möglicherweise zum Teil auch auf einen Ca^{2+} -Einstrom zurückgehen. Der wesentliche Unterschied zum Gefäßmuskel wird dabei insbesondere für α_2 -Adrenorezeptoren deutlich. Nahezu alle bisher durchgeführten Untersuchungen zur α_2 -Adrenorezeptor vermittelten Gefäßkontraktion zeigen, daß diese von einem Ca^{2+} -Einstrom über die

Plasmamembran abhängt, der Dihydropyridin-sensitiv ist. Das gleiche gilt für die Neuropeptid Y vermittelte Vasokonstriktion in Arterien. In kultivierten glatten Muskelzellen gingen etwa 50% der durch NPY stimulierten Ca^{2+} -Anstiege auf eine intrazelluläre Ca^{2+} -Mobilisierung zurück. Der von NPY vermittelte Ca^{2+} -Einstrom war jedoch Dihydropyridin-insensitiv. Kultivierte glatte Muskelzellen aus Schweineaorten und Zellen im Gefäßmuskel scheinen sich also im Mechanismus der durch beide Rezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Antwort zu unterscheiden. Kultivierte glatte Muskelzellen aus Schweineaorten stellen daher wahrscheinlich für Untersuchungen zum Mechanismus α -Adrenorezeptor- oder NPY-vermittelter Ca^{2+} -Anstiege unter physiologischen Bedingungen kein geeignetes *in vitro* Modell dar. Möglicherweise spiegeln die beobachteten Unterschiede im Mechanismus der Ca^{2+} -Anstiege die Veränderungen in proliferierenden glatten Muskelzellen wieder, die vermehrt in arteriosklerotisch veränderten Gefäßen unter pathophysiologischen Bedingungen gefunden werden.

E Zusammenfassung

Charakterisierung von Adrenorezeptoren auf kultivierten glatten Muskelzellen und im Gefäßmuskel mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien

Am Beispiel der Schweineaorta wurde zunächst mit Hilfe von Radioligand-Bindungsstudien die Expression von Adrenorezeptoren in kultivierten glatten Muskelzellen und im Gefäßmuskel untersucht. Als Radioliganden wurden [³H]-Prazosin an α_1 -, [³H]-Yohimbin an α_2 - und [¹²⁵J]-Cyanopindolol an β -Adrenorezeptoren eingesetzt.

Es konnte gezeigt werden, daß sich Adrenorezeptoren im Gefäßmuskel (Media) von Schweineaorten zu etwa 25% aus α_1 - (165 fmol/mg Protein), 75% aus α_2 - (548 fmol/mg Protein) und nur zu 1% aus β -Adrenorezeptoren (5 fmol/mg Protein) zusammensetzen.

In weiteren Untersuchungen konnte das Vorkommen von vier verschiedenen Adrenorezeptor-Subtypen im Gefäßmuskel nachgewiesen werden. Dabei bestehen die α_1 -Adrenorezeptoren offenbar aus einer homogenen Population von α_{1B} -Adrenorezeptoren. An α_2 -Adrenorezeptoren dagegen wurden zu etwa 70% aus α_{2A} - und zu 30% α_{2B} -artige Adrenorezeptoren gefunden. Daneben kommen wahrscheinlich ausschließlich β_2 -Adrenorezeptoren vor. Der β_2 -selektive Antagonist ICI 188.551 hat für β_2 -Adrenorezeptoren in der Media von Schweineaorten allerdings eine ungewöhnlich niedrige Affinität ($K_i \approx 130$ nM). Eine ähnlich niedrige Affinität hat ICI 188.551 offenbar auch an β_2 -Adrenorezeptoren von kultivierten Endothelzellen aus Schweineaorten ($K_i \approx 110$ nM). [¹²⁵J]-Cyanopindolol band in Gefäßmuskelmembranen der Media außer an β_2 -Adrenorezeptoren ($K_D \approx 10$ pM) an eine zweite niederaffine Bindungsstelle ($K_D > 100$ pM). Die Vermutung, daß möglicherweise wie in intestinalen glatten Muskelzellen auch in glatten Muskelzellen der Schweineaorta "atypische" β -Adrenorezeptoren vorkommen, bestätigte sich jedoch nicht. So wurde [¹²⁵J]-Cyanopindolol aus der zweiten Bindungsstelle durch (-)-Isoprenalin, (-)-Adrenalin und (-)-Noradrenalin mit gleicher Affinität und erst in millimolaren Konzentrationen verdrängt. Darüberhinaus war keine Stereoselektivität für (-)-Isoprenalin nachweisbar.

In Radioligand-Bindungsstudien an Membranpräparationen aus kultivierten glatten Muskelzellen der Schweineaorta konnte eine spezifische Radioligandbindung für [^3H]-Prazosin, [^3H]-Yohimbin und [^{125}J]-Cyanopindolol nachgewiesen werden. Für alle drei untersuchten Radioliganden hatte jedoch die unspezifische Bindung an der Gesamtbindung einen Anteil von mehr als 85%. Aus methodischen Gründen war daher durch Einsatz von Radioligand-Bindungsstudien eine quantitative Analyse von Adrenorezeptoren auf kultivierten glatten Muskelzellen nicht ohne weiteres möglich. Es wurde daher mit Hilfe des intrazellulären Ca^{2+} -Indikators Fura-2 untersucht, ob Adrenorezeptoren, wie bereits für Neuropeptid Y-Rezeptoren beschrieben, Veränderungen der Ca^{2+} -Konzentration in kultivierten glatten Muskelzellen hervorrufen.

Noradrenalin und Neuropeptid Y vermittelte intrazelluläre Ca^{2+} -Anstiege in kultivierten glatten Muskelzellen

Wurden kultivierte glatte Muskelzellen aus Schweineaorten mit Noradrenalin oder dem Cotransmitter Neuropeptid Y (NPY) stimuliert, führte dies konzentrationsabhängig zu einem vorübergehenden Anstieg der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration (Ca_i).

Durch den Einsatz selektiver Agonisten und Antagonisten konnte gezeigt werden, daß die durch Noradrenalin hervorgerufenen Ca^{2+} -Anstiege in den Zellen überwiegend von α_2 -Adrenorezeptoren (vermutlich α_{2A} - und α_{2B} -artige Adrenorezeptoren) und nur zu einem geringen Teil von α_1 -Adrenorezeptoren (vermutlich α_{1B} -Adrenorezeptoren) hervorgerufen werden. β -Adrenorezeptoren dagegen hatten keinen Einfluß auf die Ca_i .

Die von α_1 - und α_2 -Adrenorezeptoren vermittelten Ca^{2+} -Anstiege wurden durch die Vorbehandlung von kultivierten glatten Muskelzellen mit Pertussis Toxin vollständig inhibiert. Ca^{2+} -Anstiege durch Angiotensin II wurden dagegen nicht gehemmt. Vermutlich rufen daher beide α -Adrenorezeptoren Ca^{2+} -Anstiege in den Zellen durch die Kopplung an ein Pertussis Toxin sensitives G-Protein hervor. Während aber die Stimulation von α_2 -Adrenorezeptoren ausschließlich zu einer Mobilisierung von Ca^{2+} aus intrazellulären Speichern führte, beruhten etwa 50% der von dem α_1 -Adrenorezeptor-Agonisten Phenylephrin stimulierten Ca^{2+} -Antwort, auf einem Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} .

Die durch NPY stimulierten Anstiege der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration waren ebenfalls Pertussis Toxin sensitiv. Untersuchungen mit NPY-analogen Agonisten zeigten, daß die Ca^{2+} -Anstiege wahrscheinlich von Y_3 -ähnlichen NPY-Rezeptoren vermittelt wurden. So rief Peptid YY (PYY) bei gleicher Konzentration nur etwa 55% der durch NPY stimulierten Ca^{2+} -Antwort hervor. NPY vermittelte Ca^{2+} -Anstiege gingen in Abwesenheit von extrazellulärem Ca^{2+} um etwa die Hälfte zurück und schienen zu etwa gleichen Teilen durch eine intrazelluläre Ca^{2+} -Mobilisierung und einem extrazellulären Ca^{2+} -Einstrom hervorgerufen zu werden. Organische Ca^{2+} -Kanal-Antagonisten wie die Dihydropyridine Verapamil, Diltiazem oder Nifedipin hatten jedoch keinen Einfluß auf die durch NPY hervorgerufene Ca^{2+} -Antwort.

Die von α_2 -Adrenorezeptoren und NPY-Rezeptoren hervorgerufenen Gefäßkontraktionen in Arterien werden ähnlich den Ca^{2+} -Anstiegen in kultivierten glatten Muskelzellen durch Pertussis Toxin sensitive G-Proteine vermittelt. Für die Gefäßkontraktion durch α_2 -Adrenorezeptoren und NPY-Rezeptoren ist aber ein Einstrom von extrazellulärem Ca^{2+} wesentlich, der durch Dihydropyridine hemmbar ist. Ein derartiger Ca^{2+} -Einstrom war aber in kultivierten glatten Muskelzellen weder nach Stimulation mit dem α_2 -selektiven Agonisten α -Methyl-Noradrenalin noch mit NPY zu beobachten. Dihydropyridin-sensitive Ca^{2+} -Kanäle in Gefäßmuskelzellen sind beispielsweise spannungsabhängige Ca^{2+} -Kanäle. In kultivierten glatten Muskelzellen aus Schweineaorten scheinen jedoch spannungsabhängige Ca^{2+} -Kanäle entweder ganz zu fehlen oder entkoppelt zu sein. So führte die Depolarisation der Zellen mit 50 mM KCl zu keinen meßbaren Veränderungen der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration.

Arachidonsäurestoffwechsel kultivierter Gefäßwandzellen und α_2 -Adrenorezeptor vermittelte Erhöhungen der intrazellulären freien Ca^{2+} -Konzentration in glatten Muskelzellen

Prostaglandine, Metabolite der Arachidonsäure, sind lokal wirksame vasoaktive Faktoren, die nach hormoneller oder mechanischer Reizung von Endothelzellen aber auch von glatten Muskel-

zellen gebildet werden können. Untersuchungen an kultivierten Endothel- und glatten Muskelzellen aus Schweineaorten zeigten, daß radioaktive Arachidonsäure vorwiegend in die Membranphospholipide Phosphatidylcholin, Phosphatidylinositol, Phosphatidylserin und Phosphatidylethanolamin eingebaut wurde. Nur ein vergleichsweise geringer Teil wurde zu Prostaglandinen metabolisiert. Prostacyclin (PGI_2), $\text{PGF}_{2\alpha}$ oder PGE_2 wurden von beiden Zelltypen erst nach Stimulation synthetisiert.

Nach einer mechanischen Stimulation oder nach Stimulation mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187 synthetisierten glatte Muskelzellen vorwiegend PGE_2 (ca. 80%). In Stimulationsüberständen von Endothelzellen konnten dagegen neben vergleichbaren Mengen an PGE_2 auch $\text{PGF}_{2\alpha}$ und 6-oxo- $\text{PGF}_{1\alpha}$, das stabile Abbauprodukt des Vasodilators PGI_2 , nachgewiesen werden. Endothelzellen, die mit dem Ca^{2+} -Ionophor A23187 stimuliert wurden, setzten vorwiegend den Vasokonstriktor $\text{PGF}_{2\alpha}$ (ca. 60%) und nur etwa halb soviel PGI_2 frei. Mechanisch stimulierte Endothelzellen dagegen bildeten überwiegend PGI_2 (56%) und deutlich weniger $\text{PGF}_{2\alpha}$ (29%). Dieses Verhalten von kultivierten Endothelzellen könnte unterschiedliche, reizabhängige Endotheleffekte auf den Vasotonus erklären. So führt eine Zunahme der Scherkräfte in verschiedenen Arterien zu einer endothelabhängigen Gefäßrelaxation. Das Ca^{2+} -Ionophor A23187 dagegen kann in einigen Geweben die endothelabhängige Bildung von vasokonstriktorischen Cyclooxygenase-Produkten stimulieren. Ob diese Befunde tatsächlich mit dem in kultivierten Endothelzellen beobachteten Verhalten in Zusammenhang stehen, auf mechanische Stimulation vorwiegend den Vasodilatator PGI_2 und nach Stimulation mit A23187 überwiegend den Vasokonstriktor $\text{PGF}_{2\alpha}$ zu synthetisieren, bedarf noch einer Klärung.

An kultivierten glatten Muskelzellen wurde die Wirkung von Prostaglandinen auf α_2 -Adrenorezeptor vermittelte Ca^{2+} -Anstiege untersucht. Der Prostaglandin-Stoffwechsel glatter Muskelzellen zeigte keine Wechselwirkungen mit den durch α -Methyl-Noradrenalin hervorgerufenen Ca^{2+} -Anstiegen. Weder die Vorbehandlung glatter Muskelzellen mit dem Cyclooxygenasehemmstoff Indomethacin, noch mit dem Lipoxygenasehemmstoff Nordihydroguaret-

säure (NDGA) oder Arachidonsäure veränderten die Höhe oder den Verlauf der von α_2 -Adrenorezeptoren stimulierten Ca^{2+} -Antwort. Iloprost, ein stabiles Analogon des Prostacyclins (PGI_2), beeinflusste die α_2 -Adrenorezeptor mediierten Ca^{2+} -Anstiege in glatten Muskelzellen nicht. Lediglich hohe Konzentrationen von PGE_2 (10 μM) führten zu einer partiellen Hemmung (30%) der von α -Metyl-Noradrenalin stimulierten Ca^{2+} -Anstiege. Die Stimulation der Adenylatcyclase durch Forskolin oder die Vorinkubation der Zellen mit stabilen Derivaten der "second messenger" cAMP und cGMP, die mit der Relaxation glatter Muskelzellen in Verbindung gebracht werden, führten zu keiner Veränderung der Ca^{2+} -Antwort. NPY stimulierte Ca^{2+} -Anstiege wurden durch die Vorinkubation mit PP56, einem Hemmstoff der NPY stimulierten Vasokonstriktion in Arterien, ebenfalls nicht beeinflusst.

Sofern die in kultivierten glatten Muskelzellen beobachteten transienten Ca^{2+} -Anstiege durch α_2 -Adreno- und NPY-Rezeptoren auch im Gefäßmuskel von Bedeutung sind, ist wahrscheinlich, daß eine Gefäßrelaxation durch PGI_2 oder PGE_2 bzw. die Wirkung von PP56 über Mechanismen erfolgt, die der transienten Ca^{2+} -Antwort nachgeschaltet oder von ihr unabhängig sind.

$\text{PGF}_{2\alpha}$ stimulierte selbst Ca^{2+} -Anstiege in kultivierten glatten Muskelzellen. Alle vier untersuchten Vasokonstriktoren Noradrenalin, NPY, Angiotensin II und $\text{PGF}_{2\alpha}$ stimulierten in den kultivierten Muskelzellen eine vorübergehende Ca^{2+} -Antwort mit einem ähnlichen Zeitverlauf. Daher werden offenbar auch in den kultivierten, phänotypisch modulierten glatten Muskelzellen solche Rezeptoren exprimiert, die sonst im Gefäßmuskel eine Vasokonstriktion vermitteln. Kultivierte glatte Muskelzellen und Zellen im Gefäßmuskel scheinen sich aber im Mechanismus der Ca^{2+} -Antwort durch α_2 -Adrenorezeptoren und NPY-Rezeptoren zu unterscheiden (s.o). Möglicherweise sind diese Veränderungen typisch für proliferierende glatte Muskelzellen, die u. a. vermehrt in arteriosklerotisch veränderten Gefäßen unter pathophysiologischen Bedingungen gefunden werden.

F Literaturverzeichnis

- ADAMSSON, M. und EDVINSSON, L. (1991). Blockade of neuropeptide Y-induced potentiation of noradrenaline-evoked vasoconstriction by D-myo-inositol-1.2.6-trisphosphate (PP56) in rabbit femoral arteries. *Neuropeptides* 19: 13-16.
- AGER, A., GORDON, J.L., MONCADA, S., PEARSON, J.D., SALMON, J.A. und TREVETHICK, M.A. (1982). Effects of isolation and culture on prostaglandin synthesis by porcine aortic endothelial and smooth muscle cells. *J. Cell. Physiol.* 110: 9-16.
- AHLQUIST, R.P. (1948). A study of the adrenotropic receptors. *Am. J. Physiol.* 153: 586-600.
- AHMAD, S., CHRETIEN, P., DANIEL, E.E. und SHEN, S.H. (1990). Characterization of beta adrenoceptors on cultured endothelial cells by radioligand binding. *Life Sci.* 47: 2365-2370.
- ALHENC-GELAS, F., TSAI, S.J., CALLAHAN, K.S., CAMPBELL, W.B. und JOHNSON, A.R. (1982). Stimulation of prostaglandin formation by vasoactive mediators in cultured human endothelial cells. *Prostaglandins* 24: 723-742.
- AMENTA, F., COPPOLA, L., GALLO, P., FERRANTE, F., FORLANI, A., MONOPOLI, A. und NAPOLEONE, P. (1991). Autoradiographic localization of β -adrenergic receptors in human large coronary arteries. *Circ. Res.* 68: 1591-1599.
- ANDRIANTSITOHAINA, R., ANDRE, P. und STOCLET, J.-C. (1990). Pertussis toxin abolishes the effect of neuropeptide Y on rat resistance arteriole contraction. *Am. J. Physiol.* 259: H1427-H1432.
- ARCH, J.R.S., AINSWORTH, A.T., CAWTHORNE, M.A., PIERCY, V., SENNIT, M.V. und THODY, V.E. (1984). Atypical β -adrenoceptor on brown adipocytes as target for anti-obesity drugs. *Nature* 309: 163-165.
- BARTFAI, T., IVERFELDT, K. und FISONE, G. (1988). Regulation of the release of coexisting neurotransmitters. *Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol.* 28: 285-310.
- BATTAGLIA, G., SHANNON, M., BORGUNDVAAG, B. und TITELER, M. (1983). Properties of ^3H -prazosin labeled α_1 -adrenergic receptors in rat brain and porcine neurointermediate lobe tissue. *J. Neurochem* 41: 538-542.
- BAUCH, H.-J., GRÜNWARD, J., VISCHER, P., GERLACH, U. und HAUSS, W.H. (1987). The possible role of catecholamines in atherogenesis and subsequent complications of atherosclerosis. *Exp.Pathol.* 31: 193-204.
- BAUCH, H.-J., STRÜWER, E. und KELSCH, U. (1989). A general method for the quantitative determination of catecholamines in body fluids using off-line sample pretreatment and HPLC-ED analysis. *Chromatographia* 28: 78-84.

- BAUCH, H.-J., VISCHER, P., KEHREL, B., GRÜNWARD, J., JOHN, M., STENZINGER, W. und HAUSS, W.H. (1987). Chronic renal failure and atherogenesis. Influence of serum factors on prostaglandin synthesis in endothelial cells. In: SINZINGER, H. und SCHRÖR, K. (Ed.). Progress in clinical and biological research. Prostaglandins in clinical research 242: 329-336. Alan R. Liss Inc., New York, USA.
- BERRIDGE, M.J. und IRVINE, R.F. (1989). Inositol phosphates and cell signalling. Nature 341: 197-205.
- BERTHELSEN, S. und PETTINGER, W.A. (1977). A functional basis for the classification of α -adrenergic receptors. Life Sci. 21: 595-606.
- BLAXALL, H.S., MURPHY, T.J., BAKER, J.C., RAY, C. und BYLUND, D.B. (1991). Characterization of the alpha-2C adrenergic receptor subtype in the opossum kidney and in the OK cell line. J. Pharmacol. Exp. Ther. 259: 323-329.
- BLUE, D.R., BOND, R.A., ADHAM, N., DELMENDO, R., MICHEL, A.D., EGLIN, R.M., WHITING, R.L. und CLARKE, D.E. (1990). Antagonist characterization of atypical beta-adrenoceptors in guinea pig ileum: blockade by alprenolol and dihydroalprenolol. J. Pharmacol. Exp. Ther. 252: 1034-1042.
- BOER, R., GRASSEGER, A., SCHUDT, C. und GLOSSMANN, H. (1989). (+)-Niguldipine binds with very high affinity to Ca^{2+} channels and to a subtype of α_1 -adrenoceptors. Eur. J. Pharmacol. 172: 131-145.
- BOLTON, T.B. (1979). Mechanisms of action of transmitters and other substances on smooth muscle. Physiol. Rev. 59: 606-718.
- BRODDE, O.-E. (1986). Bisoprolol (EMD 33512), a highly selective β_1 -adrenoceptor antagonist: in vitro and in vivo studies. J. Cardiovasc. Pharmacol. 8 (Suppl. 11): S29-S35.
- BRODDE, O.-E. (1989). β Adrenoceptors. In: WILLIAMS, M., GLENNON, R.A. und TIMMERMANS, P.B.M.W.M. (Ed.). Receptor Pharmacology and Function: 207-255. Marcel Dekker, New York.
- BRODDE, O.-E. (1991). β_1 - and β_2 -adrenoceptors in the human heart: properties, function, and alterations in chronic heart failure. Pharmacol. Rev. 43: 203-242.
- BRODDE, O.-E., ENGEL, G., HOYER, D., BOCK, K.D. und WEBER, F. (1981). The β -adrenergic receptor in human lymphocytes: sub-classification by the use of a new radio-ligand, (\pm)-125 iodo-cyanopindolol. Life Sci. 29: 2189-2198.
- BRODDE, O.-E., HARDUNG, A., EBEL, H. und BOCK, K.D. (1982). GTP regulates binding of agonists to α_2 -adrenergic receptors in human platelets. Arch. Int. Pharmacodyn. 258: 193-207.
- BRUSCHI, G., BRUSCHI, M.E., REGOLISTI, G. und BORGHETTI, A. (1988). Myoplasmic Ca^{2+} -force relationship studied with fura-2 during stimulation of rat aortic smooth muscle. Am. J. Physiol. 254: H840-H854.

BYLUND, D.B. (1985). Heterogeneity of alpha-2 adrenergic receptors. *Pharmacol. Biochem. Behav.* 22: 835-843.

BYLUND, D.B. (1992). Subtypes of α_1 - and α_2 -adrenergic receptors. *FASEB J.* 6: 832-839.

BYLUND, D.B. und RAY-PRENGER, C. (1989). Alpha-2A and alpha-2B adrenergic receptor subtypes: attenuation of cyclic AMP production in cell lines containing only one receptor subtype. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 251: 640-644.

BYLUND, D.B., BLAXALL, H.S., IVERSEN, L.J., CARON, M.G., LEFKOWITZ, R.J. und LOMASNEY, J.W. (1992). Pharmacological characteristics of α_2 -adrenergic receptors: comparison of pharmacologically defined subtypes with subtypes identified by molecular cloning. *Mol. Pharmacol.* 42: 1-5.

BYLUND, D.B., RAY-PRENGER, C. und MURPHY, T.J. (1988). Alpha-2A and Alpha-2B adrenergic receptor subtypes: antagonist binding in tissues and cell lines containing only one subtype. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 245: 600-607.

CAMBRIDGE, D. (1981). UK 14.304, a potent and selective α_2 -agonist for the characterization of α -adrenoceptors. *Eur. J. Pharmacol.* 72: 413-414.

CAMBRIDGE, D., DAVEY, M.J. und MASSINGHAM, R. (1977). Prazosin, a selective antagonist of postsynaptic alpha-adrenoceptors. *Br. J. Pharmacol.* 59: 514P-515P.

CAMPBELL, G.R. und CAMPBELL, J.H. (1985). Smooth muscle phenotypic changes in arterial wall homeostasis: implications for the pathogenesis of atherosclerosis. *Exp. Mol. Path.* 42: 139-162.

CARLSSON, E. und HEDBERG, A. (1976). Are cardiac effects of noradrenaline and adrenaline mediated by different β -adrenoceptors? *Acta Physiol. Scand.* 440 (Suppl.): 47.

CHALBERG, S.C., DUDA, T., RHINE, J.A. und SHARMA, R.K. (1990). Molecular cloning, sequencing and expression of an α_2 -adrenergic receptor complementary DNA from rat brain. *Mol. Cell. Biochem.* 97: 161-172.

CHAMLEY-CAMPBELL, J., CAMPBELL, G.R. und ROSS, R. (1979). The smooth muscle cell in culture. *Physiol. Rev.* 59: 1-61.

CHARO, I.F., SHAK, S., KARASEK, M.A., DAVISON, P.M. und GOLDSTEIN, I.M. (1984). Prostaglandin I_2 is not a major metabolite of arachidonic acid in cultured endothelial cells from human foreskin microvessels. *J. Clin. Invest.* 74: 914-919.

CHENG, Y.C. und PRUSOFF, W.H. (1973). Relationship between the inhibition constant (K_I) and the concentration of the inhibitor which causes 50% inhibition (I_{50}) of an enzymatic reaction. *Biochem. Pharmacol.* 22: 3099-3108.

CHEUNG, Y.D. und TRIGGLE, C.R. (1988). Alpha adrenoceptor sites in vascular smooth muscle. Differentiation by selective antagonist binding. *Biochem. Pharmacol.* 37: 4055-4061.

COBBOLD, P.H. und RINK, T.J. (1987). Fluorescence and bioluminescence measurement of cytosolic free calcium. *Biochem. J.* 248: 313-328.

COTECCHIA, S., KOBILKA, B.K., DANIEL, K.W., NOLAN, R.D., LAPETINA, E.Y., CARON, M.G., LEFKOWITZ, R.J. und REGAN, J.W. (1990). Multiple second messenger pathways of α -adrenergic receptor subtypes expressed in eukaryotic cells. *J. Biol. Chem.* 265: 63-69.

COTECCHIA, S., SCHWINN, D.A., RANDALL, R.R., LEFKOWITZ, R.J., CARON, M.G. und KOBOLKA, B.K. (1988). Molecular cloning and expression of the cDNA for the hamster α_1 -adrenergic receptor. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 85: 7159-7163.

COUPRY, I., DUZIC, E. und LANIER, S.M. (1992). Factors determining the specificity of signal transduction by guanine nucleotide-binding protein-coupled receptors. II. Preferential coupling of the α_2c -adrenergic receptor to the guanine nucleotide-binding protein, G_o. *J. Biol. Chem.* 267: 9852-9857.

CRAIG, R., SMITH, R. und KENDRIK-JONES, J. (1983). Light-chain phosphorylation controls the conformation of vertebrate non-muscle and smooth muscle myosin molecules. *Nature* 302: 436-439.

DALE, H.H. (1906). On some physiological actions of ergot. *J. Physiol.* 34: 163-206.

DALY, C.J., DUNN, W.R., MCGRATH, J.C., MILLER, D. und WILSON, V.G. (1990). An examination of the sources of calcium for contractions mediated by post-junctional α_1 - and α_2 -adrenoceptors in several blood vessels isolated from the rabbit. *Br. J. Pharmacol.* 99: 253-260.

DALY, C.J., MCGRATH, J.C. und WILSON, V.G. (1988). Evidence that population of post-junctional adrenoceptors mediating contraction of smooth muscle in the rabbit isolated ear vein is predominately α_2 . *Br. J. Pharmacol.* 94: 1085-1090.

DE MEY, J.G. und VANHOUTTE, P.M. (1982). Heterogeneous behaviour of the canine arterial and venous wall: importance of the endothelium. *Circ. Res.* 51: 439-447.

DE MEYER, G.R., BULT, H., MARTIN, J.F., VAN HOYDONK, A.E. und HERMAN, A.G. (1990). The effect of a developing neo-intima on serotonergic and adrenergic contractions. *Eur. J. Pharmacol.* 187: 519-524.

DEL BALZO, U., ROSEN, M.R., MALFATTO, G., KAPLAN, L.M. und STEINBERG, S.F. (1990). Specific α_1 -adrenergic receptor subtypes modulate catecholamine-induced increases and decreases in ventricular automaticity. *Circ. Res.* 67: 1535-1551.

- DIXON, R.A.F., KOBILKA, B.K., STRADER, D.J., BENOVIC, J.L., DOHLMAN, H.G., FRIELLE, T., BOLANOWSKI, M.A., BENNETT, C.D., RANDS, E., DIEHL, R.E., MUMFORD, R.A., SLATER, E.E., SIGAL, I.S., CARON, M.G., LEFKOWITZ, R.J. und STRADER, C.D. (1986). Cloning of the gene and cDNA for mammalian β -adrenergic receptor and homology with rhodopsin. *Nature* 321: 75-79.
- DOOLEY, D.J., BITTIGER, H. und REYMANN, N.C. (1986). CGP 20712: a useful tool for quantitating β_1 - and β_2 -adrenoceptors. *Eur. J. Pharmacol.* 130: 137-139.
- DOXEY, J.C., SMITH, F.C. und WALKER, J.M. (1977). Selectivity of blocking agents for pre- and postsynaptic alpha-adrenoceptors. *Br. J. Pharmacol.* 60: 91-96.
- DREW, G.M. und WHITING, S.B. (1979). Evidence of two distinct types of α -adrenoceptors. *Br. J. Pharmacol.* 67: 207-216.
- DU, Z.Y. und WOODMAN, O.L. (1992). The effect of hypercholesterolaemia and atherosclerosis on α -adrenoceptor-mediated vasoconstriction in conscious rabbits and rabbit aorta. *Eur. J. Pharmacol.* 211: 149-156.
- DUZIC, E., COUPRY, I., DOWNING, S. und LANIER, S.M. (1992). Factors determining the specificity of signal transduction by guanine nucleotide-binding protein-coupled receptors. I. Coupling of α_2 -adrenergic receptor subtypes to distinct G-proteins. *J. Biol. Chem.* 267: 9844-9851.
- EDVINSSON, L., ADAMSSON, M. und JANSEN, I. (1990). Neuropeptide Y antagonistic properties of D-myo-inositol-1.2.6-trisphosphate in guinea pig basilar arteries. *Neuropeptides* 17: 99-105.
- ELING, T., TAINER, B., ALLY, A. und WARNOCK, R. (1982). Separation of arachidonic acid metabolites by high-pressure liquid chromatography. In: LAND, W.E.M. und SMITH, W.L. (Ed.). *Prostaglandins and arachidonic metabolites. Methods in Enzymology* 86: 511-517. Academic Press, New York, USA.
- EMORINE, L.J., MARULLO, S., BRIEND-SUTREN, M.-M., PATEY, G., TATE, K., DELAVIER-KLUTCHKO, C. und STROSBURG, A.D. (1989). Molecular characterization of the human β_3 -adrenergic receptor. *Science* 245: 1118-1121.
- ENGEL, G., HOYER, D., BERTHOLD, R. und WAGNER, H. (1981). (\pm)[125 I]iodocyanopindolol, a new ligand for β -adrenoceptors: identification and quantitation of subclasses of β -adrenoceptors in guinea pig. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.* 317: 277-285.
- FETH, F., RASCHER, W. und MICHEL, M.C. (1991). G-Protein coupling and signalling of Y_1 -like neuropeptide Y receptors in SK-N-MC cells. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.* 344: 1-7.
- FEVE, B., EMORINE, L.J., LASNIER, F., BLIN, N., BAUDE, B., NAHMIAS, C., STROSBURG, A.D. und PAIRAULT, J. (1991). Atypical β -adrenergic receptor in 3T3-F442A adipocytes. Pharmacological and molecular relationship with the human β_3 -adrenergic receptor. *J. Biol. Chem.* 266: 20329-20336.

- FLORDELLIS, C.S., HANDY, D.E., BRESNAHAN, M.R., ZANNIS, V.I. und GAVRAS, H. (1991). Cloning and expression of a rat brain α_2B -adrenergic receptor. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88: 1019-1023.
- FREISSMUTH, M., HAUSLEITHNER, V., NEES, S., BOCK, M. und SCHÜTZ, W. (1986). Cardiac ventricular B_2 -adrenoceptors in guinea-pigs and rats are localized on the coronary endothelium. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 334: 56-62.
- FRIELLE, T., COLLINS, S., DANIEL, K.W., CARON, M.G., LEFKOWITZ, R.J. und KOBILKA, B.K. (1987). Cloning of the cDNA for the human B_1 -adrenergic receptor. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84: 7920-7924.
- FURCHGOTT, R.F. (1983). Role of the endothelium in responses of vascular smooth muscle. Circ. Res. 53: 557-573.
- FURCHGOTT, R.F. und VANHOUTTE, P.M. (1989). Endothelium-derived relaxing and contracting factor. FASEB J. 3: 2007-2018.
- GARDNER, J.P., TOKUDOME, G., TOMONARI, H., MAHER, E., HOLLANDER, D. und AVIV, A. (1992). Endothelin-induced calcium responses in human vascular smooth muscle cells. Am. J. Physiol. 262: C148-C155.
- GERRITSEN, M.E. (1987). Eicosanoid production by the microvascular endothelium. Fed. Proc. 46: 47-53.
- GERRITSEN, M.E. und CHELI, C.D. (1983). Arachidonic acid and prostaglandin endoperoxide metabolism in isolated rabbit and coronary microvessels and isolated and cultivated coronary microvessel endothelial cells. J. Clin. Invest. 72: 1658-1671.
- GILLE, E., LEMOINE, H., EHLE, B. und KAUMANN, A.J. (1985). The affinity of (-)-propranolol for B_1 - and B_2 -adrenoceptors in human heart. Differential antagonism of the positive inotropic effects and adenylate cyclase stimulation by (-)-noradrenaline and (-)-adrenaline. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 331: 60-70.
- GILMAN, A.G. (1987). G proteins: transducers of receptor-generated signals. Annu. Rev. Biochem. 56: 615-649.
- GIMBRONE, M.A., COTRAN, R.S. und FOLKMAN, J. (1974). Human vascular endothelial cells in culture. Growth and DNA synthesis. J. Cell Biol. 60: 673-684.
- GOLDSMITH, J.C. und NEEDLEMAN, S.W. (1982). A comparative study of thromboxane and prostacyclin release from ex vivo and cultured bovine vascular endothelium. Prostaglandins 24: 173-178.
- GRAZIADEI, I., ZERNIG, G., GRASSEGGER, A., BOER, R., SCHUDT, C. und GLOSSMANN, H. (1989). Hydrophobic calcium channel ligands: methodical problems and their solution. Am. J. Cardiol. 64: 43I-50I.

- GROB, G., HANFT, G. und KOLASSA, N. (1987). Urapidil and some analogues with hypertensive properties show high affinities for 5-hydroxytryptamine (5-HT) binding sites of the 5-HT_{1A} subtype and for α_1 -adrenoceptor binding sites. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.* 336: 597-601.
- GROB, G., HANFT, G. und RUGEVICIS, C. (1988). 5-Methyl-urapidil discriminates between subtypes of the α_1 -adrenoceptor. *Eur. J. Pharmacol.* 151: 333-335.
- GRYNKIEWICZ, G., POENIE, M. und TSIEN, R.Y. (1985). A new generation of Ca²⁺indicators with greatly improved fluorescence properties. *J. Biol. Chem.* 260: 2069-2076.
- GUYER, C.A., HORSTMAN, D.A., WILSON, A.L., CLARK, J.D., CRAGOE, E.J. und LIMBIRD, L.E. (1990). Cloning, sequencing, and expression of the gene encoding the porcine α_2 -adrenergic receptor. Allosteric modulation by Na⁺, H⁺, and amiloride analogs. *J. Biol. Chem.* 265: 17307-17317.
- HABENICHT, A.J.R., SALBACH, P., GOERIG, M., ZEH, W., JANSSEN-TIMMEN, W., BLATTNER, C., KING, W.C. und GLOMSET, J.A. (1990). The LDL receptor pathway delivers arachidonic acid for eicosanoid formation in cells stimulated by platelet derived growth factor. *Nature* 345: 634-636.
- HÄUSLER, G., DE PEYER, J.E., YAJIMA, M. und SCHULTZ, G. (1986). Vascular smooth muscle: availability of calcium through α -adrenoceptor stimulation. *J. Cardiovasc. Pharmacol.* 8 (Suppl. 8): S107-S110.
- HAI, C-M. und MURPHY, R. (1988). Regulation of shortening velocity by cross-bridge phosphorylation in agonist-stimulated swine arterial smooth muscle. *Am. J. Physiol.* 255: C86-C96.
- HAI, C-M. und MURPHY, R. (1989). Ca²⁺, crossbridge phosphorylation, and contraction. *Ann. Rev. Physiol.* 51: 285-298.
- HAN, C., ABEL, P.W. und MINNEMAN, K.P. (1987a). α_1 -Adrenoceptor subtypes linked to different mechanisms for increasing intracellular Ca²⁺ in smooth muscle. *Nature* 329: 333-335.
- HAN, C., ABEL, P.W. und MINNEMAN, K.P. (1987b). Heterogeneity of α_1 -adrenergic receptors revealed by chloroethylclonidine. *Mol. Pharmacol.* 32: 505-510.
- HAN, C., LI, J. und MINNEMAN, K.P. (1990a). Subtypes of α_1 -adrenoceptors in rat blood vessels. *Eur. J. Pharmacol.* 190: 97-104.
- HAN, C., WILSON, K.M. und MINNEMAN, K.P. (1990b). α_1 -Adrenergic receptor subtypes and formation of inositol phosphates in dispersed hepatocytes and renal cells. *Mol. Pharmacol.* 37: 903-910.
- HAN, H.-M., ROBINSON, R.B., BILEZIKIAN, J.P. und STEINBERG, S.F. (1989). Developmental changes in guanine nucleotide regulatory proteins in the rat myocardial α_1 -adrenergic receptor complex. *Circ. Res.* 65: 1763-1773.

- HANFT, G. und GROB, G. (1989). Subclassification of α_1 -adrenoceptor recognition sites by urapidil derivatives and other selective antagonists. *Br. J. Pharmacol.* 97: 691-700.
- HARRISON, J.K., PEARSON, W.R. und LYNCH, K.R. (1991). Molecular characterization of α_1 - and α_2 -adrenoceptors. *Trends Pharmacol. Sci.* 12: 62-67.
- HATHAWAY, D.R., KONICKI, M.V. und COOLICAN, S.A (1985). Phosphorylation of myosin light chain kinase from vascular smooth muscle by cAMP- and cGMP-dependent protein kinases. *J. Mol. Cell. Cardiol.* 17: 841-850.
- HATHAWAY, D.R., MARCH, K.L., LASH, J.A., ADAM, L.P. und WILENSKY, R.L. (1991). Vascular smooth muscle. A review of the molecular basis of contractility. *Circulation* 83: 382-390.
- HEINLE, H., KLING, D. und LINDNER, V. (1987). Increased contractile responses of isolated arteriosclerotic carotid arteries to various vasoactive stimuli. *Int. Angiol.* 6: 53-58.
- HOLLENGA, C. und ZAAGSMA, J. (1989). Direct evidence for the atypical nature of functional beta-adrenoceptors in rat adipocytes. *Br. J. Pharmacol.* 98: 1420-1424.
- HOLTZ, J., FÖRSTERMANN, U., POHL, U., GIESLER, M. und BASSENGE, E. (1984). Flow-dependent, endothelium-mediated dilation of epicardial coronary arteries in conscious dogs: effects of cyclooxygenase inhibition. *J. Cardiovasc. Pharmacol.* 6: 1161-1169.
- HOWELL, R.E., ALBELDA, S.M., DAISE, M.L. und LEVINE, E.M. (1988). Characterization of β -adrenergic receptors in cultured human and bovine endothelial cells. *J. Appl. Physiol.* 65: 1251-1257.
- HOYER, D. und FOZARD, J.R. (1991). 5-Hydroxytryptamine receptors. In: DOODS, H.N. und VAN MEEL, J.C.A. (Ed.). *Receptor data for biological experiments. A guide to drug selectivity:* 35-41. Ellis Horwood, London, GB.
- IBENGWE, J.K. und SUZUKI, H. (1987). Protective action of elastase on changes in mechanical properties of vascular smooth muscles during atherosclerogenesis in hypercholesterolemic rabbits. *Arch. Int. Pharmacodyn. Ther.* 287: 48-64.
- JAFFE, E.A., NACHMAN, R.L., BECKER, C.G. und MINIK, C.R. (1973). Culture of human endothelial cells derived from umbilical veins. *J. Clin. Invest.* 52: 2745-2756.
- JIE, K., VAN BRUMMELEN, P., TIMMERMANS, P.B.M.W.M. und VAN ZWIETEN, P.A. (1985). Inhibition of α_2 -adrenoceptor mediated vasoconstriction by the calcium entry blocker PY 108-068 in humans. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.* 330 (Suppl.): R59.

- JIE, K., VAN BRUMMELEN, P., VERMEY, P., TIMMERMANS, P.B.M.W.M. und VAN ZWIETEN, P.A. (1986). Alpha₁- and alpha₂-adrenoceptor mediated vasoconstriction in the forearm of normotensive and hypertensive subjects. *J. Cardiovasc. Pharmacol.* 8: 190-196.
- JOHNSON, R.D. und MINNEMAN, K.P. (1987). Differentiation of α_1 -adrenergic receptors linked to phosphatidylinositol turnover and cyclic AMP accumulation in rat brain. *Mol. Pharmacol.* 31: 239-246.
- JONES, S.B., HALENDA, S.P. und BYLUND, D.B. (1991). α_2 -Adrenergic receptor stimulation of phospholipase A₂ and of adenylate cyclase in transfected chinese hamster ovary cells is mediated by different mechanisms. *Mol. Pharmacol.* 39: 239-245.
- JONES, S.B., LEONE, S.L. und BYLUND, D.B. (1990). Desensitization of the alpha-2 adrenergic receptor in HT29 and opossum kidney cell lines. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 254: 294-300.
- KARAKI, H. und WEISS, G.B. (1988). Calcium release in smooth muscle. *Life Sci.* 42: 111-122.
- KATUSIC, Z.S., SHEPHERD, J.T. und VANHOUTTE, P.M. (1987). Endothelium-dependent contraction to stretch in canine basilar arteries. *Am. J. Physiol.* 252: H671-H673.
- KATUSIC, Z.S., SHEPHERD, J.T. und VANHOUTTE, P.M. (1988). Endothelium-dependent contractions to calcium ionophore A23187, arachidonic acid and acetylcholine in canine basilar arteries. *Stroke* 19: 476-479.
- KENAKIN, T.P. (1990). Drugs and receptors. An overview of the current state of knowledge. *Drugs* 40: 666-687.
- KENAKIN, T.P. (1993). Pharmacologic analysis of drug-receptor interaction. Raven Press, New York, USA.
- KLOTZ, I.M. (1982). Numbers of receptor sites from Scatchard graphs; facts and fantasies. *Nature* 217: 1247-1249.
- KNAPP, H.R., OELZ, O., ROBERTS, L.J., SWEETMAN, B.J., OATES, J.A. und REED, P.W. (1977). Ionophores stimulate prostaglandin and thromboxane biosynthesis. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 74: 4251-4255.
- KOBILKA, B.K., DIXON, R.A.F., FRIELLE, T., DOHLMAN, H.G., BOLANOWSKI, M.A., SIGAL, I.S., YANG-FENG, T.L., FRANCKE, U., CARON, M.G. und LEFKOWITZ, R.J. (1987a). cDNA for the human β_2 -adrenergic receptor: a protein with multiple membrane-spanning domains and encoded by a gene whose chromosomal location is shared with that of the receptor for platelet-derived growth factor. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 84: 46-50.
- KOBILKA, B.K., MATSUI, H., KOBILKA, T.S., YANG-FENG, T.L., FRANCKE, U., CARON, M.G., LEFKOWITZ, R.J. und REGAN, J.W. (1987b). Cloning, sequencing, and expression of the gene coding for the human platelet α_2 -adrenergic receptor. *Science* 238: 650-656.

- KOBINGER, W. und PICHLER, L. (1977). Pharmacological characterization of BH-T 933 (2-amino-6-ethyl-4,5,7,8-tetrahydro-6 H-oxazolo-[5,4 d]-azepindihydrochloride) as a hypotensive agent of the "clonidine-type". Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 300: 39-46.
- KOBINGER, W. und PICHLER, L. (1981). α_1 - and α_2 -adrenoceptor subtypes: selectivity of various agonists and relative distribution of receptors as determined in rats. Eur. J. Pharmacol. 73: 313-321.
- KWAN, C.Y., SIPOS, S.N., OSTERROTH, A. und DANIEL, E.E. (1987). Beta adrenoreceptor in vascular smooth muscle with special reference to subcellular localization and number of binding sites. J. Pharmacol. Exp. Ther. 243: 1074-1081.
- LAMBARCA, C. und PAIGEN, K. (1980). A simple, rapid, and sensitive DNA assay procedure. Anal. Biochem. 102: 344-352.
- LANDS, A.M., ARNOLD, A., MCAULIFF, J.P., LUDUENA, F.P. und BROWN, T.G. (1967). Differentiation of receptor systems activated by symphatomimetic amines. Nature 214: 597-598.
- LANGER, S.Z. (1974). Presynaptic regulation of catecholamine release. Br. J. Pharmacol. 60: 481-497.
- LANIER, S.M., DOWNING, S., DUZIC, E. und HOMCY, C.J. (1991). Isolation of rat genomic clones encoding subtypes of the α_2 -adrenergic receptor. Identification of a unique receptor subtype. J. Biol. Chem. 266: 10470-10478.
- LEMOINE, H., EHLE, B. und KAUMANN, A.J. (1985). Direct labeling of β_2 -adrenoceptors. Comparison of binding potency of ^3H -ICI 118,551 and blocking potency of ICI 118,551. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 331: 40-51.
- LIMBIRD, L.E. (1988a). Cell surface receptors: a short course on theory and methods. Martinus Nijhoff Publishing, Boston, USA.
- LIMBIRD, L.E. (1988b). Receptors linked to inhibition of adenylate cyclase: additional signaling mechanisms. FASEB J. 2: 2686-2695.
- LINDEMANN, J.P., JONES, L.R., HATHAWAY, D.R., HENRY, B.G. und WATANABE, A.M. (1983). β -Adrenergic stimulation of phospholamban phosphorylation and Ca^{2+} -ATPase activity in guinea pig ventricles. J. Biol. Chem. 258: 464-471.
- LOMASNEY, J.W., COTECCHIA, S., LORENZ, W., LEUNG, W.-Y., SCHWINN, D.A., YANG-FENG, T.L., BROWNSTEIN, M., LEFKOWITZ, R.J. und CARON, M.G. (1991). Molecular cloning and expression of the cDNA for the α_{1A} -adrenergic receptor. The gene for which is located on human chromosome 5. J. Biol. Chem. 266: 6365-6369.

- LOMASNEY, J.W., LORENZ, W., ALLEN, L.F., KING, K., REGAN, J.W., YANG-FENG, T.L., CARON, M.G. und LEFKOWITZ, R.J. (1990). Expansion of the α_2 -adrenergic receptor family: cloning and characterization of a human α_2 -adrenergic receptor subtype, the gene for which is located on chromosome 2. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87: 5094-5098.
- LORENZ, W., LOMASNEY, J.W., COLLINS, S., REGAN, J.W., CARON, M.G. und LEFKOWITZ, R.J. (1990). Expression of three α_2 -adrenergic receptor subtypes in rat tissues: implications for receptor classification. Mol. Pharmacol. 38: 599-603.
- LOWRY, O.H., ROSEBROUGH, N.J., FARR, A.L. und RANDALL, R.J. (1951). Protein measurement with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 193: 265-275.
- LUDWIG, M., STUMPE, K.O., SAUER, A., KOLLOCH, R., GÖRTZ, U. und VETTER, H. (1992). Effects of a high-cholesterol diet on arterial wall thickness and vascular reactivity in young rabbits. Clin. Invest. 70: 105-112.
- LÜSCHER, T.F. und VANHOUTTE, P.M. (1986a). Endothelium-dependent responses to platelets and serotonin in spontaneously hypertensive rats. Hypertension 8 (Suppl. II): II55-II60.
- LÜSCHER, T.F. und VANHOUTTE, P.M. (1986b). Endothelium-dependent contractions to acetylcholine in the aorta of the spontaneously hypertensive rat. Hypertension 8: 344-348.
- LÜSCHER, T.F., BOULANGER, C.M., DOHI, Y. und YANG, Z. (1992). Endothelium-derived contracting factors. Hypertension 19: 117-130.
- LUNDBERG, J.M., HEMSÉN, A., LARSSON, O., RUDEHILL, A., SARIA, A. und FREDHOLM, B.B. (1992). Neuropeptide Y receptor in pig spleen: binding characteristics, reduction of cyclic AMP formation and calcium antagonists inhibition of vasoconstriction. Eur. J. Pharmacol. 145: 21-29.
- MARCUS, A.J., WEKSLER, B.B. und JAFFE, E.A. (1978). Enzymatic conversion of prostaglandin endoperoxide H_2 and arachidonic acid to prostacyclin by cultured human endothelial cells. J. Biol. Chem. 253: 7138-7141.
- MARULLO, S., EMORINE, L.J., STROSBERG, A.D. und DELAVIER-KLUTCHKO, C. (1990). Selective binding of ligands to β_1 , β_2 or chimeric β_1/β_2 -adrenergic receptors involves multiple subsites. EMBO J. 9: 1471-1476.
- MCGRATH, J.C., BROWN, C.M. und WILSON, V.G. (1989). Alpha-adrenoceptors: a critical review. Med. Res. Rev. 9: 407-533.
- MCGRATH, J.C., BROWN, C.M. und WILSON, V.G. (1991). α -Adrenergic receptors. In: DOODS, H.N. und VAN MEEL, J.C.A. (Ed.). Receptor data for biological experiments. A guide to drug selectivity: 13-18. Ellis Horwood, London, GB.

- MCLAUGHLIN, D.P. und MACDONALD, A. (1990). Evidence for the existence of 'atypical' β -adrenoceptors (β_3 -adrenoceptors) mediating relaxation in the rat distal colon in vitro. *Br. J. Pharmacol.* 101: 569-574.
- MCLAUGHLIN, D.P. und MACDONALD, A. (1991). Characterization of catecholamine-mediated relaxations in rat isolated gastric fundus: evidence for an atypical β -adrenoceptor. *Br. J. Pharmacol.* 103: 1351-1356.
- MICHEL, M.C. (1991a). β -Adrenergic receptors. In: DOODS, H.N. und VAN MEEL, J.C.A. (Ed.). *Receptor data for biological experiments. A guide to drug selectivity: 19-22.* Ellis Horwood, London, GB.
- MICHEL, M.C. (1991b). Receptors for neuropeptide Y: multiple subtypes and multiple second messengers. *Trends Pharmacol. Sci.* 12: 389-394.
- MICHEL, M.C., BRASS, L.F., WILLIAMS, A., BOKOCH, G.M., LAMORTE, V.J. und MOTULSKY, H.J. (1989). α_2 -Adrenergic receptor stimulation mobilizes intracellular Ca^{2+} in human erythroleukemia cells. *J. Biol. Chem.* 264: 4986-4991.
- MICHEL, M.C., BÜSCHER, R., PHILIPP, T. und BRODDE, O.-E. (1993). α_{1A} and α_{1B} -adrenoceptors enhance inositol phosphate generation in rat renal cortex. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.* 347: 180-185.
- MIHARA, S.-I., SHIGERI, Y. und FUJIMOTO, M. (1989). Neuropeptide Y-induced intracellular Ca^{2+} increases in vascular smooth muscle. *FEBS Lett.* 259: 79-82.
- MIHARA, S.-I., SHIGERI, Y. und FUJIMOTO, M. (1990). Neuropeptide Y receptor in cultured vascular smooth muscle cells: ligand binding and increase in cytosolic free Ca^{2+} . *Biochem. Int.* 22: 205-212.
- MINNEMAN, K.P. (1988). α_1 -Adrenergic receptor subtypes, inositol phosphates, and sources of cell Ca^{2+} . *Pharmacol. Rev.* 40: 87-119.
- MINNEMAN, K.P., HAN, C. und ABEL, P.W. (1988). Comparison of α_1 -adrenergic receptor subtypes distinguished by chloroethylclonidine and WB4101. *Mol. Pharmacol.* 33: 509-514.
- MORROW, A.L. und CREESE, I. (1986). Characterization of α_1 -adrenergic receptor subtypes in rat brain: reevaluation of [^3H]prazosin binding. *Mol. Pharmacol.* 29: 321-330.
- MOTULSKY, H.J. und MICHEL, M.C. (1988). Neuropeptide Y mobilizes Ca^{++} and inhibits adenylate cyclase in human erythroleukemia cells. *Am. J. Physiol.* 255: E880-E885.
- MOTULSKY, H.J., SNAVELY, M.D., HUGHES, R.J. und INSEL, P.A. (1983). Interaction of verapamil and other calcium channel blockers with α_1 - and α_2 -adrenergic receptors. *Circ. Res.* 52: 226-231.

- MURPHY, T.J. und BYLUND, D.B. (1988). Characterisation of the alpha-2C adrenergic receptor subtype in the OK cell, an opossum kidney cell line. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 244: 571-578.
- NAHMIAS, C., BLIN, N., ELALOUF, J.-M., MATTEI, M.G., STROSBERG, A.D. und EMORINE, L.J. (1991). Molecular characterization of the mouse β_3 -adrenergic receptor: relationship with the atypical receptor of adipocytes. *EMBO J.* 10: 3721-3727.
- NAKAKI, T., NAKAYAMA, M., YAMAMOTO, S. und KATO, R. (1990). α_1 -Adrenergic stimulation and β_2 -adrenergic inhibition of DNA synthesis in vascular smooth muscle cells. *Mol. Pharmacol.* 37: 30-36.
- NEBIGIL, C. und MALIK, K.U. (1990). Prostaglandin synthesis elicited by adrenergic stimuli in rabbit aorta is mediated via alpha-1 and alpha-2 adrenergic receptors. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 254: 633-640.
- NEBIGIL, C. und MALIK, K.U. (1992). Comparison of signal transduction mechanisms of alpha-2C and alpha-1A adrenergic receptor-stimulated prostaglandin synthesis. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 263: 987-996.
- NICOSIA, S. und PATRONO, C. (1989). Eicosanoid biosynthesis and action: novel opportunities for pharmacological intervention. *FASEB J.* 3: 1941-1948.
- NISHIKAWA, M., DE LANEROLLE, P., LINCOLN, L. und ADELSTEIN, R.A. (1984). Phosphorylation of mammalian myosin light chain kinase by the catalytic subunit of cyclic AMP-dependent protein kinase and by cyclic GMP-dependent protein kinase. *J. Biol. Chem.* 259: 8429-8436.
- NISHIMURA, J., KANAIDE, H. und NAKAMURA, M. (1987). Characteristics of adrenoceptors and [³]nitrendipine receptors of porcine vascular smooth muscle: differences between coronary artery and aorta. *Circ. Res.* 60: 837-844.
- ORIOWO, M.A. und RUFFOLO, R.R., JR. (1992). Heterogeneity of postjunctional α_1 -adrenoceptors in mammalian aortae: subclassification based on chlorethylclonidine, WB4101 and nifedipine. *J. Vasc. Res.* 29: 33-40.
- PAYNE, M.E., ELZINGA, M. und ADELSTEIN, R.A. (1986). Smooth muscle myosin light chain kinase: Amino acid sequence at the site phosphorylated by adenosine cyclic-3',5'-phosphate dependent protein kinase whether or not calmodulin is bound. *J. Biol. Chem.* 261: 16326-16350.
- PEREZ, D.M., PIASCIK, M.T. und GRAHAM, R.M. (1991). Solution-phase library screening for the identification of rare clones: isolation of an α_{1D} -adrenergic receptor cDNA. *Mol. Pharmacol.* 40: 876-883.

- POWELL, W.S. (1982). Rapid extraction of arachidonic acid metabolites from biological samples using octadecylsilyl silica. In: LAND, W.E.M. und SMITH, W.L. (Ed.). Prostaglandins and arachidonic metabolites. Methods in Enzymology 86: 467-477. Academic Press, New York, USA.
- PUTNEY, J.W. (1978). Stimulus-permeability coupling: role of calcium in the receptor regulation of membrane permeability. Pharmacol. Rev. 30: 209-245.
- PUTNEY, J.W. (1986). A model for receptor-regulated calcium entry. Cell Calcium 7: 1-12.
- RAPOPORT, R.M., DRAZNIN, M.B. und MURAD, F. (1983). Endothelium-dependent relaxation in rat aorta may be mediated through cyclic GMP dependent protein phosphorylation. Nature 306: 174-176.
- REID, J.L. und MCGRATH, J.C. (1985). Commentary: α -adrenoceptor workshop. Clinical Science 68 (Suppl. 10): 9S-14S.
- REITHMANN, C., WIELAND, F., JAKOBS, K.H. und WERDAN, K. (1989). Intrinsic sympathomimetic activity of β -adrenoceptor antagonists: down-regulation of cardiac β_1 - and β_2 -adrenoceptors. Eur. J. Pharmacol. 170: 243-255.
- ROSS, R. (1971). The smooth muscle cell. II. Growth of smooth muscle in culture and formation of elastic fibers. J. Cell Biol. 50: 172-186.
- ROSS, R. (1986). The pathogenesis of arteriosclerosis - An update. N. Engl. J. Med. 314: 488-500.
- RUBANYI, G.M., ROMERO, J.C. und VANHOUTTE, P.M. (1986). Flow-induced release of endothelium-derived relaxing factor. Am. J. Physiol. 19: H1145-H1149.
- RUFFOLO, R.R., JR. (1984). Interactions of agonists with peripheral α -adrenergic receptors. Fed. Proc. 43: 2910-2916.
- RUFFOLO, R.R., JR. (1986). Spare α adrenoceptors in the peripheral circulation: excitation-contraction coupling. Fed. Proc. 45: 2341-2346.
- RUFFOLO, R.R., JR., NICHOLS, A.J. und HIEBLE, J.P. (1988). Functions mediated by alpha-2 adrenergic receptors. In: LIMBIRD, L.E. (Ed.). The alpha-2 adrenergic receptors: 187-280. The Humana Press, Clifton, NJ, USA.
- RUFFOLO, R.R., JR., WADDELL, J.E. und YADEN, E.L. (1982). Heterogeneity of postsynaptic alpha adrenergic receptors in mammalian aortas. J. Pharmacol. Exp. Ther. 221: 309-314.
- SALMON, J.A. und FLOWER, R.J. (1982). Extraction and thin-layer chromatography of arachidonic acid metabolites. In: LAND, W.E.M. und SMITH, W.L. (Ed.). Prostaglandins and arachidonic metabolites. Methods in Enzymology 86: 477-493. Academic Press, New York, USA.

- SCHLOOS, J., WELLSTEIN, A. und PALM, D. (1987). Agonist binding at α_2 -adrenoceptors of human platelets using ^3H -UK-14,304: regulation by Gpp(NH)p and cations. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 336: 48-59.
- SCHRÖR, K. (1984). Prostaglandine und verwandte Verbindungen. Bildung, Funktion und pharmakologische Beeinflussung. Thieme Verlag, Stuttgart.
- SCHWARTZ, J. und VELLY, J. (1983). The β -adrenoceptor of pig coronary arteries: determination of β_1 - and β_2 subtypes by radioligand binding. Br. J. Pharmacol. 79: 409-414.
- SCHWINN, D.A., LOMASNEY, J.W., LORENZ, W., SZKLUT, P.J., FREMEAU, R.T., YANG-FENG, T.L., CARON, M.G., LEFKOWITZ, R.J. und COTECCHIA, S. (1990). Molecular cloning and expression of the cDNA for a novel α_1 -adrenergic receptor. J. Biol. Chem. 265: 8183-8189.
- SLATER, D.N. und SLOAN, J.M. (1975). The porcine endothelial cell in culture. Atherosclerosis 21: 259-272.
- SMITH, W.L. (1986). Prostaglandin biosynthesis and its compartmentation in vascular smooth muscle and endothelial cells. Ann. Rev. Physiol. 48: 251-262.
- SMITH, W.L. (1989). The eicosanoids and their biochemical mechanisms of action. Biochem. J. 259: 315-324.
- SMITH, W.L. (1992). Prostanoid biosynthesis and mechanisms of action. Am. J. Physiol. 263: F181-F191.
- STEINBERG, S.F., DRUGGE, E.D., BILEZIKIAN, J.P. und ROBINSON, R.B. (1985). Acquisition by innervated cardiac myocytes of a pertussis toxin-specific regulatory protein linked to the α_1 -receptor. Science 250: 186-188.
- STEINBERG, S.F., JAFFE, E.A. und BILEZIKIAN, J.P. (1984). Endothelial cells contain beta adrenoceptors. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 325: 310-313.
- STRASSER, R.H., IHL-VAHL, R. und MARQUETANT, R. (1992). Molecular biology of adrenergic receptors. J. Hypertension 10: 501-506.
- SUN, X., DAHLOF, C., EDVINSSON, L. und HEDNER, T. (1991). D-myo-inositol-1,2,6-trisphosphate is a selective antagonist of neuropeptide Y-induced pressor responses in the pithed rat. Eur. J. Pharmacol. 204: 281-286.
- SUZUKI, E., TSUJIMOTO, G., TAMURA, K. und HASHIMOTO, K. (1990). Two pharmacologically distinct α_1 -adrenoceptor subtypes in the contraction of rabbit aorta: each subtype couples with a different Ca^{2+} signalling mechanism and plays a different physiological role. Mol. Pharmacol. 38: 725-736.
- TAKAI, A., BIOLOJAN, C. und TROSCHKE, M. (1987). Smooth muscle myosin phosphatase inhibition and force enhancement by black sponge toxin. FEBS Lett. 217: 81-84.

- TAYLOR, D.A., BOWMAN, B.F. und STULL, J.T. (1989). Cytoplasmic Ca^{2+} is a primary determinant for myosin phosphorylation in smooth muscle cells. *J. Biol. Chem.* 264: 6207-6213.
- TEITEL, J.M (1986). Specific inhibition of endothelial cell proliferation by isolated endothelial plasma membranes. *J. Cell. Physiol.* 128: 329-336.
- TIAN, W.-N., GUPTA, S. und DETH, R.C. (1990). Species differences in chloroethylclonidine antagonism at vascular α_1 -adrenergic receptors. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 253: 877-886.
- TIMMERMANS, P.B.M.W.M. und VAN ZWIETEN, P.A. (1980). Postsynaptic α_1 - and α_2 -adrenoceptors in the circulatory system of the pithed rat. Selective stimulation of the α_2 -type by BH-T 933. *Eur. J. Pharmacol.* 63: 199-202.
- TIMMERMANS, P.B.M.W.M. und VAN ZWIETEN, P.A. (1981). The post-synaptic α_2 -adrenoceptor. *J. Auton. Pharmacol.* 1: 171-183.
- TIMMERMANS, P.B.M.W.M. und VAN ZWIETEN, P.A. (1982). α_2 -adrenoceptor classification, localisation, mechanisms, and target for drugs. *J. Med. Chem.* 25: 1389-1401.
- TIMMERMANS, P.B.M.W.M., CHIU, A.T. und THOOLEN, M.J.M.C. (1987). Calcium handling in vasoconstriction to stimulation of α_1 - and α_2 -adrenoceptors. *Can. J. Physiol. Pharmacol.* 65: 1649-1657.
- VAN MEEL, J.C.A., DE JONGE, A., KALKMANN, H.O., WILFFERT, B., TIMMERMANS, P.B.M.W.M. und VAN ZWIETEN, P.A. (1981a). Organic and inorganic calcium antagonists reduce vasoconstriction in vivo mediated by postsynaptic α_2 -adrenoceptors. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.* 316: 288-293.
- VAN MEEL, J.C.A., DE JONGE, A., KALKMANN, H.O., WILFFERT, B., TIMMERMANS, P.B.M.W.M. und VAN ZWIETEN, P.A. (1981b). Vascular smooth muscle contraction initiated by postsynaptic α_2 -adrenoceptor activation is induced by an influx of extracellular calcium. *Eur. J. Pharmacol.* 69: 205-208.
- VAN MEEL, J.C.A., DE JONGE, A., TIMMERMANS, P.B.M.W.M. und VAN ZWIETEN, P.A. (1981c). Selectivity of some alpha-adrenoceptor agonists for peripheral alpha-1 and alpha-2 adrenoceptors in the normotensive rat. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 219: 760-767.
- VANHOUTTE, P.M. (1988). Vascular Endothelium and Ca^{2+} Antagonists. *J. Cardiovasc. Pharmacol.* 12 (Suppl. 6): S21-S28.
- WEINSHANK, R.L., ZGOMBICK, J.M., MACCHI, M., ADHAM, N., LICHTBLAU, H., BRANCHEK, T.A. und HARTIG, P.R. (1990). Cloning, expression, and pharmacological characterization of a human α_{2B} -adrenergic receptor. *Mol. Pharmacol.* 38: 681-688.
- WEKSLER, B.B., LEY, C.W. und JAFFE, E.A. (1978). Stimulation of endothelial cell prostacyclin production by thrombin, trypsin, and the ionophore A 23187. *J. Clin. Invest.* 62: 923-930.

- WIKBERG, J.E.S. (1978). Pharmacological classification of adrenergic α receptors in the guinea-pig. *Nature* 273: 164-165.
- WILSON, C., WILSON, S., PIERCY, V., SENNITT, M.V. und ARCH, J.R.S. (1984). The rat lipolytic β -adrenoceptor: studies using novel β -adrenoceptor agonists. *Eur. J. Pharmacol.* 100: 309-319.
- WILSON, K.M. und MINNEMAN, K.P. (1990). Different pathways of [3 H]inositol phosphate formation mediated by α_{1A} - and α_{1B} -adrenergic receptors. *J. Biol. Chem.* 265: 17601-17606.
- WILSON, V.G., BROWN, C.M. und MCGRATH, J.C. (1991). Are there more than two types of α -adrenoceptors involved in physiological responses? *Exp. Physiol.* 76: 317-346.
- ZAAGSMA, J. und NAHORSKI, S.R. (1990). Is the adipocyte β -adrenoceptor a prototype for the recently cloned atypical ' β_3 -adrenoceptor'? *Trends Pharmacol. Sci.* 11: 3-7.
- ZENG, D., HARRISON, J.K., D'ANGELO, D.D., BARBER, C.M., TUCKER, A.L., LU, Z. und LYNCH, K.R. (1990). Molecular characterization of a rat α_{2B} -adrenergic receptor. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 87: 3102-3106.

Danksagung

Ich danke Herrn Prof. Dr. G. Beinbrech für die Betreuung der Arbeit und seine Anregungen.

Weiterhin danke ich Herrn Dr. H.-J. Bauch für die Themenstellung, seine ständige Diskussionsbereitschaft und die freundschaftliche Verbundenheit. Herrn Dr. P. Vischer (Institut für Arterioskleroseforschung an der Universität Münster) danke ich für seine zahlreichen praktischen Hinweise und die Möglichkeit, die Arbeiten mit Zellkulturen in seinem Labor durchführen zu können.

Herrn Prof. Dr. O.-E. Brodde (Universität Essen) danke ich für wertvolle Hinweise zur Durchführung von Radioligand-Bindungsstudien und für die Möglichkeit, die Arbeiten zur Charakterisierung von β -Adrenorezeptoren auf Gefäßwandzellen als Gast in seinem Labor durchführen zu können. Herrn Priv. Doz. Dr. Martin Michel (Universität Essen) danke ich für die Zusammenarbeit bei den Ca^{2+} -Messungen an kultivierten glatten Muskelzellen. Herrn Priv. Doz. Dr. R. Rolf (Universitätsklinik Münster) danke ich für eine Filtrationsanlage, die er mir lange Zeit für die Durchführung von Bindungsstudien zur Verfügung stellte, und Herrn Dipl. Biol. M. Neusser (Universitätsklinik Münster) danke ich für den Nachweis von α -Aktin an kultivierten glatten Muskelzellen.

Ganz besonders möchte auch den Mitarbeiterinnen von Dr. H.-J. Bauch - Frau G. Börgeling, Frau M. Wieling und Frau K. Tegelkamp - für die gute Zusammenarbeit danken. Frau G. Börgeling und Frau K. Tegelkamp danke ich darüberhinaus besonders für die praktische Hilfe bei der Durchführung von Bindungsstudien. Frau M. Herting danke ich für die Hilfestellung bei den Arbeiten mit Zellkulturen und Frau M. Opalka für das Anfertigen von Photographien.